

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung
Masterarbeit 2016/17

Sternenzauber-Yoga

Entwicklung, Umsetzung und Auswertung eines Yoga-
programms in der Heilpädagogischen Früherziehung

eingereicht von: Corinne Nägeli & Carina Sidler

Begleitung: Petra Keller

Datum der Abgabe: 10.12.2017

Dank

Unser Dank gilt allen Personen, welche uns während des Studiums an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) unterstützt und an uns geglaubt haben.

- Vielen herzlichen Dank allen Heilpädagogischen Früherzieherinnen, welche das Yogaprogramm Sternenzauber-Yoga in ihrer beruflichen Praxis anwendeten und auswerteten.
- Ebenfalls danken wir Therese Mahn, welche das Sternenzauber-Yoga im Erststadium in ihrer beruflichen Praxis ausprobierte und uns in einem Interview eine hilfreiche Rückmeldung dazu gab.
- Unserer Mentorin Petra Keller danken wir für die konstruktive und wertschätzende Begleitung während dem Schreiben unserer Masterarbeit.
- Ein besonderes Dankeschön geht an Amélie Cancela, Cornelia und Kurt Sidler, welche die Arbeit gegenlasen, korrigierten und auf Unklarheiten aufmerksam machten.
- Auch danken wir Frau Sheikh und ihrer Tochter Lejla für die Erlaubnis der Videoaufnahmen der Yogaübungen des Sternenzauber-Yogas und Frau Kretz und Herrn Kaeser und ihrer Tochter Paula für die Erlaubnis der Fotoaufnahmen derselben Übungen.

Dank.....	1
Abstract.....	4
1 Einleitung	5
2 Erarbeitung der Fragestellung	7
2.1 Vorverständnis.....	7
2.2 Heilpädagogische Relevanz	8
2.3 Forschungsabsicht	9
2.4 Erwarteter Nutzen.....	10
2.5 Fragestellung.....	11
3 Theoretische Grundlagen	12
3.1 Begriffsdefinition	12
3.1.1 Yoga.....	12
3.1.2 Kinderyoga	13
3.1.3 Heilpädagogische Früherziehung.....	13
3.2 Yoga – was ist das?	14
3.2.1 Yoga – damals und heute	14
3.2.2 Yogastile.....	16
3.2.3 Die acht Glieder von Patanjali's Yoga	17
3.2.4 Yoga-Asanas	18
3.3 Notwendigkeit und Argumente für Yoga mit Kindern.....	23
3.3.1 Belastungs- und Beanspruchungsfolgen.....	24
3.3.2 Grundlagen der Bewältigung von Beanspruchungsfolgen	27
3.4 Yoga mit Kindern	29
3.4.1 Allgemeine Grundsätze des Kinderyoga	29
3.4.2 Abgrenzung zum Erwachsenen-Yoga.....	31
3.4.3 GroovyKids Yoga	33
3.4.4 Wissenschaftliche Studien rund um das Thema Yoga mit Kindern.....	35
3.4.5 Erklärung der positiven Auswirkungen von Yoga.....	39
3.4.6 Yoga für Kinder mit speziellen Bedürfnissen.....	43
3.5 Theorie zur Heilpädagogischen Früherziehung.....	47
3.5.1 Leitlinien der Arbeit in der Heilpädagogischen Früherziehung.....	48
3.5.2 Aufgabenfelder der Heilpädagogischen Früherziehung	49
3.5.3 Spiel als zentrale Methode in der Heilpädagogischen Früherziehung	52
3.5.4 Heilpädagogische Prinzipien im Berufsfeld der Heilpädagogischen Früherziehung.....	53
4 Forschungsstrategie	55
4.1 Forschungsmethode	55

4.2 Forschungsinstrumente	56
4.3 Fragebogen	57
5 Projektplanung	60
5.1 Umsetzung	61
5.2 Gestaltungskonzept	66
5.3 Kriterienkatalog	67
5.4 Pre-Test mit Frau Therese Mahn	72
6 Produkt	79
7 Evaluation des Sternenzauber-Yoga	87
7.1 Ergebnisse der geschlossenen Fragen	87
7.1.1 Übersichtstabelle der geschlossenen Fragen	88
7.1.2 Detaillierte Ergebnisse aus den geschlossenen Fragen	89
7.2 Ergebnisse der offenen Fragen	98
7.3 Gesamtbewertung	104
7.4 Fazit der Evaluation	104
8 Diskussion	105
8.1 Interpretation der Ergebnisse	105
8.1.1 Interpretation der Ergebnisse der geschlossenen Fragen	105
8.1.2 Interpretation der offenen Fragen	108
8.1.3 Interpretation der Gesamtbewertung	110
8.2 Reflexion des Vorgehens	110
8.3 Reflexion der Methode	111
8.4 Beantwortung der Fragestellung	113
9 Fazit und Ausblick	115
9.1 Überarbeitung des Sternenzauber-Yogas	115
9.2 Empfehlungen für die Weiterführung	116
9.3 Fazit	116
10 Literaturverzeichnis	119
11 Tabellenverzeichnis	123
12 Abbildungsverzeichnis	124
13 Anhang	125

Abstract

Yoga wirkt sich positiv auf Wahrnehmung, Konzentration und Selbstbewusstsein aus und wird immer beliebter als Methode bei Kindern mit speziellem Förderbedarf. In dieser Masterarbeit wird den Fragen nachgegangen, welche Aspekte ein Yoga-Programm erfüllen muss, um es in der Heilpädagogischen Früherziehung anzuwenden und wie das entwickelte Yogaprogramm bewertet wird. Die Entwicklung des Yoga-Programms erfolgte auf Basis wissenschaftlicher und therapeutischer Grundlagen zu Yoga mit Kindern und Jugendlichen. Anhand angepasster Kriterien der praxisorientierten Lehrmittelevaluation Levanto, wird das entwickelte Programm Sternenzauber-Yoga, auf der pädagogisch-didaktischen, der thematisch-inhaltlichen und der formativ-gestalterischen Ebene, qualitativ und quantitativ, evaluiert. Die Auswertung des erarbeiteten Sternenzauber-Yogaprogramms zeigt, dass ein Einsatz im Berufsfeld der Heilpädagogischen Früherziehung grundsätzlich als positiv bewertet wird, jedoch noch Verbesserungspotential auf allen Ebenen vorhanden ist.

1 Einleitung

Nach zahlreichen Studien über die positiven Wirkungen von Yoga auf die Gesundheit von Erwachsenen stellten sich Forscher die Frage, ob ähnliche Wirkungen von Yoga auch für Kinder erzielt werden können.

Mittlerweile konnten auch da Erfolge wissenschaftlich nachgewiesen werden. Yoga stärkt die Wahrnehmung und verbessert die Konzentrationsfähigkeit. Weiter konnten positive Effekte auf das visuelle Erinnerungsvermögen und Veränderungen in Wohlbefinden, psychischer Stabilität sowie ein besseres Sozialverhalten nachgewiesen werden. Yoga macht ruhiger, selbstbewusster, stärkt Konzentration und Kognition. Yoga wird aufgrund der vielen positiven Wirkungen immer beliebter. Es gibt verschiedene Annahmen und einzelne wissenschaftliche Studien über die positive Wirkung von Yoga bei Kindern mit Autismus, cerebraler Bewegungsstörung, geistiger Behinderungen, ADHS und aus sozialer Benachteiligung. Zudem zeigten sich in den Studien eine Steigerung der motorischen Leistung und der Konzentration (vgl. Goldstein, 2006; Williams, 2013).

Oft werden Kinder mit Schwierigkeiten in diesen Bereichen von Heilpädagogischen Früherziehern oder Früherzieherinnen begleitet. Bei Yoga geht es um Bewegung und eine Befreiung vom Alltagsstress und dem Leistungsdenken der Gesellschaft. Beim Kinderyoga wird nicht gewertet und bewertet. Es ist kein Wettbewerb. Oft sind Eltern von Kindern mit Behinderung oder Verhaltensauffälligkeiten unter erhöhtem Druck, da die Kinder nicht der „Norm“ entsprechen. Kinder können den Druck spätestens, wenn sie in die Schule kommen, spüren. Eine Möglichkeit wäre, dem mit Yoga präventiv entgegen zu wirken.

Bewegung ist eine universelle Sprache. Beim Yoga wird bewegt. Da es in der heilpädagogischen Früherziehung zusehends Kinder mit Migrationshintergrund gibt, kann das Yoga auch mit Kindern durchgeführt werden, die nur wenig oder kein Deutsch verstehen (vgl. Jung, Rechberger & Perkhofer, 2016, S. 12).

Bisherige Yogaprogramme wurden in Schulen getestet und gewinnen immer mehr an Beliebtheit, da sie positive Auswirkungen in verschiedenen Bereichen zeigen.

In der Heilpädagogischen Früherziehung gibt es bisher noch keine Yogaprogramme, weshalb diese Masterarbeit sich mit der Entwicklung, Umsetzung und Auswertung eines Yogaprogramms in diesem Bereich auseinandersetzt.

In der Heilpädagogischen Früherziehung wird eng mit den Familien zusammengearbeitet. Meist gibt es pro Woche einen Besuch des Heilpädagogischen Früherziehers oder der heilpädagogischen Früherzieherin bei der Familie zuhause oder die Familie kommt an den Dienst.

Es wird spielerisch gearbeitet, oft mit viel Bewegung und Aktion. Die Kinder sind im Vorschulalter und werden meist einzeln begleitet. Dies unterscheidet sich klar von den Gegebenheiten der Schule und dadurch von den Yogaprogrammen, welche in Gruppen und Schulen angewendet werden.

Das in dieser Masterarbeit entwickelte Programm Sternenzauber-Yoga, ist speziell an die Aufgaben und dem Setting der Heilpädagogischen Früherziehung angepasst.

Nach der Einleitung wird in Kapitel 2 die Fragestellung aufgezeigt und deren Hintergrund dazu erläutert. In Kapitel 3 werden wissenschaftliche Studien und theoretische Hintergründe zu Yoga im Allgemeinen und Informationen zum Kinderyoga aufgeführt. Ebenfalls wird das Gebiet der Heilpädagogischen Früherziehung erklärt, Handlungsansätze und Aufgabenfelder beschrieben. Anschliessend wird die Forschungsstrategie des Sternenzauber-Yoga's erläutert, die Projektplanung wird beschrieben und Ausschnitte aus dem Produkt werden abgebildet. In Kapitel 7 werden die Resultate der Evaluation des Sternenzauber-Yoga's dargelegt und in Kapitel 8 gibt es eine abschliessende Diskussion zu den Ergebnissen, zum Prozess und zur Evaluation. Das Kapitel 9 wagt einen Ausblick in die Zukunft des Sternenzauber-Yoga's und das Thema Yoga in der Heilpädagogischen Früherziehung.

2 Erarbeitung der Fragestellung

Um die Fragestellung in einem grösseren Zusammenhang verstehen zu können, wird dieses Kapitel in vier Teile unterteilt. Einen ersten Teil, welcher ein Vorverständnis der Thematik aufzeigen wird, einen zweiten Teil, welcher die heilpädagogische Relevanz des Themas erläutert, einen dritten, der die dahinterstehende Forschungsabsicht erklärt und einen letzten Teil, in welchem der erwartete Nutzen dargelegt wird. Zum Schluss wird die daraus erarbeitete Fragestellung aufgelistet.

2.1 Vorverständnis

Yoga wurde in den letzten Jahren auch in der Schweiz immer populärer. Yoga ist beinahe allgegenwärtig und wer aufmerksam ist, wird den unterschiedlichsten Yoga-Arten begegnen.

Es gibt Yoga-Arten für jeden Geschmack (vgl. Kap. 3.2.1). Was bei Erwachsenen zum Erfolg führt, sollte auch bei Kindern gelingen. Auch Yoga mit Kindern hat seinen Anklang gefunden. Es gibt verschiedenste Literatur zum Thema Yoga für und mit Kindern. Yoga mit Kindern ist spielerisch und bewegt. Es wird viel mit Geschichten und der kindlichen Fantasie gearbeitet. Der Trend Yoga mit Kindern zu machen kommt unter anderem aus Deutschland. An einzelnen Schulen gibt es Yoga bereits als Pflicht- oder zumindest als Wahlschulfach. Der Grund dazu war eine Studie des Deutschen Kinderschutzbundes, bei welcher ein Viertel der befragten Kinder zwischen 7 und 9 Jahren angaben, sich regelmässig durch die Schule gestresst zu fühlen. Zwei Drittel der Kinder wünschten sich mehr Entspannung. Auch an einigen Schweizer Schulen, beispielsweise in einem Kindergarten in Zermatt, wird jeweils einmal pro Woche, für eine halbe Stunde Yoga gemacht. Weiter bietet ein Gymnasium in Biel eine Yoga-Blockwoche an. Zentral bei diesen Angeboten ist, dass Kinder erfahren, dass es andere wichtige Dinge im Leben gibt, als nur ihre schulische Leistung. Sie haben die Möglichkeit sich sein zu dürfen, ohne jeglichen Leistungsdruck (vgl. Landolt, 2017, S. 42ff).

Warum also nicht auch Yoga in der Heilpädagogischen Früherziehung? Das gibt es noch nicht. Wenn Kindern schon früh lernen, wie sie mit Stresssituationen umgehen, können sie möglicherweise in schwierigen Situationen darauf zurückgreifen. Auch wenn sie älter sind, werden ihnen solche Selbstregulationsstrategien helfen.

2.2 Heilpädagogische Relevanz

Im heilpädagogischen Berufsfeld wird oft mit dem bio-psycho-sozialen Modell nach ICF-CY gearbeitet. Diese Arbeit orientiert sich auch an diesem Modell. Es geht darum, dass Kinder mit speziellem Förderbedarf nicht nur anhand ihres Gesundheitsproblems beurteilt werden dürfen. Wie beim ICF-CY wird das Kind in der Heilpädagogischen Früherziehung von einer ganzheitlichen Sichtweise betrachtet.

ICF-CY ist die Abkürzung für *Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit für Kinder und Jugendliche*. Die Klassifikation bietet eine gemeinsame und universelle Sprache für Anwendungen in klinischen Settings, im öffentlichen Gesundheitswesen und in der Forschung zur Dokumentation und Evaluation von Gesundheit und Behinderung bei Kindern und Jugendlichen (vgl. Hollenweger & Kraus de Camargo, 2011, S. 9).

Wie in der nachfolgenden Darstellung (vgl. Abb. 1) zu sehen ist, wird bei den verschiedenen Komponenten der ICF von einer Wechselwirkung ausgegangen.

Abbildung 1: Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF (vgl. Hollenweger & Kraus de Camargo, 2011, S. 46)

Bei dieser ganzheitlichen Betrachtung wird von einer Wechselwirkung zwischen personenbezogenen Faktoren, Umweltfaktoren, Aktivitäten, Körperfunktionen und Körperstrukturen, Partizipation und dem Gesundheitsproblem ausgegangen. Konkret heisst das, es kann trotz Gesundheitsproblem keine Einschränkung der Leistungsfähigkeit vorhanden sein. Ebenso gibt es Kinder mit Leistungsproblemen und Einschränkungen der Leistungsfähigkeit, ohne dass eine offensichtliche Schädigung zu Grunde liegt. Das Sternenzauber-Yoga baut ebenfalls auf einer ganzheitlichen Betrachtung auf. Das Programm setzt nicht das Kind mit einer Behinderung

oder Verhaltensauffälligkeit in den Vordergrund, sondern ein Kind mit seinen Fähigkeiten und seinem ganzen Umfeld.

Das Yogaprogramm stellt in diesem Modell einen Umweltfaktor dar, welcher Einfluss auf die Aktivitäten, die Körperfunktionen- und -strukturen und die Partizipation haben kann.

Wie schon erwähnt (vgl. Kap. 1) zeigt Yoga Wirkungen in verschiedensten Bereichen. Alle diese Bereiche sind auch Teil der Förderung in der Heilpädagogischen Früherziehung. Die Förderung ist dort meist sehr spielerisch. Auch Yoga mit Kindern findet auf spielerische Art und Weise statt. Was genau unter Spiel verstanden wird, wird in Kapitel 3.6.3 genauer erläutert. Um hier nur kurz den Zusammenhang aufzuzeigen ist es wichtig, dass beim Spiel die intrinsische Motivation des Kindes, die Fantasie und die Selbstkontrolle überwiegen (vgl. Heimlich, 2015, S. 30).

Wichtig ist es zu wissen, dass in der Heilpädagogischen Früherziehung mit verschiedensten Kindern und Familien gearbeitet wird. Viele der Kinder, die Heilpädagogische Früherziehung in Anspruch nehmen, haben Verhaltensauffälligkeiten und Schwierigkeiten in den Bereichen Konzentration und Aufmerksamkeit. In der Heilpädagogischen Früherziehung werden alle Kinder spielerisch gefördert und genau dies, kann auch durch Yoga bewirkt werden. Studien besagen, dass durch Yoga Selbstbewusstsein, Konzentrationsfähigkeit, Beweglichkeit, Gleichgewicht und viele andere Fähigkeiten und Fertigkeiten gefördert werden (vgl. Trökes, 2017, S. 9f).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Yoga Entwicklungsbereiche fördert, welche in der Heilpädagogischen Früherziehung Schwerpunkte sein können und so heilpädagogisch relevant sind.

2.3 Forschungsabsicht

Diese Arbeit setzt sich mit der Entwicklung und Auswertung eines Yoga-Programms für die Heilpädagogische Früherziehung auseinander. Was ist speziell an Yoga mit Kindern und welche Aspekte müssen im Setting der Heilpädagogischen Früherziehung speziell beachtet werden. Dies wird im Theorieteil detailliert erarbeitet.

Die Autorinnen möchten ein Programm entwickeln, welches Heilpädagogischen Früherzieherinnen und Früherziehern eine neue Möglichkeit in ihrer beruflichen Praxis bietet. Das Programm soll Kindern mit speziellem Förderbedarf angemessen unterstützen und ihre Entwicklung fördern. Die Autorinnen möchten das erarbeitete Programm Sternenzauber-Yoga, welches spezifisch auf die individuellen Bedürfnisse eines Kindes angepasst werden kann, von Fachleuten testen und evaluieren lassen. Das Produkt soll ein praktisches und gut verständliches Hilfsmittel zum Thema

Yoga mit Kindern mit speziellen Bedürfnissen werden, welches im Berufsalltag der Heilpädagogischen Früherzieher und Früherzieherinnen eingesetzt werden kann.

Das Sternenzauber-Yoga soll ein spezielles Yoga-Programm für Kinder mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten sein und soll Fachleuten, als auch Eltern das nötige Wissen vermitteln, um Yoga mit Kindern durchführen zu können. Das Programm wird bestimmte Abfolgen von Yoga-Übungen beinhalten, die einzeln erklärt und durch Illustrationen verdeutlicht werden. Durch die Yogastellungen lernt das Kind, ein besseres Körpergefühl zu entwickeln. Weitere positive Auswirkungen von Yoga sind zum Beispiel eine gesunde Ausrichtung der Wirbelsäule, die Fertigkeit, Blickkontakt herzustellen und eine ruhige und gleichmässige Atmung (vgl. Williams, 2013 S. 9).

Tabelle 1: Entwicklungsziel

Entwicklungsziel
Das Ziel ist, die Entwicklung eines Yoga-Programms für die Heilpädagogische Früherziehung zur Unterstützung und Förderung von Kindern mit speziellem Förderbedarf, basierend auf den theoretischen Grundlagen des Yoga für Kinder mit speziellen Bedürfnissen von Nancy Williams, den wissenschaftlichen Grundlagen zum Yoga mit Kindern und Jugendlichen von Marcus Stück und dem GroovyKids Yoga nach Greville Henwood.

2.4 Erwarteter Nutzen

In diesem Kapitel wird nun der erwartete Nutzen nach der Auswertung des Sternenzauber-Yogaprogramms erläutert.

Tabelle 2: Erwarteter Nutzen

Erwarteter Nutzen

Ziel:	Durch eine erste Evaluation wird ein Programm entwickelt, welches in der Heilpädagogischen Früherziehung einsetzbar ist und von den Nutzern auf verschiedenen Ebenen (pädagogisch-didaktisch, thematisch-inhaltlich, formativ-gestalterisch) positiv bewertet wird.
Ziel:	Ein Yoga-Programm, welches Kindern in der Heilpädagogischen Früherziehung in ihrer Entwicklung hilft und positive Auswirkungen zeigt.

2.5 Fragestellung

Welche Aspekte muss ein Yoga-Programm erfüllen, damit es in der Heilpädagogischen Früherziehung einsetzbar ist?

- Welche **pädagogisch-didaktischen** Kriterien muss ein Programm beinhalten, damit es in der heilpädagogischen Früherziehung einsetzbar ist?
- Welche **thematisch-inhaltlichen** Kriterien muss ein Programm beinhalten, damit es in der heilpädagogischen Früherziehung einsetzbar ist?
- Welche **formativ-gestalterischen** Kriterien muss ein Programm beinhalten, damit es in der heilpädagogischen Früherziehung einsetzbar ist?

Wie wird das Programm Sternenzauber-Yoga **gesamthaft** bewertet?

- Wie werden die **pädagogisch-didaktischen** Kriterien des Sternenzauber-Yoga's bewertet?
- Wie werden die **thematisch-inhaltlichen** Kriterien des Sternenzauber-Yoga's bewertet?
- Wie werden die **formativ-gestalterischen** Kriterien des Sternenzauber-Yoga's bewertet?

3 Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden alle nötigen theoretischen Hintergrundinformationen erörtert, welche für die Erarbeitung des Programms Sternenzauber-Yoga von Bedeutung sind. Für die Leser und Leserinnen sind die theoretischen Hintergrundinformationen, für das Verständnis und den Zusammenhang der Entwicklung des Programms bedeutsam.

Als erstes wird Yoga als Begriff erklärt, seine Geschichte zusammengefasst, einige zentrale Yogastellungen und verschiedene Yoga-Richtungen erwähnt und kurz erklärt.

Anschliessend werden verschiedene Yogastudien dargelegt, und erklärt warum Yoga mit Kindern wichtig ist. Nachfolgend wird aufgezeigt, was Kinderyoga ist und was es dabei speziell zu beachten gilt. Wissenschaftliche Studien zum Thema Kinderyoga werden zusammengefasst und Yoga im Umgang mit Kindern mit verschiedenen Behinderungen wird aufgezeigt. Im letzten Unterkapitel wird veranschaulicht, was Heilpädagogische Früherziehung ist, welches die Leitlinien und die Aufgabenfelder von Heilpädagogischen Früherzieherinnen und Früherziehern sind und wie das Setting aussieht.

3.1 Begriffsdefinition

Im folgenden Kapitel werden die Begriffe Yoga, Kinderyoga und Heilpädagogische Früherziehung kurz erklärt und definiert.

3.1.1 Yoga

Yoga ist seit ungefähr 3500 Jahren bekannt, wurde in Indien praktiziert und weiterentwickelt. Das Wort „Yoga“ kommt aus der Gelehrtensprache Sanskrit und heisst „Joch“ und meint das „Anschirren eines Jochs zwischen Pferd und Wagen“. Es wird damit bildhaft beschrieben, dass Yoga ein Werkzeug ist, um den Körper (Wagen), den Verstand (Wagenlenker) und die Sinne (Wagen) miteinander zu verbinden.

Über die Jahrhunderte hinweg entwickelten sich diverse Yoga-Richtungen unter anderem das Hatha-Yoga. Hatha-Yoga wird oft übersetzt als Yoga der Kraft. Das Ziel dabei ist es, einen beweglichen Körper, einen ruhigen Atem und einen klaren Geist zu bekommen. Es meint also eine Übung des Körpers und ebenso die Harmonie von Geist, Körper und Seele (vgl. Salbert 2016, S. 11f). In dieser Arbeit wird Yoga im Sinne von Hatha-Yoga gemeint.

3.1.2 Kinderyoga

Bisher gibt es keine allgemeingültige Definition von Kinderyoga. Es herrscht eine grosse Unsicherheit über die genaue Begriffsbestimmung. Im Allgemeinen wird Kinderyoga darüber definiert, dass es sich um Yoga mit Kindern handelt. Wird im Kinderyoga Bereich zu wissenschaftlichen Artikeln recherchiert, führt dies oft auf die Kenntnisse des Hatha–Yoga bei Erwachsenen zurück, welche dann auf Yoga mit Kindern übertragen werden.

Marcus Stück erarbeitete mit einer Arbeitsgruppe an der Universität Leipzig folgende Definition für Kinderyoga. Diese Arbeit bezieht sich auf die folgende Definition, beachtet aber hauptsächlich die Stufe 1 (Asanas) nach Patanjali.

Wissenschaftlich fundierte Definition des Kinderyoga

„Der Kinderyoga ist eine Vorbereitung für den achtgliedrigen Übungsweg des klassischen Yogas nach Patanjali. Der Übungsweg für Kinder beinhaltet v.a. die Stufen 1-6 und wird in einer besonderen Übungsmethodik vermittelt. Das Unterscheidende zum Erwachsenen-Yoga besteht in der spielerischen kreativen Umsetzung. Das klassische Ziel besteht nach wie vor „yogas citta vrtti nirodhah“, also dem Verlangsamten (nirodhah) der wählenden Bewegung bzw. Gedanken. Ausgewählte Elemente die yogaunspezifisch sind sollten ausschliesslich zum Ziel haben, Kinder für die Ausführung des klassischen Yogaweges zu motivieren, welcher das Ziel des Yogas bleibt“ (Stück, Rillich, Eichenberger, 2011, S. 34).

3.1.3 Heilpädagogische Früherziehung

Die schweizerische Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) definiert Heilpädagogische Früherziehung folgendermassen:

„In der Heilpädagogischen Früherziehung werden Kinder mit Behinderungen, mit Entwicklungsverzögerungen, -einschränkungen oder –gefährdungen ab Geburt bis maximal zwei Jahre nach Schuleintritt mittels Abklärung, präventiver und erzieherischer Unterstützung sowie angemessener Förderung im familiären Kontext behandelt“ (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK), 2007).

3.2 Yoga – was ist das?

Im vorangegangenen Kapitel wurde kurz die Bedeutung des Wortes Yoga erklärt. Jetzt wird die Geschichte des Yoga zusammengefasst, einige zentrale Yogastile kurz erklärt und zum Schluss des Kapitels werden einige Yogakörperhaltungen beschrieben und erklärt, welche Wirkungen diese auf Körper und Geist haben.

3.2.1 Yoga – damals und heute

Yoga ist eine der ältesten Wissenschaften, welche sich mit dem Menschen in seiner Gesamtheit beschäftigt. Seit mindestens 3500 Jahren wurde Yoga als Übungsweg überliefert, wahrscheinlich ist Yoga aber wesentlich älter. Dafür gibt es jedoch keine gesicherten Angaben. In Yogatexten, wie beispielsweise im Yoga-Sutra des weisen Patanjali wird erklärt, warum der Geist des Menschen oft so unklar und unruhig ist und wie daraus Leid in verschiedenen Lebensbereichen entstehen kann. Es werden Anweisungen gegeben um den Geist zu trainieren und so stabiler, stiller und klarer zu werden. Das Hatha-Yoga bezieht dazu auch den Körper mit ein und schildert, wie Körperhaltungen und der Atem auf den Geist einwirken können. Übungen und Techniken verbessern die Lebensqualität und stärken dabei Selbstbewusstsein und Selbstverantwortlichkeit. Im Yoga werden Haltungen nicht um ihrer selbst willen geübt, sondern sie sind Mittel zum Zweck, um so bestimmte Aspekte unseres Körpers anzusprechen (vgl. Trökes, 2017, S. 9f).

Trökes (2017, S. 11) listet verschiedene Gewinne durch Yoga auf:

- „Mehr Gesundheit und innere Ausgeglichenheit.
- Mehr Beweglichkeit, Vitalität und Kraft.
- Mehr Atemvolumen und Entwicklung eines „langen Atems“.
- Geringere Anfälligkeit für Krankheiten.
- Abbau von Verspannungen und Schmerzen.
- Aufschub oder Vermeidung der üblichen Altersbeschwerden.
- Lebensqualität und geistige Flexibilität bis ins hohe Alter.
- Mehr innere Ruhe.
- Geistige Klärung und Bewusstwerdung von schädigendem Verhalten.
- Mehr Selbstbewusstsein, Sicherheit und Selbstvertrauen.
- Ermutigung zu mehr Selbstverantwortung und Eigeninitiative.
- Mehr Lebensfreude.

- Mehr Wohlbefinden.
- Mehr Energie“.

Die Wirkung von Yoga kann demnach sehr vielfältig sein.

Wie zuvor erwähnt wurde, kommt Yoga aus Indien und bezeichnet dort einerseits eine philosophische Sichtweise auf die Wirklichkeit, sowie auch eine Methode der Geistesschulung. Ursprünglich war Yoga im religiösen System des Hinduismus angegliedert. Vor ungefähr 2000 Jahren hat es sich von dieser religiösen Bindung gelöst und ist so eine Form nicht religiöser, universaler Spiritualität geworden. Aus den uralten Textsammlungen, den Vedas, lässt sich entnehmen, dass Yoga früher viel mit magischen Opferhandlungen und Ekstase Techniken zu tun hatte. Später wurde das äussere Opfer durch ein inneres Opfer ersetzt. Anstatt Tieren, Blumen oder Reis wurde so beispielsweise symbolisch der Atem geopfert.

Ungefähr 800 Jahre vor Christus wurden in Textsammlungen, den Upanishaden, über existenzielle Fragen der Menschheit nachgedacht. Zeitgleich entstand auch die Vorstellung der Wiedergeburt. Damals wurde Yoga zum ersten Mal in Indien populär. Während vorher vor allem von Asketen und Suchern Yoga ausgeübt wurde, gewann Yoga zunehmend an Bedeutung. Zugang zu religiösem Wissen war nur Männer der drei oberen Kasten möglich. Yoga hingegen sollte jedem eine unmittelbare religiöse Teilhabe ermöglichen, da Gott im eigenen Inneren gesucht wurde. Jeder konnte so theoretisch Verantwortung über sein eigenes Leben übernehmen. Praktisch war Yoga jedoch nur Jenen zugänglich, die diese Texte lesen konnten. In einem berühmten Text Indiens, in der Bhagavadgita, wird erklärt, dass jeder Mensch die Methoden des Yogas nutzen kann.

Ungefähr 500 Jahre nach Christus gab es eine religiös gefärbte Revolution in Indien, welche unter dem Namen Tantrismus bekannt wurde. Tantriker forderten den Zugang zur Religion für alle Menschen. Bisher wurden alle religiösen Schriften in der heiligen Sprache Sanskrit aufbewahrt. Dank den Tantrikern wurden die Texte erstmals in regionale Sprachen Indiens übersetzt und so Allen zugänglich gemacht.

Das Hatha-Yoga entwickelte sich ungefähr im 8. Jahrhundert nach Christus auf der Grundlage des Tantrismus. Ursprünglich war das Ziel davon den Übenden die Begegnung mit Gott zu ermöglichen. In den folgenden Jahrhunderten wurden Körperhaltungen, Reinigungsübungen, Atemtechniken, Konzentration, Visualisationen und Übungen, die den Klang miteinbezogen, Teil des Hatha-Yogas.

Im Mittelalter stand Yoga in Indien allen Menschen zur Verfügung, verlor aber ab 1500 nach Christus an Popularität, da sich strenge religiöse Strömungen wieder durchsetzten, Frauen erneut ausgeschlossen wurden und Yoga an eine Kastenzugehörigkeit geknüpft wurde.

Im 20. Jahrhundert erlebte das Yoga eine ungeahnte Wiederbelebung. Die Inder besonnen sich wieder auf ihre eigene Kultur, überprüften die alten Techniken und passten sie den Bedürfnissen der modernen Menschen an. Es wurden erste wissenschaftliche Forschungen zu den Wirkungen von Yoga betrieben (vgl. Kap. 3.3).

Swami Vivekananda, ein Botschafter, welcher beim *Weltparlament der Religionen* in Chicago auf die Geisteswelt Indiens hinwies, sorgte für grosses Interesse in den USA. In Europa tauchte Yoga so um das Jahr 1930 auf und wurde in den 1960er Jahren zu einer populären Methode. Yoga wandelte sich von einem spirituellen zu einem gesundheits- und fitnessorientierten Übungsweg.

Seit ungefähr den 1990er Jahren setzte sich Yoga wieder mehr als Aspekt der Selbstfindung und der Spiritualität durch (vgl. Trökes, 2017, S. 14ff).

Um einen kurzen Einblick in heutige Yoga Arten zu erhalten, werden hier einige aufgelistet und erklärt.

Es gibt beispielsweise Acro Yoga, was eine Kombination aus Yoga und Akrobatik ist. Oft wird Acro Yoga mit einem Partner geübt und dabei wird viel Zeit in der Luft verbracht. Eine andere Art ist das Bikram Yoga, beim Bikram Yoga werden Yogaübungen in einem bis zu 40°C heissen Raum praktiziert. Ebenfalls gibt es ein Hormon Yoga, welches vor allem für Frauen in den Wechseljahren oder Frauen mit starken Hormonschwankungen geeignet ist. Dieses Yoga ist darauf ausgerichtet, auf die Hormone einzuwirken und eine Hormonersatztherapie zu ersetzen. Auch gibt es Power Yoga, welches für alle geeignet ist, die Kondition, Muskeln und Kraft aufbauen wollen und dabei richtig ins Schwitzen kommen möchten. Für schwangere Frauen gibt es ein Schwangerschafts-Yoga, bei welchem der Rücken entlastet werden soll und durch die richtige Haltung und Atmung auf die Geburt vorbereitet wird (vgl. Rasser, 2014, S. 9ff).

3.2.2 Yogastile

Um sich der Vielfalt der verschiedenen Yogastile bewusst zu werden, werden hier einige aufgelistet.

- **Iyengar-Yoga**

Ist ein weltweitverbreitetes, kraftvolles, körperorientiertes Yoga im indischen Stil und ist nur bedingt für Anfänger geeignet.

- **Ashtanga-Yoga**

Ist ebenfalls ein sehr kraftvoller und körperorientierter Yoga Stil. Die Bewegungen werden dynamisch geübt. Es ist eine strukturierte und doch meditative Körperübungspraxis.

- **Yoga der Energie**

Ist vor allem in Frankreich verbreitet und bezieht alle Techniken (Atmung, Konzentration, Meditation, Visualisierung, Mantrasingen) mit ein. Dieser Yoga Stil ist für alle geeignet.

- **Sivananda-Yoga**

Dieser weltweit verbreitete Yoga Stil übt klassisches Hatha-Yoga im indischen Stil. Dazu gibt es Kurse in Philosophie, Meditation und Ernährungslehre.

- **Kriya-Yoga**

Beinhaltet Körper- und Atemübungen, und vor allem Meditation und geistige Schulung im indischen Stil.

- **Kundalini-Yoga**

Ist ein klassisches Hatha-Yoga mit intensiven Körper- und Atemübungen, dazu gibt es Kurse in Mantra-singen, Ernährungslehre und Lebensführung.

- **Integrales Yoga**

Ist ein hauptsächlich geistiger Weg der Selbsterfahrung und Meditation (vgl. Trökes, 2017, S. 20).

- **Vini-Yoga**

Dieses Yoga ist vor allem in Europa und in den USA verbreitet. Es verbindet Hatha-Yogatechniken und die Philosophie des Patanjalis. Dieses Yoga orientiert sich stark an den Bedürfnissen der Übenden. Vini-Yoga geht von einer Einzigartigkeit des Körpers aus und passt sich an. Das Ziel ist ein gesundes Üben und nicht das Erreichen von spektakulären Haltungen. Es stehen Erfahrungen und Wünsche der praktizierenden Personen im Mittelpunkt (vgl. Kraftsow, 2006, S. 19f).

3.2.3 Die acht Glieder von Patanjali's Yoga

Um eine Idee davon zu haben, was in einem Buch der wichtigsten Yogaliteratur geschrieben steht, werden hier die acht Glieder nach Patanjali kurz erklärt. Ebenso sind sie Teil der Definition des Kinderyogas, auf welche sich diese Arbeit bezieht.

Patanjali wurde zuvor schon erwähnt (vgl. Kap. 3.2.1). Er gilt als der Verfasser des Yoga-Sutra, des Yoga Leitfadens. Das Yoga-Sutra ist eine der wichtigsten Grundlagentexte des klassischen Yoga's. Vorhandenes Wissen über Yoga, wurde darin zusammengefasst und damit dem Yoga eine Struktur gegeben. Um aufzuzeigen wie umfassend Yoga ist, wird der Yogaübungsweg nach Patanjali über acht Stufen kurz zusammengefasst. All diese Stufen sind unverzichtbar und keine ist besser oder wertvoller als eine andere. Das Modell kann in Spiralform vorgestellt werden. Zu den acht Stufen gehören:

1. Yama –Vom Umgang mit der Welt
2. Niyama –Vom Umgang mit sich selbst
3. Asanas – Körperhaltungen
4. Pranayama – Die Regulierung des Atems
5. Pratyahara – Das Zurückziehen der Sinne
6. Dharana – Konzentration
7. Dhyana – Meditation
8. Samadhi – Das völlige Verschmelzen

Mit **Yama** sind ein rücksichtsvoller Umgang mit allen Lebewesen, Wahrhaftigkeit, Offenheit und ein bewusster Umgang mit dem Begehren gemeint. **Niyama** bezeichnet die Reinheit unseres Körpers und Geistes, ebenso wie die Zufriedenheit und Wertschätzung mit dem, was wir in unserem Leben haben. Auch Selbstreflexion ist ein Teil davon. **Asanas** sind verschiedene Körperhaltungen des Yoga. Einige davon werden im folgenden Kapitel noch genauer dargestellt oder vorgestellt? (vgl. Kap. 3.2.4). **Pranayama** ist die Kontrolle des Atems, welche zu einer Kontrolle des Geistes führen soll. Bei **Pratyahara** geht es darum, die Sinne nach Innen zu kehren, um das Innere ICH zu erkennen und den inneren Stimmen zu lauschen, sowie das Herz zu würdigen. Mit **Dharana** ist die Fähigkeit den Geist zu lenken und über einen längeren Zeitraum auf etwas Bestimmtes zu fokussieren gemeint. **Dhyana** meint Meditation, was heisst einen Zustand des Beobachters zu erreichen. Dabei werden Dinge und der eigene Körper, so gesehen, wie sie sind. **Samadhi** heisst komplett in dem aufgehen, was versucht wird zu verstehen und so eins mit allem werden können (vgl. Tölkes, 2017, S. 24 ff).

3.2.4 Yoga-Asanas

Unter Asana werden Körperhaltungen und Körperübungen des Hatha-Yoga verstanden (vgl. Kap. 3.2.3). Die Asanas werden jeweils mit dem deutschen und dem Sanskrit Namen aufgelistet. Asanas werden Körperhaltungen genannt, die nach einer Vorbereitungsphase statisch gehalten

werden können. Im Yoga wird nach dem Auflösen der Haltung ausgeglichen und nachgespürt. Entstanden sind die Haltungen durch das Hineinversetzen in Tiere und Pflanzen und dem Nachempfinden des Wesentlichen in ihnen. Zentral ist die Aufrichtung der Wirbelsäule als Körperachse, da so die Atmung optimal fließen kann und so eine gute Energieversorgung des Körpers gewährleistet werden kann. Es gibt verschiedene Haltungen im Bezug auf die Wirbelsäule und zwar:

- Drehhaltungen
- Seitbeugen
- Rückbeugen
- Vorbeugen
- Umkehrhaltungen
- Stand-, Liege- und Sitzhaltungen
- Gleichgewichtshaltungen

Durch die verschiedenen Haltungen werden Muskeln gedehnt und gestärkt und Gelenke bewegt. So wird der Körper stark und beweglich, Blockaden werden aufgelöst und die Verdauung und der Blutkreislauf werden angeregt.

Das Wahrnehmen von Polaritäten in den verschiedenen Haltungen, wie oben und unten, links und rechts, hinten und vorn, aussen und innen, Anspannung und Entspannung sind ein weiterer zentraler Punkt. Durch das Üben der Haltungen in den verschiedenen Polaritäten wird instinktiv die Mitte bewusst wahrgenommen (vgl. Salbert, 2016, S. 14f).

Der Baum (Vrikshasana)

Bei der Baumhaltung stimmt der Name mit der Haltung überein. Es wird mit dieser Stellung versucht, einen Baum nachzuempfinden, welcher tief mit seinen Wurzeln in der Erde verankert ist. Der Baum möchte aber oben hoch in den Himmel hinaufwachsen und eine ausladende Baumkrone entwickeln. Die Übung soll zeigen, dass eine Verwurzelung, beziehungsweise eine Basis gebraucht wird, um in der Aufrichtung Stabilität und Gleichgewicht zu finden.

Abbildung 2 : Der Baum (vgl. Trökes, 2017, S. 159)

Die Wirkung der Übung ist:

- Stärkung des Gleichgewichtssinnes und der Konzentration
- Verbesserung der Spannkraft
- Verbesserung der Körperstabilität
- Stärkung des Selbstbewusstseins
- Stärkung von Ausdauer und Standfestigkeit
- Verstärkung der Durchblutung der Beine (vgl. Trökes, 2017, S. 158).

Das Boot (Navasana)

In der Boothaltung bildet der Körper ein Boot nach, indem der Oberkörper und die gestreckten Beine angehoben werden und so das Gewicht auf dem Becken ruht.

Abbildung 3 : Das Boot (vgl. Trökes, 2017, S. 154)

Die Übung wirkt als:

- Gleichgewichtsübung
- Kräftigung der Hals- und Bauchmuskulatur
- Förderung des Gleichgewichtssinns
- Stärkung des Selbstbewusstseins
- Anregung und Erwärmung des Körpers
- Anregung der Verdauung (vgl. Trökes, 2017, S. 153; Prossowsky, 2007, S. 26)

Der herabschauende Hund (Adho Mukha Svanasana)

Die Hundehaltung ist, die am häufigsten geübte Asana im modernen Yoga. Die Haltung ähnelt dabei, wie sich aus dem Namen vermuten lässt, einem Hund, welcher sich von den Vorderpfoten bis zur Schwanzspitze genüsslich dehnt.

Abbildung 4: Der herabschauende Hund (vgl. Trökes, 2017, S. 131)

Die Wirkung der Übung ist folgendermassen:

- Kräftigung und Dehnung der Arm-, Schulter-, Rücken und Beinmuskulatur
- Anregung der Blutzirkulation
- Verbesserung des Atemflusses
- Förderung der Bauchatmung
- Verbesserung der Atemkapazität
- Korrektur eines Rundrückens
- Dehnung der Achselhöhlen
- Entlastung der Lendenwirbelsäule
- Regenerierung und Beruhigung (fördert das Einschlafen am Abend und erfrischt am Morgen) (vgl. Trökes, 2017, S.130f).

Der Schmetterling (Baddha Konasana)

Bei dieser Haltung werden die Fusssohlen in einer geraden Sitzhaltung aneinandergelegt und die Knie zum Boden gesenkt. Dabei werden die Füsse umfasst und es wird mit den Knien leicht auf und ab geflattert (vgl. Prossowsky, 2007, S. 39).

Abbildung 5: Der Schmetterling (vgl. Trökes, 2017, S. 83)

- Dehnung des Beckenbodens und der Innenseite der Oberschenkel
- Verbesserung der Haltung
- Dehnung der Muskulatur des unteren Rückens
- Entspannung aller Organe des Beckens
- Aufrichtung der Wirbelsäule (vgl. Trökes, 2017, S. 82).

Die **aufgehende Sonne** kräftigt und dehnt den ganzen Körper und vertieft den Atemfluss (vgl. Prossowsky, 2008, S. 41).

Der **Fisch (Matsyasana)** dehnt den Körper und kräftigt die Schultern (vgl. Prossowsky, 2008, S. 27).

Der **Halbmond (Ardha Chandrasana)** dehnt und komprimiert abwechselnd die seitliche Muskulatur ab den Füßen bis zu den Händen, vertieft die Atmung, löst Verspannungen in den Zwischenrippen-, Rücken-, Brust- und Seitenmuskulatur, fördert das Links-Rechts-Denken, stärkt die Muskulatur und hat eine ausgleichende Wirkung (vgl. Salbert, 2016, S. 69).

Der **Hase (Shashankasana)** kräftigt den oberen Rücken, die Nacken-, Schulter- und Armmuskulatur, und durchblutet den Kopf (vgl. Prossowsky, 2008, S. 30).

Die **Katze (Majariasana)** kräftigt die Rücken- und Bauchmuskulatur, verbessert die Flexibilität der Wirbelsäule, massiert Bauchorgane und die Wirbelsäule und baut Stress durch die Dehnung von Rücken, Rumpf und Hals ab (vgl. Patel, 2016, S.110).

Der **Löwe (Simhasana)** entkrampft die Gesichts- und Atemmuskulatur, löst mentale und seelische Verspannungen, fördert ein langes Ausatmen und stärkt das Selbstbewusstsein (vgl. Salbert, 2016, S. 63f).

Die **Taube (Kapotasana)** dehnt Hüfte und Becken, öffnet den Brustkorb und die Schultern und kräftigt die rumpfaufrichtenden Muskeln (vgl. Trökes, 2017, S. 118).

3.3 Notwendigkeit und Argumente für Yoga mit Kindern

Wie in der Einleitung (vgl. Kap. 1) erwähnt, können viele Kinder in der heutigen stressbeladenen Zeit kein Ur- und Selbstvertrauen entwickeln, da sie oft mit den täglichen Anforderungen überfordert werden. Eine solche Überforderung kann beispielsweise durch eine Reizüberflutung entstehen. Es gibt viele kleine Kinder, die mehrere Stunden am Tag vor dem Fernseher verbringen. Auch ein ansteigender Konsumzwang durch die Werbung kann zu einer Überforderung führen. Viele Kinder können ohne Dinge, wie zum Beispiel Handys gar nicht mehr glücklich sein. Oftmals fehlt es den Familien auch an verlässlicher Struktur und Ordnung.

Weiter sind psychische Belastungen der Eltern ein Risikofaktor. Bei Kindern kann dies zu Unzufriedenheit, Lustlosigkeit, Verkrampfungen, mangelndem Selbstwertgefühl und psychosomatischen Problemen führen.

Überforderung kann aber auch durch den wachsenden Zeit- und Leistungsdruck entstehen. Vielen Kindern fehlt die Zeit zum fantasievollen Spiel im Freien und die Möglichkeit sich und die Umwelt ausgiebig zu erleben und zu begreifen. Die Anzahl der unausgeglichene, bewegungsarmen, übergewichtigen und aggressiven Kindern hat sich in den letzten 20 Jahren stark erhöht (vgl. Salbert, 2016, S. 5f).

Auch verschiedene empirische Untersuchungen zeigen auf, dass Kinder ein hohes Mass an Belastung erleben und psychische und physische Beanspruchungssymptome aufweisen (Engel & Hurrelmann, 1989; Holler-Nowitzki, 1994; Nordlohe, 1992).

Marcus Stück (vgl. 3.1.2), der ein Pionier und Experte im deutschsprachigen Raum in den wissenschaftlichen Grundlagen und Forschung zu Yoga mit Kindern ist, erkannte bereits 1994, dass diese Problematik nicht erst im Erwachsenenalter beginnt, sondern bereits im Kindes- und Jugendalter verwurzelt ist. Programme müssen eingesetzt werden, um eine präventive Wirkung zur Gesundheitsförderung zu erreichen. Da viele Erwachsene besonders in ihrem beruflichen Umfeld immer mehr Überforderung erleben, die langfristig zu negativen psychischen und physischen Problemen führen, sehen viele Forscher in Yoga eine geeignete Methode diese Beanspruchung zu bewältigen und zu regulieren (vgl. Stück, 2011, S.11).

In den folgenden Kapiteln werden die beiden Begriffe Belastung und Beanspruchung genauer erklärt und anschliessend aufgezeigt, wie mit solchen Belastungen umgegangen werden kann.

3.3.1 Belastungs- und Beanspruchungsfolgen

Kinder sind im Alltag einer Vielzahl von Anforderungen ausgesetzt. Einerseits gibt es den Leistungsdruck der Schule und die anstehende persönliche Entwicklung (Entwicklungsaufgaben), andererseits die soziale Entwicklung mit Gruppenkontakten und Auseinandersetzungen und den teils hohen Ansprüchen der Eltern. Das Kind möchte allen gerecht werden und steht so vor einer grossen Herausforderung.

Stück (2011) unterscheidet hierzu die Begriffe Belastung und Beanspruchung.

Belastungen sind Anforderungen beziehungsweise Einflüsse, die von aussen auf den Menschen wirken und mit denen sich das Individuum auseinandersetzen muss. Es geht darum, das Gleichgewicht zur Umwelt und den Körperfunktionen herzustellen, Ziele zu erreichen und

Bedürfnisse zu befriedigen. Jedes Kind und jeder Erwachsene ist solchen Belastungen ausgesetzt.

Die **Beanspruchung** auf der anderen Seite, hängt nun viel mehr von den individuellen Voraussetzungen ab. Das heisst, nicht jede Herausforderung wirkt sich gleich fest auf jede Person aus.

Beanspruchung und Belastung stehen zusammen in einer Wechselwirkung.

Die Folgen von Beanspruchungen können sich auf der kognitiven, emotionalen, vegetativen, muskulären und / oder auf den Verhaltensebenen manifestieren. Diese Ebenen stehen ebenfalls in einer Wechselwirkung miteinander (vgl. Stück, 2011, S. 14f).

Emotionale Beanspruchungsfolgen

Emotionale Beanspruchungsfolgen sind Veränderungen in der Gefühls- oder Erlebensqualität. So kann eine Überforderung oder Stress zu einer erhöhten Ängstlichkeit, Depressivität oder Nervosität führen. Beispielsweise können der hohe Leistungsdruck in der Schule und das Gefühl des Nicht-Genügens zu einer depressiven Verstimmung führen. Das heisst, die Belastung und / oder die Beanspruchung zeigen sich auf der emotionalen Ebene (vgl. Stück, 2011, S.14).

Kognitive Beanspruchungsfolgen

Bei den kognitiven Beanspruchungsfolgen geht es um Prozesse wie Denken und Wahrnehmung. Das heisst, dass sich eine stressauslösende Situation, welche beispielsweise durch den erhöhten Leistungsdruck bedingt ist, in einer begrenzten Informationsaufnahme eines Kindes zeigen kann. Das heisst, die kognitiven Folgen zeigen sich dadurch, dass ein Kind sich nicht mehr konzentrieren und seine Aufmerksamkeit nicht auf den Auftrag in der Schule fokussieren kann (vgl. Stück, 2011, S. 16).

Muskuläre Beanspruchungsfolgen

Beanspruchungen können sich auch auf der muskulären Ebene zeigen. Hier geht es um Reaktionen im Bereich der Skelettmuskulatur, also der Muskulatur, welche willkürlich kontrollierbar ist. Typisch sind hier Reaktionen auf Beanspruchung durch Verspannungen ganzer Körperpartien und muskulären Anspannungen, welche meist zur Ermüdung führen. Ein charakteristisches

Beispiel dazu ist der Spannungskopfschmerz, der sich als Folge einer Verspannung der Nackenmuskulatur entwickelt (vgl. Stück, 2011, S. 17).

Vegetative Beanspruchungsfolgen

Beanspruchungen können sich ebenso auf der vegetativen Ebene, das heisst auf der Gesamtheit des Nervensystems und der damit verbundenen Organe, welche nicht der willkürlichen Kontrolle unterliegen, zeigen. Zu solchen vegetativen Folgen gehören zum Beispiel Herz- und Kreislaufbeschwerden, Hypertonie, Schlafstörungen, Schwindelanfälle und Übelkeit. Die Resultate der Untersuchungen ergeben, dass viele Kinder und Jugendliche an solchen psychosomatischen Störungen leiden und die Ursachen der berichteten Symptome in Untersuchungen nicht geklärt werden konnten. Somit kann die Schlussforderung gezogen werden, dass ein Teil der Kinder vegetative Stress-Symptome entwickelt hat (vgl. Stück, 2011, S. 18).

Jedes Kind und jeder Mensch geht anders mit Belastungen um. Das heisst die Beanspruchungen sind sehr unterschiedlich und wirken sich deshalb auch unterschiedlich auf die Stresshormone und die Gesundheit jedes Einzelnen aus.

Engel und Hurrelmann (1989) untersuchten die Belastungsverarbeitung und die begleitenden Emotionen auf ihre Häufigkeit.

Am meisten traten dabei Wut (26,1%), Ärger (20,5%), Erschöpfung (18,2%), depressivere Verstimmung beziehungsweise Traurigkeit (17,8%), Gefühle der Überforderung (12,4%), Gefühle der Angespanntheit (5,2%) und Gefühle der Unzufriedenheit (7,8%) auf. Zu den körperlichen Symptomen gehörten Kopfschmerzen, Magenbeschwerden, Hände zittern und Übelkeit.

Die Kinder und Jugendlichen äussern die Beanspruchungsfolgen der heutigen Zeit in einem breiten Spektrum. Die Reaktionen sind Auswirkungen immer grösserer Belastungen, die auf die Kinder wirken. Die Studienergebnisse zeigen auch, dass den Kindern und Jugendlichen Einflussmöglichkeiten geboten werden müssen, um einen adäquaten Umgang mit Belastungen zu erlernen. Die anfänglich harmlosen Stress-Symptome können sich zu ernsthaften, funktionalen Störungen entwickeln. Aus diesem Grund sollten Präventions- und Interventionsmassnahmen für Kinder bereitgestellt werden, die einen Beitrag zur Gesundheitsförderung leisten können und so manifeste Krankheitserscheinungen verhindern.

Es wird also nach Handlungsmodellen gesucht, wie Kinder wieder gesünder, ausgeglichener, konzentrierter und aufnahmefähiger werden können, um ihren Alltag freudvoller und stressfreier zu bewältigen.

Im folgenden Abschnitt werden wissenschaftliche Grundlagen aufgezeigt, wie dies umgesetzt werden kann.

3.3.2 Grundlagen der Bewältigung von Beanspruchungsfolgen

Es gibt verschiedenen Möglichkeiten um Beanspruchungen, wie beispielsweise Stress, zu bewältigen. Grundsätzlich können diese in zwei Ansätze aufgeteilt werden:

1. Veränderung der Bedingungen auf der Anforderungsseite:

Zum Beispiel Reduktion der Anforderungen der Schule oder der Eltern.

2. Verbesserung der personalen Bewältigungsfähigkeit der Kinder:

Beispielsweise durch die Vermittlung von Lerntechniken oder das Üben eines internen Regulationsausgleichs.

Wichtig ist beide Bereiche zu beachten. Es ist zentral, systematisch an der Bewältigungsfähigkeit zu arbeiten und zusätzlich die Bedingungen zu verändern. Entspannungsmethoden allein sind keine Lösung (vgl. Stück, 2011, S. 23).

Eine Möglichkeit der Stressbewältigung zeigt ein Modell von Lazarus im Rahmen des Coping-Konzeptes. Er definiert alle kognitiven, emotionalen, behaviouralen und physiologischen Reaktionen und Aktivitäten, die Menschen unternehmen, um Belastungen und kritische Lebensereignisse zu meistern. In seinem Modell geht es darum, dass eine Person Reize der Umwelt filtert und bewertet. Bei der ersten Bewertung wird beurteilt, ob der Stressor positiv oder negativ ist. Bei der Zweiten werden negative Stressoren erneut analysiert. Dabei geht es darum, ob eine Person genügend Ressourcen hat, um diesen Stressor bewältigen zu können. Falls die Person nur mangelnde Ressourcen hat, gibt es Stress. In diesem Fall geht es um die Stressbewältigung, welche entweder ereignis- oder emotionsorientiert ist. Anschliessend wird die Situation neu bewertet und der ganze Prozess kann wieder von vorne beginnen.

Das transaktionale Stressmodell von Lazarus ist nach dem Psychologen Richard Lazarus benannt und wurde 1974 veröffentlicht. Dieses Modell sieht Stresssituationen als komplexe Wechselwirkungsprozesse zwischen den Anforderungen der Situation und der handelnden

Person. Im Gegensatz zu früheren Stresstheorien ging Lazarus davon aus, dass nicht die (objektive) Beschaffenheit der Reize oder Situationen für die Stressreaktion von Bedeutung sind, sondern deren (subjektive) Bewertung durch den Betroffenen. Menschen können für einen bestimmten Stressor höchst unterschiedlich anfällig sein. Was für den einen Betroffenen Stress bedeutet, wird von einem anderen noch nicht als Stress empfunden. Das Modell ist transaktional, das heißt, dass zwischen Stressor und Stressreaktion ein Bewertungsprozess stattfindet.

In diesem dargelegten transaktionalen Stresskonzept betont Lazarus (1998, S. 70-85), dass bei einer misslungenen Bewältigung von Belastungen beim Individuum mit Stressreaktionen zu rechnen ist. Diese können auf der physiologischen, der kognitiven, der emotionalen und / oder der motorischen Verhaltensebene auftreten. Bei langfristigem Anhalten solcher Stressreaktionen zeigen sich oft Probleme beim Gesundheitszustand des Betroffenen (vgl. Stück, 2011, S. 27).

Selbstregulatorische Aspekte der Belastungsbewältigung

Die menschliche Regulationsaktivität besteht aus zwei miteinander verbundenen Funktionskreisen: Der Umweltregulation und der Selbstregulation. Im Stresskonzept von Lazarus werden sie auch als problemorientiertes oder emotionsorientiertes Coping bezeichnet (vgl. Abb. 6). Bei einem gesunden Menschen führt die internale sowie auch die externale Regulation dazu, dass er in ein Gleichgewicht zurückgeführt wird. Für diese Funktionstüchtigkeit ist ein Organismus notwendig, der die Balance zwischen Anspannungs- und Entspannungsphasen halten kann.

Abbildung 6: Aspekte menschlicher Regulationsaktivität (Schröder 1997)

Die Balance zu halten, zwischen Anspannungs- und Entspannungsphasen ist wichtig für das Wohlbefinden der Kinder. Entspannungsverfahren, wie zum Beispiel Autogenes Training (AT) oder Yoga bieten die Möglichkeit dazu, im Gleichgewicht zu bleiben und das Ungleichgewicht zu regulieren (vgl. Stück, 2011, S. 23ff).

Kinderyoga kann Muskelverspannungen lösen und schult das Gleichgewicht, die Koordination, die Beweglichkeit und die Körperaufrichtung. Es fördert eine achtsame Selbst- und Fremdwahrnehmung und unterstützt die Entwicklung des Körpergefühls, des Selbstbewusstseins, des Selbstvertrauens und der Empathie. Bei Kinderyoga gibt es keinen Zeit- und Leistungsdruck, was zu einer Entschleunigung führt. Durch einen Wechsel von Anspannung und Entspannung kann Stress wirkungsvoll abgebaut und die Konzentration und die Aufmerksamkeit werden erhöht. Freude und Spass stehen beim Kinderyoga im Vordergrund. Durch verlässliche Strukturen, Rituale und Wiederholungen entsteht ein Urvertrauen (vgl. Salbert, 2016, S. 6).

Der Wechsel zwischen An- und Entspannung führt zum Wohlbefinden der Kinder und sie erlernen eine Möglichkeit mit schwierigen Situationen umzugehen. So kann ein Kind beispielsweise in einer Stresssituation Yoga anwenden, im Sinne einer Selbstregulation.

3.4 Yoga mit Kindern

Nachdem erklärt wurde, wieso Yoga mit Kindern wichtig ist, werden in diesem Kapitel als erstes die wichtigsten allgemeinen Grundsätze des Kinderyoga's aufgelistet, anschliessend wird das Kinderyoga vom Erwachsenenyoga abgegrenzt und als letztes ein spezifisches Kinderyoga und zwar das GroovyKids Yoga nach Henwood erläutert.

3.4.1 Allgemeine Grundsätze des Kinderyoga

Beim Kinderyoga geht es darum, die Kinder für die Yogaübungen zu begeistern. Dies gelingt mit einer freud- und fantasievollen Lernatmosphäre, in welcher die Kinder spielend lernen können (vgl. Kap. 1). Dazu erfüllt der Yogalehrer oder die Yogalehrerin eine wichtige Vorbildfunktion. Ein wertschätzendes, verlässliches und empathisches Verhalten gegenüber den Kindern ist wichtig und gibt Orientierung. Die Übungen werden dem Alter und der Tagesform der Kinder angepasst. Ebenfalls ist es erwünscht, Ideen und Wünsche der Kinder aufzunehmen und einzubauen. Die Kinder lernen durch Ausprobieren, Wiederholen und Spielen und entdecken die Yogaübungen mit allen Sinnen (vgl. Gulden & Scheer, 2017, S. 11).

Kinderyoga trainiert die Selbstwahrnehmung und Selbstregulation, zusätzlich schult es die motorischen Fähigkeiten der Kinder wie Geschicklichkeit, Gleichgewicht und Koordination. Durch den Unterbruch des hektischen Alltagsleben ermöglicht Yoga einen Moment der Entspannung und stärkt so die Immunsystem und die Gesundheit (vgl. Salbert, 2016, S. 20).

Wie zuvor erwähnt, bietet Kinderyoga einen Ort, wo leicht und ohne Leistungsdruck gelernt werden kann. Der Yogalehrer oder die Yogalehrerin übernimmt eine wichtige Vorbildfunktion, weshalb die eigene Begeisterung für Yoga von grossem Vorteil ist.

Kinder entdecken Yoga-Übungen mit allen Sinnen, sie schlüpfen dabei voll und ganz in ihre Welten und versetzen sich zum Beispiel in die Rolle eines brüllenden Löwen. Nicht zu unterschätzen ist der spielerische Anteil des Kinderyoga. *Spiel* ist die beste Methode für ein ganzheitliches und konzentriertes Lernen (vgl. Salbert, 2016, S. 12f).

Hier nochmal die wichtigsten Grundsätze bei der Umsetzung von Kinderyoga:

- **Vertrauen** im Kinderyoga ist zentral, damit sich die Kinder geborgen fühlen.
- Gut ist es, wenn die Yogaeinheit einen **Rhythmus** hat, das heisst immer gleich aufgebaut ist, zum Beispiel Anfang, Hauptteil und Schluss.
- **Rituale** sind wichtig und geben den Kindern Sicherheit. Sie lernen dabei sich darauf zu verlassen und entwickeln Vertrauen. Umso wichtiger ist dies bei Kindern, bei denen es Zuhause keine Kontinuität gibt. Rituale können beispielsweise ein Vers zu Beginn oder immer das gleiche Lied am Schluss sein.
- Wie schon zuvor erwähnt, ist **Strukturierung** ein anderer wichtiger Aspekt. Wiederholungen führen zu Verinnerlichungen und geben ebenfalls Sicherheit. Damit ist auch ein Wechsel von Bewegung und Ruhe gemeint.
- Eine **positive Unterstützung** ist motivierend für die Kinder. Es wird an den Stärken des Kindes angesetzt und es wird ihnen Mut gemacht.
- **Rückmeldungen der Kinder** werden beachtet und helfen dabei, einschätzen zu können, was die Kinder brauchen und was sie stört. Ebenso werden Ideen der Kinder aufgenommen und wenn möglich umgesetzt.
- Übungen werden dem **Leistungsvermögen** der Kinder angepasst. Das Kind soll möglichst nicht über- oder unterfordert werden. Der Spass und die Freude stehen im Vordergrund (vgl. Salbert, 2016, S. 21ff).

Organisatorisch gibt es zwei Faktoren, welche es zu beachten gilt:

- **Die Räumlichkeit:**

Die Räumlichkeit sollte genügend Platz für alle haben, der Boden sollte fusswarm und nicht zu glatt sein, da Matten sonst rutschen können.

- **Die Kleidung:**

Kinder und Erwachsene tragen bequeme Kleidung, in welchen sie sich gut bewegen können. Schuhe werden nicht benötigt, da Yoga barfuss oder mit rutschfesten Socken ausgeführt wird (vgl. Salbert, 2016, S.28).

3.4.2 Abgrenzung zum Erwachsenen-Yoga

Wo Erwachsene Yogahaltungen möglichst lange statisch halten, fehlt den Kindern oftmals die Kraft und die Ausdauer. Bewegung ist für Kinder und ihre gesunde Entwicklung notwendig, deshalb werden aus den Yogahaltungen mehr Yogaübungen. Diese werden mit wenig Kraftaufwand durchgeführt und dabei nur kurz gehalten oder **dynamisch** ausgeführt. Jegliche extremen oder unnatürlichen Bewegungen werden vermieden, um eine Verletzungsgefahr auszuschliessen (vgl. Salbert, 2016, S. 15f). Beim Kinderyoga können die einzelnen Stellungen ungefähr fünf bis 10 Sekunden gehalten werden. Die Übungen dürfen den Kindern nicht wehtun.

Es ist wichtig zu schauen, dass die Wirbelsäule keine Abweichung der Vertikalachse zeigt und Scharniergelenke wie Finger, Ellbogen und Knie nicht überstreckt werden. Das Gleiche gilt für den Nacken. Auf eine Anspannung folgt eine Entspannung und wann immer eine Übung eine Drehung zu einer Seite beinhaltet, muss eine Gegenübung mit der Drehung zur anderen Seite erfolgen (vgl. Gulden & Scheer 2017, S. 11).

Die **Erfahrung und Wahrnehmung von Polaritäten** werden im Kinder-, sowie im Erwachsenen-Yoga geübt. Es geht hier hauptsächlich um die Polaritäten links – rechts, hinten - vorne und oben – unten. So werden zum Beispiel bei allen Seitbeugen, Drehübungen und Gleichgewichtsübungen, bei welchen die Seiten gewechselt werden, die Polaritäten Links und Rechts geübt (vgl. Salbert, 2016, S. 15f).

Die **Atemarbeit** ist im Erwachsenenyoga sehr wichtig. Mit Kindern sollten keine schwierigen Atemlenkungen erlernt werden und der Atem soll nicht über mehrere Atemzüge angehalten werden. Für Kinder sind einfache Atembeobachtungen sowie spielerische Atemübungen geeignet.

Atemweisen die Kindern im Yoga angeboten werden sind meist solche, die sie auch im Alltag ausführen, wie zum Beispiel seufzen, gähnen, pusten oder tief durchatmen. Durch die Atemweise kann die Befindlichkeit verändert werden und umgekehrt kann die Befindlichkeit den Atem verändern. Übungen, bei welchen Bewegungen synchron zum Atem gemacht werden gelingen Kindern ungefähr ab fünf Jahren. Dadurch kann die Konzentrationsfähigkeit gefördert werden und es kehrt eine innere Ruhe ein (vgl. Salbert, 2016, S. 17f).

Die Bereiche **Konzentration (Dharana) und Meditation (Dhyana)**, wie es bei den acht Stufen nach Patanjali's Yoga schon erwähnt wurde, sind Teil des Hatha-Yogas für Erwachsene. Vorbereitet werden solche Übungen meist durch Atemlenkungen. Die Sinne werden dabei nach Innen gerichtet, um die Gedanken zur Ruhe kommen zu lassen. Die Aufmerksamkeit ist nur auf eine Sache gerichtet. Das kann ein Satz, ein Bild, ein Ton oder der Atem sein. Daraus kann ein Zustand der Versenkung, der Stille im Körper erreicht werden. Dieser Zustand wird auch Meditationszustand genannt. Diesen zu erreichen ist nicht einfach. Durch viel Übung im Alltag kann die Wahrnehmung durch Meditation verändert werden. Achtsamkeit und eine vorurteilsfreie Wahrnehmung sind das Ziel. Beim Meditieren wird meist eine Sitzhaltung eingenommen. Der bekannteste und älteste Sitz dazu ist der Lotussitz oder auch Lotossitz, bei welchem im Schneidersitz die Füße auf die Oberschenkel gelegt werden. Sitzen ermöglicht es, wach zu bleiben und trotzdem ruhig zu verweilen.

Oft sind auch Kinder von Gedanken überlastet und kommen nicht so leicht zur Ruhe. Um gut abschalten zu können, helfen ihnen vor allem sprachlich begleitete Körperübungen. Die Kinder sind beim Yoga in den Gedanken meist bei dem, was sie gerade tun. Dadurch sind die Gedanken schon reduziert und die Aufmerksamkeit auf die Übung gelenkt. Oft wird im Kinderyoga zur Beruhigung der Gedanken am Ende der Yoga-Stunde eine Traumgeschichte erzählt. Dabei werden friedvolle ruhige Fantasiereisen gemacht. Dazu können die Kinder sitzen oder liegen.

So können die Kinder immer mehr abschalten und träumen (vgl. Salbert, 2016, S. 19f).

Technische Anleitungen im Kinderyoga sind meist sehr kurz, viel wird über die Nachahmung erreicht. Um einzelne Übungen zu festigen werden die einzelnen Asanas meist in Geschichten eingepackt und wiederholt.

Um den Bedürfnissen unterschiedlichster Kinder gerecht zu werden, so wie dies in der Heilpädagogischen Früherziehung der Fall sein sollte, werden Kinder nie miteinander verglichen oder bewertet. Ein Kind mit motorischen Einschränkungen kann sich vielleicht nicht auf einem Bein

im Gleichgewicht halten. Ein ängstliches Kind traut sich möglicherweise nicht einen Handstand zu probieren. So ist jedes Kind individuell. Die Yogalehrerin oder der Yogalehrer passen die Inhalte deshalb sehr flexibel an die spezifischen Bedürfnisse der Kinder an. Das **Gefühl von Sicherheit, Annahme und Unterstützung** sind Grundbedürfnisse von allen Kindern.

3.4.3 GroovyKids Yoga

Die Grundsätze des GroovyKids Yoga sind ähnlich, wie die erwähnten Eigenschaften des Kinderyogas und können gut miteinander vereint werden (vgl. Kap. 3.4.1).

Greville Henwood entwickelte und gründete das GroovyKids Yoga und reist heute mit seiner grossen Erfahrung rund um die Welt und unterrichtet Kindern Yoga an Schulen und in Kursen.

Das Ziel dabei ist es, Kinder zu stärken, zu ermutigen und zu unterstützen. Dadurch entwickeln die Kinder Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Konzentrationsfähigkeit, Gleichgewicht, Beweglichkeit und andere wichtige Fähigkeiten. Die Methode ist beziehungs-fokussiert, was heisst, dass das Zusammenspiel von Schüler und Schülerinnen und Lehrpersonen im Vordergrund steht. Das GroovyKids Yoga soll Spass auf unterhaltsame, innovative und konkurrenzfreie Weise mit Bewegung verbinden.

Ein erfolgreicher GroovyYogaKids Unterricht definiert sich folgendermassen:

1. Die Kinder haben mehr Zeit mit Yoga verbracht, als ohne (mindestens 55% der Unterrichtszeit verbrachten die Kinder in Yogastellungen).
2. Die Kinder haben Spass.
3. Die Kinder wollen mehr davon.

Zum erfolgreichen Yoga-Unterricht gibt es sieben Schlüssel. Im Folgenden werden diese kurz erläutert. Die sieben Schlüssel werden als Grundlage zur Entwicklung des Sternenzauber-Yoga benutzt.

1. Jedes Kind ist groovy

Das heisst so viel wie, jedes Kind ist gut so wie es ist und es wird nicht darüber geurteilt, wie die Kinder die verschiedenen Yogastellungen meistern und ob sie möglicherweise auch nur zu schauen. Es wird nicht zwischen gut und schlecht eingeteilt. Das Ziel ist es im Moment zu sein und bei einer Aktivität keine festgelegten Ziele erreichen zu müssen. Jedes Kind macht die Yoga-Stellungen so gut es kann und wird dabei nicht korrigiert.

2. Bewegung

Schnelle Bewegungen sind eine Möglichkeit die natürliche Energie von Kindern zu bündeln. Mit Bewegungen werden Koordination, Balance und das Gedächtnis verbessert. Dadurch fällt Lernen einfacher. Bewegung ist eine universelle Sprache, so können Kindern auch teilnehmen ohne die Sprache zu verstehen.

3. Stille

Stille wird im GroovyKids Yoga durch das Innehalten zwischen den Bewegungen mit dem tiefen Durchatmen genutzt. Es ist damit nicht gemeint, dass die Kinder während dem Yoga nicht sprechen dürfen.

4. Sei die Veränderung, die Du in der Welt sehen willst

Mit diesem Punkt ist gemeint, dass die Yogalehrperson, genauso wie die Heilpädagogische Früherzieherin oder Früherzieher ein Vorbild für die Kinder ist. Wir machen den Kindern vor, was wir gerne von ihnen hätten. Die Kinder lernen sehr viel durch Nachahmung. Als Bezugsperson des Kindes ist es wichtig dies im Hinterkopf zu halten und darüber zu reflektieren, was man dem Kind vorlebt.

5. Am Ende wird alles gut

Bei dieser Aussage geht es darum, dass alles was nicht gut ist, nicht das Ende ist. Es ist gemeint, dass es kein Problem ist, wenn die Yogastellung noch nicht so ausgeführt werden kann, wie sie schlussendlich aussehen sollte. Yoga ist ein Prozess. Niemand ist darin perfekt.

6. Kein Leistungsdruck

Wie bei dem vorigen Punkt schon beschrieben, ist Yoga prozessorientiert. Das heisst, der Weg ist das Ziel. Yoga soll kein Wettbewerb sein. Die Kinder entscheiden selber, wann und wie sie mitmachen möchten. In Bezug auf Kinder mit speziellem Förderbedarf bietet Yoga einen Ort, wo jeder gut ist, wie er ist. Ohne Leistungsdruck können auch Kinder mit einer Körperbehinderung Yoga machen.

7. Spielen

Spielen heisst frei sein. Das Kind soll das Yoga Programm als Spiel ansehen können. Die Vorstellungskraft der Kinder soll miteinbezogen werden. Es kann zu einer Steigerung von Nützlichkeit kommen, wenn Kinder die Yogastellungen als Spiel ansehen. So kann es verschiedene Baumstellungen geben. Ein Baum bietet unendliche Möglichkeiten dargestellt zu werden und es besteht die Chance neue Informationen daraus zu gewinnen (vgl. Henwood, 2004, S. 3ff).

Der letzte Punkt weist daraufhin, dass das Groovy Yoga Kids für das Kind ein Spiel sein soll. Die Fantasie des Kindes wird miteinbezogen und das Kind hat die Möglichkeit, auch mal eine Yogastellung nicht zu machen. Diese Punkte überschneiden sich mit den Kriterien des Spiels (vgl. Kapitel 3.6.3).

3.4.4 Wissenschaftliche Studien rund um das Thema Yoga mit Kindern

Wie zuvor erwähnt (vgl. Kap. 3.2) ist Yoga in den letzten Jahrzehnten in Europa angekommen. Mit dem steigenden Interesse wurden daher auch immer mehr Yogaprogramme und Studien zur Wirkung von Yoga bei Kindern entwickelt und durchgeführt.

Bei Erwachsenen sind die positiven Auswirkungen gut erforscht und belegt worden, diese Kenntnisse wurden bisher im Kinderyoga ungenügend bearbeitet. Einer der Pioniere im Bereich der wissenschaftlichen Grundlagen zu Yoga mit Kindern ist Marcus Stück (vgl. Kap. 3.3). Er behauptet, dass in den jeweiligen Vorworten zu vielen Büchern, eine Wirkung des Yogas versprochen wird, ohne dass diese wissenschaftlich bisher geprüft wurde. Die vorausgesagten Effekte beziehen sich entweder auf eigenen Erfahrungen der Autoren in der Arbeit mit Kindern oder es wurden Befunde aus dem Erwachsenenbereich übernommen.

Jedoch sind mittlerweile mit zunehmendem Interesse an Yoga mit und für Kinder neue wissenschaftliche Studien durchgeführt worden. So gibt es vermehrt belegte Forschungen, die die Wirkung von Yoga auf besondere Merkmale im Zusammenhang mit Kindern und Jugendlichen untersuchen.

Folgend sind einige Forschungsarbeiten zum Thema Yoga mit Kindern aufgelistet (vgl. Stück, 2011, S. 66ff).

1. Entspannungstraining mit Yogaelementen für Kinder (EMYK), Stück, 1997
2. Körperorientiertes Programm (KOP), Augenstein, 2002
3. Training zur Förderung der Aufmerksamkeit und Konzentration (TAK), Goldstein, 2002

Viele Autoren und Autorinnen haben über die positiven Auswirkungen der Yogapraxis bei spezifischen Symptomen und Störungen berichtet. Diesbezüglich veröffentlichten auch Dion E. Betts und Stacey W. Betts im Jahr 2006 ein umfassendes Buch über Yoga für Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen. Ein weiteres Buch *Yoga for Depression* (2014) wurde von Amy Weintraub herausgegeben. Cuomo schrieb ein Buch über Yoga mit Kindern mit sensorischen Integrationsstörungen und dessen Anwendung.

Bis Anfang der neunziger Jahre existierten in Deutschland und der Schweiz keine hochwertigen wissenschaftlichen Arbeiten zum Thema Yoga mit Kindern. Eine der ersten Forschungen begann mit Weishaupt und Dinges (2008) mit dem Dissertationsprojekt von Marcus Stück. Er arbeitete zwei Jahre an einer Mittelschule in Leipzig und entwickelte ein praktikables Programm, das er mit wissenschaftlichen Methoden untersuchte. Ein erster Artikel erschien 1995 in einem Indischen Yoga-Therapie-Journal. Stück gelang es mit seiner 1997 veröffentlichten Dissertation *Entwicklung und Evaluation eines Entspannungstrainings mit Yogaelementen für Mittelschüler als Bewältigungshilfe für Belastungen* die Praxis und die wissenschaftliche Arbeit zu koppeln. Die Arbeit von Stück war eine mut-machende Grundlage für weitere wissenschaftliche Studien, wie beispielsweise die Untersuchung von Nicole Goldstein (vgl. Stück, 2011, S. 66ff).

Die Ergebnisse der zuvor erwähnten wissenschaftlichen Untersuchungen werden nachfolgend, jeweils für die europäische Forschung und die internationale Forschung vorgestellt.

★ **Entspannungstraining mit Yogaelementen für Kinder (EMYK), Stück, 1997.**

Beschreibung der Studie: Im Rahmen einer psychologischen Dissertation an der Uni Leipzig führte Stück von 1994 bis 1997 mit 21 Kindern einer Leipziger Mittelschule im Alter von 12 bis 13 Jahren ein Entspannungstraining mit Yogaelementen durch. Die Ergebnisse waren positiv. Es zeigten sich positive Veränderungen in verschiedenen Bereichen. Viele Schüler probierten die Übungen zur Selbstregulation über die Trainingseinheiten hindurch auch im Alltag aus. Die Resultate zeigen zusätzlich auf, dass die Kontaktfähigkeit langfristig optimiert und sich die emotionale Ausgeglichenheit signifikant verbesserte. Das heisst, die Schüler und Schülerinnen haben in Stresssituationen ausgeglichener reagiert.

Durch die Messungen der elektrodermalen Aktivität und subjektiven Einschätzskalen konnten unmittelbare Entspannungswirkungen und eine Verbesserung im Wohlbefinden infolge der Trainingssitzung nachgewiesen werden.

★ **Körperorientiertes Programm (KOP). Augenstein, 2002.**

Beschreibung der Studie: Das körperorientierte Programm basiert auf ausgewählten Übungen, die aus dem Hatha-Yoga adaptiert und an die Bedürfnisse der Kinder und der Schulform angepasst wurden. Der Yoga-Teil wurde durch die Spiele zur Förderung des Sozialverhaltens und stille Übungen ergänzt. Die Zielgruppe des Trainings waren Grundschul Kinder. Der

Schwerpunkt liegt sowohl auf der Entwicklung motorischer Grundfähigkeiten als auch auf der Schulung der Konzentration. Bei dem Förderprogramm geht es nicht ausschließlich um ein Körpertraining. Das gesamte KOP soll den Kindern Erfolgserlebnisse vermitteln und das Selbstwertgefühl stärken.

Die theoretische Untermauerung des Konzeptes basiert in erster Linie auf den Yoga-Sutren von Patanjali und bezieht das Verständnis der Konzentration von Maria Montessori mit ein. Innerhalb des Programms wird die Konzentration einerseits als Zweck, andererseits als Mittel eingesetzt. Die Konzentrationsschulung verläuft durch das Üben ausgewählter Yogastellungen in angepasster Ausführungsweise, wobei großen Wert auf die motorischen und koordinativen Fähigkeiten gelegt wird. Die Förderung einer liebevollen und gelassenen Einstellung, leichte Atemübungen und einfache Meditationstechniken erweitern die Wirkungsebenen des Programms. *„Den Kindern wird ein Repertoire an körperlichen Übungen vermittelt, die im Anschluss an das Trainingsprogramm selbständig weiter praktiziert werden können“*, beschreibt Augenstein (2002, 131) zur Nachhaltigkeit des Yoga-Trainings.

Die Durchführung des KOP erfolgt durch einen von der „Gesellschaft für Zentrierung und Pädagogik“ speziell ausgebildeten Übungsleiter. Der Umfang des Trainings wurde auf 10 Trainingssitzungen festgelegt. Um das Training in den Schulunterricht integrieren zu können, wurden die Trainingseinheiten auf die Dauer einer 45-minütigen Schulstunde begrenzt. Das Trainingsprogramm folgt einem strukturierten Ablauf, der an der realen Unterrichtssituation und an den körperlichen Voraussetzungen der Schüler orientiert ist.

Ergebnisse:

Augenstein fasst die Ergebnisse ihrer Studien „Auswirkungen eines Kurzzeitprogramms mit Yoga Übungen auf die Konzentrationsleistung bei Grundschulkindern“ folgendermassen zusammen: Das von ihr entwickelte Körperorientierte Programm (KOP), welches auf der Grundlage von Patanjali und Montessori aufgebaut wurde, ist von den ausübenden Kindern sowie deren Eltern und Lehrern positiv beurteilt worden. Die Kinder übten das KOP selbstständig und ohne Aufforderung weiter als Mittel zur Selbstregulation. Die Konzentrationsleistung verbesserte sich während des Übungszeitraums auf einen mindestens durchschnittlichen bis überdurchschnittlichen Bereich. Die motorischen Leistungen verbesserten sich deutlich mehr als die Kontrollgruppen. Eine Zunahme positiver Verhaltensaspekte war beobachtbar. Auch übergewichtige und verhaltensauffällige Kinder profitierten vom KOP. Insgesamt beurteilt Augenstein das KOP als eine attraktive und wirksame Methode für Verbesserungen in Haltung, Konzentration und sozialem Verhalten bei Kindern. Es

werden auch Kinder erreicht, die eine Förderung besonders nötig haben, so Augenstein (2002, S. 242).

★ **Training zur Förderung der Aufmerksamkeit und Konzentration (TAK) Goldstein, 2002.**

Beschreibung der Studie: Kinder mit einer hyperkinetischen Störung benötigen gezielte, effektive Hilfen, gerade im Bereich der Selbstregulation. Oft sind solche Hilfen auch im schulischen Kontext von Pädagogen und Pädagoginnen anwendbar. Eine dafür geeignete Methode stellt das Hatha-Yoga dar. Für diese Studie wurde ein strukturiertes Yoga-Programm entwickelt. Ziel war es insbesondere die Wirkungsweise von Yoga auf die Kernsymptome der hyperkinetischen Störungsbilder (Aufmerksamkeitsstörung, Hyperaktivität und Impulsivität) zu überprüfen. Hierfür kamen psychologisch erprobte Messmethoden zum Einsatz. Zielgruppe der Studie waren 19 sieben- bis zehnjährige Schüler und Schülerinnen der ersten bis vierten Klasse der Grundschule aus dem Raum Heidelberg, Mannheim und Weinheim mit der klinischen Diagnose: Hyperkinetische Störung mit oder ohne Störung des Sozialverhaltens nach ICD-10. Bei dem Design handelt es sich um eine Crossover-Studie. Das heisst, es wurden vier Kleingruppen zu je fünf bis sechs Schülern aufgestellt, die zwei Trainingsphasen je acht Wochen durchliefen, unterbrochen von einer sechswöchigen Trainingspause. Im Ergebnis zeigte sich eine signifikante Abschwächung der Hyperaktivität sowie der Impulsivität, Verbesserung der Aufmerksamkeit und positive Auswirkungen auf das Sozialverhalten. Weitere Studien müssen zeigen, ob diese Pilotstudie einer größer angelegten Studie standhält.

Auch in Artikeln von verschiedenen Zeitschriften ist vermehrt von den Wirkungen von Yoga auf die Gesundheit zu lesen, vor allem als ergänzende Massnahme, zum Beispiel bei Multipler Sklerose, post-traumatischen Belastungsstörungen und / oder zur Verbesserung der Herz-Lungen-Funktionen.

Im Allgemeinen kann gesagt werden, dass Yoga viele positive Wirkungen hat, generell die Lebensqualität verbessert und das Gefühl der inneren Verbundenheit stärkt (vgl. Williams, 2013, S.15).

Der grösste Teil der Forschungen zur Wirkung von Yoga auf Kinder findet in Indien, sowie in den USA statt.

Die meisten Untersuchungen wurden dabei in Journalen veröffentlicht. Folgend werden drei grosse, internationale Studien kurz aufgeführt. Im Internet können zahlreiche weitere englischsprachige Studien gefunden werden.

- **Effects of Yoga on Inner-City Children's well-being: A Pilot Study (2009).**

Dies ist eine Studie zu den Effekten von Yoga auf das Wohlbefinden der Kinder von Deborah Berger, Ellen Johnson Silver und Ruth Stein.

- **Therapeutic Effects of Yoga for Children: A Systematic Review of the Literature (2008).**

Dabei wurden, von Mary Lou Galantino, Robyn Galbavy und Lauren Quinn, die therapeutischen Effekte von Yoga auf Kinder durch eine systematische Recherche der Literatur analysiert,

- **Yoga as an Intervention for Children With Attention Problems (2005).**

Hier geht es um Yoga, als eine Intervention bei Kindern mit Aufmerksamkeitsproblemen von Heather Peck, Thomas Kehle, Melissa Bray und Lea Theodore.

3.4.5 Erklärung der positiven Auswirkungen von Yoga

In diesem Kapitel werden die positiven Auswirkungen des Yogas in einzelnen Teilbereichen genauer erklärt.

Motorische Planung

Bereits durch die Anfangsübungen der Yoga-Einheiten erhält das Kind viele Gelegenheiten, motorisches Planen zu üben und motorische Fertigkeiten auszubilden. Motorisches Planen ist die Fähigkeit, eine Abfolge von kleinen, koordinierten Schritten auszuführen, um eine Aufgabe zu erfüllen. Ein Beispiel sind die einzelnen Schritte, die notwendig sind, um die Grusshaltung *Namasté* auszuführen. Es werden zuerst die Handflächen aneinandergelegt und dann hoch bis vor das Herz-Zentrum geführt, gefolgt von einer Verbeugung.

Mudras oder Handstellungen, sind wichtige Elemente einer Yogastunde. Mudras sind fließende Abfolgen von Bewegungen mit den Armen, Handgelenken und Händen, die einen natürlichen Bewegungsfluss voller Anmut ausdrücken. Im therapeutischen Yoga bietet das Üben von Mudras eine weitere Möglichkeit, die Planung grob- und feinmotorischer Bewegungsabläufe zu stimulieren und zu fördern. Durch die wiederholte Erklärung jedes Details einer Yogastellung und durch das

Aneinanderreihen der einzelnen Stellungen beginnt das Kind, seine körperlichen Bewegungen zu planen. Der Erfolg der motorischen Planung wird dadurch unterstützt, dass die Yoga-Übungsreihe immer in gewohnter Reihenfolge durchgeführt wird (vgl. Williams, 2013, S.18).

Kommunikationsfähigkeit

Yogastunden beginnen meist mit einer respektvollen Einstimmung. Der Lehrer oder die Lehrerin und die Teilnehmer verneigen sich voreinander mit vor der Brust gefalteten Händen und dem gesprochenen Gruss *Namsté*. *Namasté bedeutet: Ich ehre das Licht in dir* und bildet den ersten und wichtigsten Aspekt kommunikativer Dynamik innerhalb der Yogastunde. Gegenseitiger Respekt wird auf liebevolle Weise ausgedrückt und sowohl während, als auch nach der Yogastunde aufrechterhalten.

Yoga fördert auf natürliche Weise den Einsatz von Gestik als kommunikative Fertigkeit sowie die Sprach- und Sprechproduktion. Kinder, die noch nicht sprechen können, können ihre kommunikativen Möglichkeiten erweitern, in dem sie die Yogastellungen, Handstellungen, Handbewegungen und Töne imitieren. Durch das Singen von einfachen Mantras werden die Vokal-Konsonant-Produktion und die Konsonant-Vokal-Produktion geübt. Mudras können die Gebärdensprache bereichern.

Die therapeutische Yoga-Übungsreihe wird von einer Lehrerin oder einem Lehrer durch das Vormachen und durch klare verbale Instruktionen angeleitet. Jede Bewegung wird zusammen mit Hinweisen zur Ein- und Ausatmung angeleitet. Die Erklärungen sollten Hinweise zur Qualität der Ausführung, der räumlichen Orientierung und der Anzahl der Wiederholungen enthalten. Üblicherweise werden Anleitungen verwendet, die den Fähigkeiten der Teilnehmer entsprechend aus einem Schritt, zwei oder drei Schritten bestehen.

Yogaspiele fördern die soziale und kommunikative Interaktion. Ausser dem werden Führungskompetenzen entwickelt, indem sich die Kinder abwechseln, die Gruppe anzuleiten. Auch Seifenblasenpusten kann eine therapeutische Partnerarbeit sein, da die Kinder lernen abzuwechseln. Eine therapeutische Yogastunde ist immer reich an Ermutigung, Lob und Respekt (vgl. Williams, 2013, S.18).

Selbstregulierendes Verhalten

Eine der ersten Fertigkeiten, die sich beim therapeutischen Yoga herausbilden, ist die Selbstregulierung. Eltern berichten auch, dass Kinder die vertrauten Mantras singen, um sich zu

beruhigen, oder dass sie sich, wenn die Möglichkeit dazu besteht, zurückziehen und einige Yogastellungen üben.

Fertigkeiten zur Selbstregulierung in Bezug auf Konzentration, Stimmung oder allgemein Selbstaussdruck sind entscheidende Voraussetzungen, um soziale Kompetenzen zu entwickeln. Wenn ein Kind in der Lage ist, sein Verhalten durch eine Technik zu modifizieren oder um sich beispielsweise zu beruhigen oder zu konzentrieren, verbessert dies auch seine Fähigkeit der Interaktion und der Behauptung in der Gesellschaft (vgl. Williams, 2013, S.19).

Soziale Kompetenzen

Durch Yoga verbessern sich viele Dinge im Leben eines Kindes. In der Regel können Fortschritte im Bereich der sozialen Kompetenz beobachtet werden. Lernen, sich selbst und andere zu respektieren ist für eine erfolgreiche Interaktion überaus wichtig. Fertigkeiten, wie das Abwechseln, das aufmerksame Zuhören, das Respektieren persönlicher Grenzen und Freundlichkeiten beim Umgang mit anderen sind wichtige Elemente einer Yogastunde.

Wenn Eltern ein Yoga-Programm zusammen mit ihrem Kind üben, ergeben sich viele Gelegenheiten, das Abwechseln zu üben. Während das Kind die Seifenblasen pustet, schenken die Erwachsenen dem Kind die volle Aufmerksamkeit und das Kind verhält sich ebenso, wenn die erwachsene Person an der Reihe ist. Diese Art der Interaktion unterscheidet sich von Aktivitäten des täglichen Lebens, bei welchen die Erwachsenen oft damit beschäftigt sind, ihr Kind mit Ratschlägen, Anweisungen, Nahrung und Kleidung zu versorgen. Die Förderung des gegenseitigen Respekts ist eine Hauptintention des therapeutischen Yogaprogramms. Durch das gemeinsame Üben im eignen Zuhause entsteht ein ganz besonderer Raum für die Interaktion zwischen Eltern und ihrem Kind. Es werden soziale Kompetenzen gefördert, welche in der alltäglichen Interaktion mit anderen Menschen wichtig sind (vgl. Williams, 2013, S. 20).

Universelles Bewusstsein

Yoga basiert auf gegenseitigem Respekt und der Verbundenheit mit allen und mit allem. Der Yogagruss *Namasté* erinnert daran und stimmt darauf ein, alle Menschen zu achten. Das Kind lernt beim Yoga andere so zu behandeln, wie es selber behandelt werden möchte. Harmonisches Mantra-Singen, wo zwei oder mehrere Stimmen, wie eine einzige klingen, ist ein wunderbares Erlebnis, dass das Gefühl der Verbundenheit zwischen den Menschen fördert.

Yoga bedeutet auch *Vereinigung* und *Verbindung* und alle Elemente des Yoga stimulieren dieses Grundprinzip der Einheit und Harmonie, sowohl im Innern als auch in den Beziehung zu andern. Die Welt rückt stärker in den Fokus des Kindes und es verspürt einen stärkeren Wunsch zu verstehen, was in der Welt geschieht (vgl. Williams, 2013, S. 21).

Interdisziplinarität

Eine sanfte Yogastunde stimuliert alle wesentlichen Entwicklungsbereiche. Die Stellungen fördern sowohl grobmotorische Fertigkeiten, zum Beispiel durch das Balancieren auf einem Bein, als auch feinmotorische Fertigkeiten, beispielsweise durch das Formen von Mudras, durch das Ineinander-schränken der Finger und durch Händeklatschen. Die Sprech- und Sprachentwicklung wird durchgängig stimuliert, indem das Kind auf sprachliche Konzepte reagiert, die in die Anleitungen eingebettet sind.

Durch die Sitzübungen, zum Beispiel *Brücke*, *Katze* und *Hund*, wird die Muskelkraft vor allem in den Armen und Beinen aufgebaut. Das Körperbewusstsein wird verbessert, in dem die räumliche Orientierung, das Überkreuzen der Körpermittellinien mit den Armen und generell fließende, gleichmässige Bewegungen trainiert werden. Übungen, bei denen die Hände und Handgelenke belastet werden, kräftigen die Schultern, Arme und Hände, was wiederum den feinmotorischen Fertigkeiten zu gute kommt. Mudras fördern komplexe und koordinative Fertigkeiten.

Durch Yoga lernt man, sich zu konzentrieren und zu entspannen sowie den eigenen Körper und die eigenen Gefühle zu erforschen. Negative Emotionen können sich dabei auflösen. Yoga ist häufig ein Katalysator für Bewusstheit und inneres Wachstum und für viele Kinder ist der verlangsamte, achtsame Ansatz des Yoga genau richtig, um mit ihrer *weichen* Seite in Kontakt zu kommen. Generell wirkt sich Yoga durch die ganzheitliche und individuelle Betrachtungsweise günstig auf sämtliche Bereiche der Arbeit mit Kindern aus (vgl. Williams, 2013, S.21).

Sensorische Integration

Yogatherapie fördert die Fähigkeit zur sensorischen Integration. Bei der sensorischen Integration geht es darum, Sinneseindrücke wahrzunehmen, zu ordnen, zu interpretieren und miteinander zu verknüpfen. Yogastellungen bieten propriozeptive Stimulation, das heisst sie betreffen die Wahrnehmung von Körperbewegungen und der Lage im Raum, zum Beispiel durch Druck auf die Gelenke und die umliegenden Muskeln sowie vestibuläre Stimulation, welche den Gleichgewichtssinn betrifft. Ein Beispiel für sowohl vestibuläre als auch propriozeptive Stimulation sind das Schaukeln in der Rückenrolle, ebenso das bewusste Aufsetzen der Füße am Ende der

Bewegung. Beide Arten der Stimulation können das Nervensystem eines Kindes, welches mit einer sensorischen Integrationsstörung diagnostiziert wurde, anregen oder beruhigen. In den Sitzübungen *Tisch*, *Hund* und *Brücke* erfolgt zum Beispiel eine propriozeptive Stimulation durch den Druck des Körpergewichts auf die Gelenke und die umgebenden Muskeln und Sehnen.

Das Üben der yogatherapeutischen Übungsreihe stimuliert den einzelnen Teil des Körpers durch unzählige positive Reize und Informationen. Dabei wird nicht nur das gesamte körperliche, sondern auch das energetische System stimuliert. Beispielsweise kann der Atem jeweils zu dem Bereich, der gerade gedehnt wird, gelenkt werden und dadurch Verspannungen und energetische Blockaden lösen. Während der abschliessenden Entspannungsphase in Savasana; der Totenstellung (entspanntes Liegen auf dem Rücken), welche oft am Anfang und / oder Ende einer Yogastunde eingenommen wird, kann eine Tiefenentspannung erreicht werden. Es kann dazu ein, mit Leinsamen und Lavendelblüten gefülltes Augenkissen verwendet werden, das zuvor im Backofen oder in der Mikrowelle erwärmt wurde. Das Gewicht des Kissens bietet eine zusätzlich taktile Komponente, welche die Entspannung fördern kann. Des Weiteren kann das Kind mit einer Decke zugedeckt werden. Dies fördert die Wahrnehmung der eigenen Körpergrenzen und stimuliert das Nervensystem (vgl. Williams, 2013, S. 22).

Natürliche Umgebung

Kinder mit einer Behinderung akzeptieren die therapeutische Unterstützung gut, wenn sie in ihrer natürlichen und vertrauten Umgebung stattfindet. Dabei kann es sich zum Beispiel um Einzelunterricht im eigenen Zuhause, um eine kleine Yogagruppe innerhalb der Gemeinde (was gleichzeitig das persönliche Engagement der Familien fördern kann) oder um ein im Schulprogramm integrierten Gruppenunterricht, handeln. Dadurch kann das Kind eine besondere Aktivität mit Familienmitgliedern und / oder Freunden teilen und gleichzeitig die positiven therapeutischen Wirkungen erfahren. Yoga ist für Menschen mit besonderen Bedürfnissen eine wunderbare Möglichkeit, mehr Selbstvertrauen zu gewinnen und ganz einfach Spass zu haben (vgl. Williams, 2013, S. 23).

3.4.6 Yoga für Kinder mit speziellen Bedürfnissen

Ein Kind, das seit seiner Geburt oder in den ersten Jahren seines Lebens mit einer geistigen oder körperlichen Behinderung aufwächst, kann im Erlernen von Bewegungsabläufen und dem

Erkundungsdrang eingeschränkt sein. Möglicherweise macht das Baby oder das Kleinkind viele unbefriedigende Erfahrungen.

Auch ist es schwierig, die Eltern mit ihren Erwartungen, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, immer wieder enttäuschen zu müssen. Oft ist dies bei Kindern mit Behinderungen oder Entwicklungsverzögerungen eine Tatsache. Es kann zu Frustrationen und einer geringen Handlungsmotivation führen (vgl. Williams, 2013, S.12).

Für die Weiterentwicklung ist es wichtig, dass vorhandene Fähigkeiten und Fertigkeiten eines Kindes akzeptiert werden und gleichzeitig ein Kontext für deren Verbesserung geschaffen wird. Bei Yoga wird eine Umgebung mit Akzeptanz und Wohlbefinden geschaffen. Williams meint dazu: „*Wenn die Intervention kontinuierliche positive Verstärkung bietet, wird das Baby oder Kind eher bestimmten Aufforderungen nachkommen*“ (2013, S. 12).

Kinder mit einer Behinderung oder Beeinträchtigung können daher eine spezifische Zielgruppe für den Yogaunterricht sein. Die Initiativen in dieser Richtung stehen jedoch erst am Anfang. Es gibt noch wenige Forschungsergebnisse dazu. In Kapitel 3.4.4 wurden bereits einige Studien dazu aufgezeigt.

In einem Artikel der im Yoga Journal erschien, schildert Blanche Gianella, wie sie zusammen mit der Behinderten-Organisation *insieme* in Einsiedeln Yogakurse für Menschen mit Behinderung organisierte. Ihre Quintessenz ist, dass Yoga eine sehr positive Wirkung hatte, dass sich die Kurse aber weniger für Menschen mit schwerer Behinderung eignen. Ein weiterer Beitrag besteht aus einem Interview mit Mirjam Helg, die als *Fachfrau Betreuung* und *Yogalehrerin* an ihrem Arbeitsort, der Brühlgutstiftung in Winterthur gearbeitet hat und Yoga für Menschen mit Beeinträchtigungen geleitet hat. Ihre Motivation bestand darin, Menschen dabei zu helfen, Zugang zu ihrem inneren Kern zu finden. Für ihr Yogaprojekt wurde ihr später der Förderpreis *Fachfrau/Fachmann Betreuung* verliehen.

Viele nützliche Informationen über Yoga für Kinder mit Behinderungen werden von Nancy Williams in ihrem Buch; *Yogatherapie für Kinder mit Behinderung - Förderung in vertrauter Umgebung* (2013) vermittelt. Nancy Williams arbeitet als Yoga-Therapeutin mit Kindern mit unterschiedlichen Behinderungen beispielsweise Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen, cerebralen Bewegungsstörungen, sensorischen Integrationsstörungen oder Trisomie 21. Ihr Buch bietet viele Tipps, wie eine geeignete Umgebung geschaffen werden kann, wie auf die besonderen Bedürfnisse eines Kindes eingegangen werden kann und wie die Stunden durch Hilfsmittel und Spiele aufgelockert

werden. Es wird beschrieben, wie die Yogatherapie bei Kindern mit bestimmten Symptomen oder Behinderungen durchgeführt werden kann.

Wenn bei zwei Kindern mit einer geistigen Behinderung die gleiche Diagnose beispielsweise Trisomie 21 gestellt wurde, bedeutet das nicht, dass sie automatisch die gleichen Symptome zeigen. Deshalb ist es immer wichtig, sich zuerst ein konkretes Bild vom Kind anhand von Beobachtungen zu machen. Nicht alle Kinder sind trotz gleicher Diagnose identisch. Folgende Aspekte können Hinweise zur konkreten Förderung mit einzelnen Kindern mit spezifischen Symptomen oder Syndromen geben, sind jedoch nicht grundsätzlich zu verallgemeinern.

Atembeschwerden

Das bewusste Atmen ist ein wichtiger Schlüssel um verspannte oder schmerzhaft Bereiche des Körpers zu lösen. Gleichmässiges Atmen wirkt entspannend. Kinder mit Atembeschwerden sollten daher bewusst daran erinnert werden zu atmen (vgl. Williams, 2010. S. 154).

Grundsätzlich wird empfohlen, dass Menschen mit Atembeschwerden einen Arzt konsultieren, bevor sie mit Yoga beginnen.

Gute Yogaübungen bei Atembeschwerden sind:

- ★ Schmetterling
- ★ Halbmond (vgl. Kap. 3.2.4).

Aufmerksamkeitsdefizit und / oder Hyperaktivitätsstörung (ADHS)

Eine Umgebung frei von vielen visuellen, auditiven und taktilen Reizen ist bei Kindern mit einem Aufmerksamkeitsdefizit und / oder Hyperaktivitätsstörung wünschenswert, da so die Ablenkung verringert wird. Klare Regeln und Strukturen sind sehr wichtig. Die Yogamatte definiert den persönlichen Raum des Kindes und kann ihm so Sicherheit vermitteln. Es wird vom Kind meist positiv erlebt, wenn es mitbestimmen darf. Das heisst, zum Beispiel darf das Kind zu Beginn drei Übungen aussuchen, die es machen möchte. Besonders wichtig ist auch, dass das Kind oft gelobt und nicht korrigiert wird (vgl. Williams, 2010. S. 155).

Gute Übungen für Kinder mit Aufmerksamkeitsdefizit und / oder Hyperaktivitätsstörung sind:

- ★ Atemübungen
- ★ Massage (nicht für alle Kinder geeignet).

Autismus-Spektrum-Störungen

Um Yoga für Kinder mit Autismus-Spektrums-Störungen einfacher zu machen, können verschiedene Karten in Kombination mit akustischen Signalen (Geräusch oder Gong) helfen. Auf diese Weise können die Kinder gleichzeitig auditive Reize wahrnehmen und die Karte, auf der die jeweilige Asana (Yogastellung) abgebildet ist, ansehen. Weiter ist für ein Kind mit einer Autismus-Spektrum-Störung der Einzelunterricht sehr hilfreich. Bildkarten helfen der Visualisierung und Strukturierung. Durch das wiederholte Üben der gleichen Abfolge eines Programms fühlt sich das Kind sicher und kann sich mit den Inhalten vertraut machen (vgl. Williams, 2010. S. 156).

Cerebrale Bewegungsstörung

Yoga kommt durch die Dehn- und Kraftaufbau-Übungen den komplexen Bedürfnissen eines Kindes mit cerebraler Bewegungsstörung entgegen. Die Atemarbeit ist besonders wichtig, da sie hilft den Körper besser mit Sauerstoff zu versorgen. Je nach dem kann es gut sein, dem Kind Hilfestellungen zu bieten. Sanfte und vereinfachte Bewegungen sind wünschenswert (vgl. Williams, 2010. S. 156).

Gute Übungen bei Kindern mit cerebraler Bewegungsstörung sind:

- ★ Streckübungen im Liegen, wie beispielsweise der Fisch (vgl. Kap. 3.2.4)
- ★ Atemübungen

Trisomie 21

Das Halten der Stellungen ermöglicht es einem Kind mit Trisomie 21 Kraft aufzubauen (vgl. Williams, 2010. S. 156). Wenn das Kind Herzprobleme hat sollten die Umkehrstellungen reduziert oder ganz weggelassen werden. Erinnern sie das Kind daran durch die Nase zu atmen, anstatt es anzuleiten den Mund zu schliessen.

Gute Übungen für Kinder mit Trisomie 21 sind:

- ★ Einatmen durch die Nase
- ★ Kräftigende Yogastellungen: Katze, Hund, Boot (vgl. Kap. 3.2.4)
- ★ Augenmotorik-Übungen

Hemiparese (Halbseitenlähmung)

Es ist wichtig, dass ein Kind mit Hemiparese viele Möglichkeiten erhält, bilaterale Aktivitäten auszuführen. Yoga stimuliert beide Körperhälften.

Gute Übungen für Kinder mit einer Hemiparese sind:

- ★ Spiele mit Hilfsmittel (Ball, Tücher, Schaumstoff)
- ★ Hund, Katze (vgl. Kap. 3.2.4)

Entwicklungsverzögerung

Yogaübungen fördern entwicklungstypische Körperhaltungen und Bewegungen. Da Yoga auf sämtliche Entwicklungsbereiche wirkt ist es für ein Kind mit Entwicklungsverzögerungen gut einsetzbar (vgl. Williams, 2010. S. 160).

Positive Effekte von Yoga wurden auch bei folgenden weiteren Störungen und Symptomen festgestellt:

- ★ Sensorische Integrationsstörungen
- ★ Hoher und niedriger Muskeltonus, werden ausgeglichen, da der Körper gedehnt wird und so der ganze Körper gestärkt werden kann.
- ★ Entspannung und Ausgeglichenheit fördert die emotionale Empfindlichkeit.
(vgl. Williams, 2010. S. 161ff).

3.5 Theorie zur Heilpädagogischen Früherziehung

In diesem Kapitel wird erklärt, was die Heilpädagogische Früherziehung ist, welche Leitlinien Heilpädagogische Früherzieher und Früherzieherinnen verfolgen, welche Aufgabenfelder sie konkret haben und zum Schluss werden das Spiel als zentrale Methode und allgemeine Prinzipien in der Heilpädagogik kurz erläutert.

Heilpädagogische Früherziehung ist ein sonderpädagogisches Angebot der Schweiz und ist an Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten in der geistigen, sprachlichen, motorischen, emotionalen, sozialen und / oder in der Wahrnehmungsentwicklung sowie an Kinder mit einer Entwicklungsgefährdung gerichtet (vgl. Kap. 3.1.3). Wenn ein Kind Auffälligkeiten in den erwähnten Bereichen zeigt oder entwicklungsgefährdet ist, kann es bei der Heilpädagogischen

Früherziehung angemeldet werden. Eine Heilpädagogische Früherzieherin oder ein Früherzieher wird dann mit den Eltern oder den Bezugspersonen ein Gespräch führen und eine Abklärung mit dem Kind durchführen. Zeigen sich dabei Auffälligkeiten kann die Heilpädagogische Früherziehung für eine bestimmte Zeitdauer beantragt werden. Wurde der Antrag bewilligt, wird in regelmässigen Abständen eine Förderung zu Hause oder am Heilpädagogischen Früherziehungsdienst stattfinden. Bis spätestens zwei Jahre nach Schuleintritt dürfen Heilpädagogische Früherzieherinnen und Früherzieher mit den Kindern arbeiten. Dies unterscheidet sich jedoch von Kanton zu Kanton. Das Angebot ist für die Eltern freiwillig und kostenlos.

„Heilpädagogische Früherzieherinnen und Früherzieher leisten vielfältige Aufgaben in unterschiedlichen Settings. Um Kinder von 0 – 7 Jahren mit besonderem Förderbedarf, sowie deren Familien und weiteren Bezugspersonen zu begleiten und zu unterstützen, müssen sie eine breite Palette von Kompetenzen einbringen“ (Hochschule für Heilpädagogik (HfH) Zürich, 2016, S. 2). Im Aufgabenfeld der Heilpädagogischen Früherziehung werden die Heilpädagogischen Früherzieher und Früherzieherinnen von einer Grundhaltung geleitet. Dieses professionelle Verständnis wird im folgenden in sieben Leitgedanken zusammengefasst, welche eine ganzheitliche Arbeit mit dem Kind, seiner Familie und weiteren Bezugspersonen, ermöglicht.

3.5.1 Leitlinien der Arbeit in der Heilpädagogischen Früherziehung

Die Leitlinien der Arbeit in der Heilpädagogischen Früherziehung werden anschliessend in sieben Grundsätzen zusammengefasst und erläutert.

Heilpädagogische Früherzieherinnen und Früherzieher arbeiten ressourcenorientiert.

Das heisst sie sehen die Fähigkeiten und Stärken eines Kindes mit Förderbedarf und integrieren diese in die Förderung. Auch werden Bezugspersonen und andere Fachpersonen als Ressourcen betrachtet.

Heilpädagogische Früherzieherinnen und Früherzieher handeln integrativ und partizipativ.

Ziel der Arbeit ist die Partizipation und Teilhabe der Kinder mit besonderem Förderbedarf an Lernen und Leben. Respekt, Akzeptanz, Rücksichtnahme und Zusammengehörigkeit sind wichtige Aspekte dieser integrativen Kultur.

Heilpädagogische Früherzieherinnen und Früherzieher arbeiten theoriegestützt und verbindlich.

Ihre Arbeit orientiert sich an sonderpädagogischen Konzepten, berücksichtigt fundierte Erkenntnisse aus Theorie und Praxis und ist transparent.

Heilpädagogische Früherzieherinnen und Früherzieher handeln familienorientiert.

Kinder mit Förderbedarf werden in ihrem jeweiligen Umfeld gesehen. Pädagogische, psychologische, soziale, kulturelle sowie ökonomische Aspekte werden nebst der sonderpädagogischen Sichtweise berücksichtigt.

Heilpädagogische Früherzieherinnen und Früherzieher vernetzen sich interdisziplinär.

Sie sind sich bewusst ein Teil eines Gesamtgefüges der Förderung eines Kindes mit besonderem Förderbedarf zu sein und kooperieren mit beteiligten Fachpersonen, unterstützen sich innerhalb der Berufsgruppe und tauschen sich interdisziplinär aus.

Heilpädagogische Früherzieherinnen und Früherzieher vertreten ethische Grundwerte.

Sie schützen die Würde der Kinder und Familien und setzen sich für die Förderung aller und die Gleichstellung und die Rechte von Menschen mit Beeinträchtigungen ein.

Heilpädagogische Früherzieherinnen und Früherzieher reflektieren kritisch und bilden sich weiter.

Das professionelle Handeln und die eigenen Einstellungen werden in der Arbeit mit Kindern mit besonderem Förderbedarf laufend überprüft. Die sonderpädagogischen Kompetenzen werden durch Weiterbildungen und den Austausch in Fach- und Berufsgruppen kontinuierlich aktualisiert und erweitert (Hochschule für Heilpädagogik (HfH) Zürich, 2016, S. 4f).

3.5.2 Aufgabenfelder der Heilpädagogischen Früherziehung

Zu den Aufgabenfeldern einer Heilpädagogischen Früherzieherin oder eines Früherziehers gehören folgende Kompetenzen:

Abbildung 7: Kompetenzen Heilpädagogische Früherziehung, (Hochschule für Heilpädagogik (HfH) Zürich, 2016, S.5)

Förderdiagnostik: Erfassen – Planen – Evaluieren

Um eine gezielte und ressourcenorientierte Förderung und Unterstützung zu planen braucht es eine kind- und systemorientierte Förderdiagnostik. Die Heilpädagogischen Früherzieherinnen und Früherzieher verwenden verschiedene Förderdiagnostikinstrumente, machen systematische Beobachtungen und schreiben anhand des ICF-CY Berichte (vgl. Kap. 2.2). Dabei wird der Gesundheitszustand, nicht die Person klassifiziert. Ebenfalls werten Heilpädagogische Früherzieherinnen und Früherzieher Testergebnisse aus, stellen sie in einen bedeutsamen Zusammenhang mit der Lebenssituation des Kindes und erläutern die Ergebnisse und Entwicklungsverläufe den Eltern, Bezugspersonen und beteiligten Fachpersonen. Der Förderprozess wird fortwährend transparent dokumentiert.

Frühkindliche Entwicklungsprozesse: Erkennen und Differenzieren

Heilpädagogische Früherzieherinnen und Früherzieher kennen und benennen die verschiedenen Entwicklungsbereiche und deren Wechselwirkungen im frühen Kindesalter, erkennen mögliche Entwicklungsprobleme und sind sich den Schutz- und Risikofaktoren eines Kindes und seiner Umwelt bewusst. Sie entwickeln daraus eine entwicklungsangepasste, differenzierte Förderung und erläutern die frühkindlichen Entwicklungsprozesse adäquat gegenüber Eltern und anderen beteiligten Fach- und Betreuungspersonen.

Fördereinheiten: Gestalten – Strukturieren – Organisieren

Heilpädagogische Früherzieherinnen und Früherzieher setzen eine Vielfalt von Methoden, Materialien und Handlungsmodellen ein, um die Fördereinheiten situations- und entwicklungsangepasst zu gestalten. Fördereinheiten können in Einzel- oder Gruppensettings stattfinden. Förderziele werden in Zusammenarbeit mit den Eltern oder Bezugspersonen erarbeitet und das gewählte Vorgehen wird gegenüber den Eltern oder Bezugspersonen begründet und erläutert.

Umgang mit herausforderndem Verhalten

Um gezielt mit komplexen Familien- und Erziehungssituationen sowie mit herausfordernden Verhaltensweisen umgehen zu können, sind Kenntnisse hinsichtlich Prävention und Intervention notwendig. Heilpädagogische Früherzieherinnen und Früherzieher kennen und benennen Meilensteine der sozial-emotionalen Entwicklung von Kindern zwischen 0 bis 7 Jahren und kennen und erklären verschiedene Erscheinungsformen von Verhaltensauffälligkeiten im frühen Kindesalter. Ebenfalls können sie herausforderndes Verhalten anhand verschiedener Modelle und Theorien umschreiben. Sie nutzen verschiedene Instrumente, Programme und Handlungskonzepte, welche Familien und das erweiterte Umfeld im Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen stärken. Sie kooperieren mit anderen involvierten Fachpersonen, um ganzheitlich, ressourcenorientiert und systemübergreifend arbeiten zu können. Sie versuchen dem sozialen Ausschluss vorzubeugen, die soziale Integration zu unterstützen und beraten und unterstützten dabei die Eltern und Bezugspersonen.

Beraten

Das familiäre Umfeld wird in der Heilpädagogischen Früherziehung eng begleitet. Häufige Absprachen und die Zusammenarbeit mit verschiedenen Personen erfordern eine flexible situationsangepasste Kommunikation und verschiedene Beratungskompetenzen. Heilpädagogische Früherzieherinnen und Früherzieher kennen Konzepte, Formen, Methoden und Techniken der Beratung und können zwischen verschiedenen Beratungsrollen differenzieren.

Interdisziplinarität: Vernetzen - Kooperieren – Informieren

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist in der Heilpädagogischen Früherziehung zentral. Es ist wichtig, dass die verschiedenen involvierten Personen, ob aus pädagogischem, psychologischen, medizinischen, sozialem oder politischem Hintergrund, ein gemeinsames Ziel verfolgen. Verschiedene Aspekte werden beachtet um so eine ganzheitliche Sichtweise auf das Kind und seine Situation zu erreichen. Transparente Kommunikation und eine gegenseitige Abstimmung sind zum Festlegen einer gemeinsamen Zielrichtung nötig. Dabei ist es wichtig die eigene Funktion, Aufgabe und Rolle zu kennen und der Familie verschiedene Angebote erläutern zu können.

Forschen – Entwickeln – Reflektieren

Durch gesellschaftliche Veränderungen werden die Ausrichtung und Aufgaben der Heilpädagogischen Früherziehung stetig beeinflusst und weiterentwickelt. Die Auseinandersetzung mit neuen Erkenntnissen aus Theorie und Praxis sind für die Weiterentwicklung der Heilpädagogischen Früherziehung zentral.

Das Reflektieren ist, in allen bisher erwähnten Aufgabenfelder der Heilpädagogischen Früherziehung wichtig, um sich verbessern und weiterentwickeln zu können (Hochschule für Heilpädagogik (HfH) Zürich, 2016, S. 6ff).

3.5.3 Spiel als zentrale Methode in der Heilpädagogischen Früherziehung

Im folgenden Abschnitt wird das Spiel als Methode der Heilpädagogischen Früherziehung kurz erläutert, da das Spielen einen grossen Teil der Förderung ausmacht. Von Spieltätigkeiten wird dann gesprochen, wenn bei einer konkret beobachtbaren Tätigkeit, die intrinsische Motivation, die Fantasie und die Selbstkontrolle überwiegen (vgl. Heimlich, 2015, S. 30). In der Spielförderung wird die Begleitung der Erwachsenen, beziehungsweise der Heilpädagogischen Früherzieherin oder des Früherziehers eher zurückhaltend sein. In vielen Fällen, vor allem bei Kindern mit besonderem Förderbedarf reicht die Bereitstellung einer bestimmten Spielumwelt allein jedoch nicht aus, um ihnen das Spiel zu ermöglichen. Aufgrund seiner Multidimensionalität bietet das Spiel die Chance sich in Spielsituationen einbringen zu können. Bei jeder Spieltätigkeit sind mehrere Entwicklungsaspekte beteiligt und können im Spiel gefördert werden.

Es kann zwischen **direkter und indirekter Spielförderung** unterschieden werden. Bei einer indirekten Spielförderung erhalten die Kinder ein spezifisch ausgewähltes Angebot an Spielmaterialien und räumlichen Spielmöglichkeiten. Die Erwachsenen bleiben beim Spiel anwesend, nehmen aber nicht direkt am Spiel des Kindes teil. Bei direkter Spielförderung beeinflussen die Erwachsenen das Spiel unmittelbar, in dem sie selbst Teil der Spielsituation werden und sich in das Spiel hineingeben. Sie haben so die Rolle des Mitspielenden und nicht wie bei der indirekten Spielförderung die Rolle der Spielbegleitung.

In der heilpädagogischen Früherziehung enthält die Spielförderung zusätzlich bestimmte Strukturelemente, das heißt, es wird durch Spielbeobachtungsmethoden erfasst, wo das Kind in der Spielentwicklung steht (Diagnose). Das Spiel wird an den Entwicklungsstand angepasst (Intervention), und am Schluss gibt es eine Spielauswertung (Evaluation). Die Spielförderung kann so aus einem heilpädagogischen Rahmenkonzept heraus begründet werden (vgl. Heimlich, 2015, S. 243ff).

Das Spiel steht bei jeder Begegnung mit dem Kind im Mittelpunkt. Die Heilpädagogische Früherzieherin oder der Früherzieher bietet Spiele an, greift Ideen auf und spielt mit dem Kind mit.

3.5.4 Heilpädagogische Prinzipien im Berufsfeld der Heilpädagogischen Früherziehung

Die folgenden heilpädagogischen Prinzipien sind in der Arbeit als Heilpädagogische Früherzieherin oder Früherzieher zentral.

- Die Übungen und das Spiel sollen dem Kind und der Heilpädagogischen Früherzieherin oder dem Früherzieher **Freude** machen. So kann sich eine fröhliche und gelöste Atmosphäre entwickeln.
- Die Heilpädagogische Früherzieherin oder der Früherzieher achtet darauf, dass es einen sinnvollen Wechsel von **Anspannung und Entspannung** gibt. Dabei gemeint ist zum Beispiel, dass es einen Wechsel zwischen feinmotorischen Spiele am Tisch und grobmotorischen Spielen im Kreis gibt.
- Entscheidend in der Förderung ist die **Motivation** des Kindes. Wo Interesse fehlt, muss die Neugier geweckt werden. Zusätzlich unterschieden wird hier zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation. Bei intrinsischer Motivation kommt die Motivation des Kindes von innen heraus, also die Eigenmotivation etwas zu lernen oder zu entdecken. Die extrinsische Motivation entsteht von aussen. Diese Art von Motivation kann eingesetzt werden, wenn es an intrinsischer Motivation fehlt.

- Die Spiel und Übungs-Angebote orientieren sich an der **Zone der nächsten Entwicklung**. So wird das Kind Erfolgserlebnisse erleben können.
- Übungen gehen **vom Einfachen zum Komplexen**, was bedeutet, dass der Schwierigkeitsgrad steigend ist.
- Aufgabenstellungen erfolgen in **einfacher und verständlicher Sprache** und Gestik.
- Durch **Handführung** kann das Kind neue Handhabungen und Bewegungsabläufe im Spiel ausführen. Widerstände und Anspannungen des Kindes müssen von der Heilpädagogischen Früherzieherin oder Früherzieher wahrgenommen werden und die Handführung in solchen Situationen beendet werden.
- Die Heilpädagogische Früherzieherin oder Früherzieher ist ein **Modell** für das Kind. Sie kann Spielhandlungen langsam vormachen. Durch Nachahmung kann das Kind solche Spielhandlungen imitieren und verinnerlichen.
- Das Lernen über **Bewegung** ist ebenso ein wichtiger Aspekt. Das Kind kann so Dinge mit allen Sinnen erfahren und begreifen.
- Durch **handlungsbegleitendes Sprechen** im Spiel, kann ein weiterer Kanal des Kindes angesprochen werden. Möglicherweise kann eine verbale Begleitung aber auch ablenkend wirken. In jedem Fall wird die Sprache an die Sprache des Kindes angepasst.
- Die **Ermutigung** des Kindes ist ein weiterer wichtiger Punkt. Es wird dem Kind ermöglicht, sich mit Schwierigkeiten auseinanderzusetzen und es erlebt dadurch Vertrauen in seine Fähigkeiten.
- „**Hilf es mir Selbst zu tun**“ wie Montessori sagt, heisst soviel wie, es wird nur dort Hilfe angeboten, wo es erforderlich ist.
- Durch **Wiederholung** kann Neugelerntes gespeichert, automatisiert und stabilisiert werden und in einem nächsten Schritt auf einen anderen Kontext übertragen werden. Die Heilpädagogische Früherzieherin oder Früherzieher schafft Transfermöglichkeiten für Gelerntes.
- Ein **wiederkehrender Ablauf** vermittelt dem Kind Sicherheit.
- Das Kind soll selbstbestimmen können. Es wird dem Kind Raum gegeben Spielangebote anzunehmen, abzuwandeln oder abzulehnen.
- Die **emotionale Befindlichkeit** des Kindes wird wahrgenommen und verbalisiert. Die Heilpädagogische Früherzieherin oder Früherzieher stellt **verschiedene Materialien** zur Auswahl, dabei entscheidet das Kind, was es möchte (vgl. Von Oy & Sagi, 2011, S. 237ff).

4 Forschungsstrategie

Bei dieser Masterarbeit handelt es sich um eine empirische Arbeit. Der Begriff *empirisch* wird mit *Erfahrung sammeln* oder *auf Erfahrung beruhend* übersetzt. Das Ziel einer empirischen Arbeit besteht darin, Erkenntnisse durch Erfahrung zu sammeln und Beobachtungen in einer Theorie zu verankern (vgl. Ebster & Stalzer, 2003, S. 158).

In den folgenden Kapiteln wird zuerst etwas zur Forschungsmethode geschrieben, das Forschungsinstrument erläutert und zum Schluss der Fragebogen erklärt.

4.1 Forschungsmethode

Bei empirischen Forschungsmethoden wird zwischen quantitativen und qualitativen Verfahren unterschieden. In dieser Masterarbeit werden beide Verfahren genutzt. Von **quantitativen Verfahren** wird gesprochen, wenn empirische Beobachtungen über ausgewählte Merkmale systematisch einem Kategoriensystem zugeordnet werden. Das Ziel ist diese breite Basis an Daten übersichtlich und anschaulich darstellen zu können und im Hinblick durch die Häufigkeit ihres Auftretens oder ihrer graduellen Ausprägungen analysieren zu können. Zu den quantitativen Forschungsmethoden gehört beispielsweise ein standardisierter Fragebogen (vgl. Ebster & Stalzer, 2003, S. 158f).

Bei **qualitativen Verfahren** wird meist auf eine überschaubare Anzahl von Untersuchungseinheiten zurückgegriffen, welche detailliert erfasst und beschrieben wird. Es gibt eine verbalisierte Betrachtung der Beobachtungen. Dabei ist es wichtig zu erwähnen, dass es bei qualitativer Forschung kein festgesetztes Repertoire an Datenerhebungs- und Analysetechniken gibt. Auch eine kurze, prägnante Definition gibt es nicht (vgl. Ebster & Stalzer, 2003, S. 159). Folgende Merkmale geben eine Übersicht zur qualitativen Forschungspraxis:

- Methodenspektrum anstatt nur eine Methode
- Orientierung am Alltagswissen
- Erhebung der Daten in ihrem Kontext
- Reflexivität des Forschers
- Verstehen als Erkenntnisprinzip
- Forderung nach Offenheit
- Konstruktion der Wirklichkeit als Grundlage
- Entdeckung und Bildung von Theorien als Ziel (vgl. Flick, Kardoff & Steinke, 2000, S. 20).

In dieser Masterarbeit werden quantitative und qualitative Methoden eingesetzt. Die Daten werden von Heilpädagogischen Früherzieherinnen und Früherzieher in ihrem beruflichen Kontext erhoben. Die Autorinnen werten die Ergebnisse aus, reflektieren und versuchen zu interpretieren.

In dieser Masterarbeit wird das Programm durch einen Fragebogen evaluiert, welcher nebst den Aussagen mit den vorgegebenen Antwortkategorien auch offene Fragen beinhaltet. Der Fragebogen wurde an sieben Heilpädagogische Früherzieherinnen abgegeben, was aufgrund der überschaubaren Anzahl, eine qualitative Auswertung zusätzlich zur quantitativen Auswertung ermöglicht.

4.2 Forschungsinstrumente

In dieser Masterarbeit werden verschiedene Forschungsinstrumente zur Datenerhebung genutzt. Als erstes wird ein **Pre-Test** gemacht.

Ebenfalls wird in dieser Arbeit eine **Befragung** in Form eines Fragebogens gemacht. Befragung ist die am häufigsten verwendete Datenerhebungsmethode. Anhand der folgenden Merkmale werden Befragungen unterschieden:

- Befragungssituation
- Grad der Standardisierung
- Häufigkeit der Befragung

Hinsichtlich der Befragungssituation wird zwischen mündlich und schriftlich unterschieden. Bei dieser Masterarbeit wird die Befragung beim Pre-Test mündlich stattfinden und der Fragebogen danach schriftlich. Dabei wird weiter zwischen Einzelinterview und Gruppeninterview unterschieden. In dieser Arbeit werden es Einzelinterviews sein. Bei der schriftlichen Befragung erhält der zu Befragende, meist per Post einen Fragebogen, den er selber ausfüllt und anschliessend zurückschickt. Öfters findet heutzutage auch eine computerunterstützte Datenerhebung, beispielsweise eine Online-Befragung statt. Bei dieser Masterarbeit werden die Fragebögen persönlich übergeben oder per Post verschickt. Die Autorinnen haben sich gegen die Online-Befragung und für eine schriftliche Befragung entschieden.

Sie begründen dies damit, dass sie für die kleine Stichprobe kein Programm kaufen mussten und sie den Fragebogen daher so darstellen konnten, wie sie wollten.

Beim Grad der Standardisierung eines Interviews geht es um den Wortlaut und die Abfolge der Fragen. Es wird zwischen voll-, teil- und nicht-standardisiertem Interview unterschieden. Damit ist gemeint, ob die Fragen schon vorformuliert sind, die Reihenfolge klar definiert ist und ob es sich

um offene oder geschlossene Fragen handelt. Beim Fragebogen ist die Reihenfolge vorgegeben und der Wortlaut immer derselbe, Fragen gibt es offene und geschlossene.

Bei der Häufigkeit der Befragung wird zwischen einmaliger Befragung und einem Panel unterschieden. Ein Panel ist eine mehrmalige Befragung. Da der Zeitraum dieser Masterarbeit nicht für eine mehrmalige Befragung reicht, wird sie nur eine einmalige Befragung enthalten (vgl. Ebster & Stalzer, 2003, S. 211ff).

Das Ziel ist das Herstellen einer quantitativen und einer qualitativen Inhaltsanalyse durch die gegebenen Antworten. Bei einer qualitativen Inhaltsanalyse geht es im Gegensatz zu einer quantitativen Inhaltsanalyse nicht um die Häufigkeit bestimmter Elemente, sondern um eine mehr oder weniger subjektive Bewertung des zu analysierenden Inhalts.(vgl. Ebster & Stalzer, 2003, S. 227f).

4.3 Fragebogen

„Ein Fragebogen ist eine mehr oder weniger standardisierte Zusammenstellung von Fragen, die Personen zur Beantwortung vorgelegt wird, mit dem Ziel, deren Antworten zur Überprüfung der den Fragen zugrunde liegenden theoretischen Konzepten und Zusammenhängen zu verwenden“ (Porst, 2011, S.14). Die Angaben, welche in Fragebögen gemacht werden, sind subjektive Einschätzungen und geben Aufschluss darüber, wie Personen bestimmte Situationen, ihr Verhalten und Erleben, ihre Einstellungen und Auffassungen von sich selbst und anderen einschätzen und wahrnehmen. Resultate werden in diesem Fall immer durch persönliche Umstände der befragten Personen beeinflusst. Es kann einen Unterschied machen, ob eine Person den Fragebogen zu Hause oder bei der Arbeit ausfüllt, ob sie gestresst ist, oder gut gelaunt ist. Es gibt viele Faktoren, welche die Ergebnisse beeinflussen können (vgl. Mummendey, 2003, S. 49).

Es werden **Vor-und Nachteile** einer schriftlichen Befragung anschliessend kurz aufgelistet. Vorteile sind:

- „Neutrale“ Untersuchungssituation, kein Einfluss des Interviewers
- Authentische Antworten auch bei heiklen Themen durch Gewährleistung der Anonymität möglich

- Effizientes Vorgehen bei grossen Stichproben (geringe Kosten, geringer Zeitaufwand, geringer Personalaufwand)
- Räumliche Entfernung spielt bei den versendeten Befragungen keine Rolle
- Effiziente Auswertung der Daten

Nachteile sind

- Bleibende Unsicherheit darüber, ob und wie eine Person die Frage verstanden hat
- Kein Nachfragen
- Nicht kontrollierbar wer, wann und unter welchen Bedingungen der Fragebogen ausgefüllt wurde
- Gefahr einer oberflächlichen Bearbeitung vor allem bei umfangreichen Fragebögen
- Niedrige Rücklaufquote aufgrund der geringen Verbindlichkeit
- Oft werden Fragen falsch oder gar nicht ausgefüllt (vgl. Aeppli, Gasser, Gutzwiler & Tettenborn, 2016, S. 164).

Bei der Entwicklung des Fragebogens wurde darauf geachtet, kurze Sätze zu formulieren, eindeutige Begriffe zu verwenden und keine Fremdwörter zu benutzen. Fragen, die auf bestimmte Informationen abzielen, wurden versucht zu vermeiden, ebenso wie Verneinungen, da diese zu Verständnisschwierigkeiten führen können. Auch suggestive Fragen im Sinne von: „Sind Sie auch der Meinung...“, welche eine Antwort vorwegnehmen würde, wurden vermieden. Ebenso wurde darauf geachtet, dass keine Überschneidungen gemacht werden. Die Autorinnen haben sich dazu entschieden vier Antwortkategorien zu verwenden. Die gerade Anzahl an Möglichkeiten zwingt die Teilnehmer und Teilnehmerinnen dazu etwas mit positiv oder negativ zu werten. Die Tendenz zur Mitte wird so verringert (vgl. Ebster & Stalzer, 2003, S. 216f).

Die Autorinnen haben sich dazu entschieden offene und geschlossene Fragen zu verwenden, da beide ihre Vor- und Nachteile haben. Offene Fragen geben Personen eine grössere Freiheit bei der Beantwortung, können somit aber auch ungenau beantwortet werden. Sie erlauben den Personen klare Hinweise zu geben, was bei den geschlossenen Fragen nicht der Fall ist, da dort nur das beantwortet werden kann, was auch gefragt wurde (vgl. Strack, 1994, S. 27f).

Der Fragebogen orientiert sich an den Kriterien von Levanto, welche in Kapitel 5.3 aufgelistet werden.

Die Daten werden mit dem Statistik Programm SPSS analysiert. Im erstellten Codebuch waren Werte zu den einzelnen Fragen, Durchschnittswerte der einzelnen Bereiche, Werte zu der Anzahl der Anwendungen, Anzahl der Kinder, Geschlecht der Heilpädagogischen Früherzieherin oder des

Heilpädagogischen Früherziehers und Geschlecht des Kindes, sowie eine Angabe zur Diagnose des Kindes und die Gesamtbewertung (vgl. Anhang).

Aus diesen Daten können einzelne Fragen analysiert werden und auch ganze Bereiche (Thematisch-Inhaltlich, Pädagogisch-Didaktisch, Formal-Gestalterisch) miteinander verglichen werden. Es kann geschaut werden, welche Bereiche noch Verbesserungspotential haben, welche gar nicht erfüllt wurden und was gut ist.

Auch kann evaluiert werden, ob beispielsweise das Geschlecht des Kindes einen Einfluss auf die Bewertung hatte oder ob die Anzahl der Anwendungen die Bewertung beeinflusst hat.

5 Projektplanung

In diesem Kapitel wird das Vorgehen der beiden Autorinnen, welche ihr Studium in *Heilpädagogischer Früherziehung* an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich planmässig zu Beginn des Jahres 2018 abschliessen werden, zur Entwicklung des Yogaprogramms Sternenzauber-Yoga erläutert. Es wird beschrieben, wie ihre Recherche zum Thema aussah, was für Ideen sie bei der Entwicklung geleitet haben und welche Überlegungen sie dabei gemacht haben. Das Kapitel wird in einen Teil der Umsetzung, einen Teil der Gestaltung, den Kriterienkatalog und den Pre-Test mit Frau Therese Mahn eingeteilt.

Das Ziel (vgl. Kap. 2.3) war es eine ansprechend-gefüllte Tasche und einen Ordner mit informativem Hintergrundwissen zum Thema Yoga für die Heilpädagogische Früherziehung zu erstellen, damit auch yoga-unerfahrene Heilpädagogische Früherzieher und Früherzieherinnen in ihrer Förderung damit experimentieren dürfen. Die Entwicklung dieses Produkts wird im Rahmen einer Masterarbeit erarbeitet. Es handelt sich hierbei um eine Entwicklungsarbeit.

Der entwickelte Ordner mit der dazugehörigen Tasche hat nicht den Anspruch einen Ersatz bisheriger Handlungsmethoden der Heilpädagogischen Früherziehung zu sein. Er soll viel mehr als ergänzendes und unterstützendes Instrument zur Förderung von Kindern mit speziellem Förderbedarf gesehen werden und neue Idee geben. Diese Masterarbeit möchte erforschen, wie gut ein solches Programm in der Heilpädagogischen Früherziehung bewertet wird und ob ein grundsätzliches Interesse an solchen Methoden besteht.

Im Rahmen der Projektplanung zeigte sich, dass eine grosse Bandbreite an Literatur zu Yoga mit Kindern in unterschiedlichen Formen schon vorhanden ist. Auch Kursangebote für Kinderyoga sind keine Seltenheit. Einzig fehlen nationale Studien (vgl. Kap. 3.4.4) zur Wirkung von Yoga bei Kindern. Zusätzlich lässt sich sagen, dass die vorhandene Literatur meist auf Gruppen ausgerichtet ist, also nicht auf ein Einzelsetting, wie dies in der Heilpädagogischen Früherziehung anzutreffen ist. Zusätzlich zu den in dieser Arbeit erwähnten Quellen dienten diese, im Literaturverzeichnis erwähnten Bücher von Singleton (2004) und Sriram (2015) als Inspiration.

Wie schon ausführlich erklärt wurde, zeigte sich, dass Kinder in der heutigen Zeit oft unter grossem Druck stehen. In der Heilpädagogischen Früherziehung wird mit Kindern gearbeitet, die oftmals dieser Thematik entsprechen. Nachdem nun die positiven Wirkungen von Yoga auch mit Kindern mit speziellen Bedürfnissen belegt werden konnten und sich Yoga als eine geeignete und vielversprechende Handlungsform beweisen konnte, wurde dieses Yogaprogramm zusammengestellt und begründet.

Für die Entwicklung des Yogaprogramms für die Heilpädagogische Früherziehung bildet grösstenteils die Yogatherapie für Kinder mit Behinderungen von Nancy Williams (2013) und das GroovyKids Yoga nach Greville Henwood eine bedeutsame Rolle. Als weitere theoretische Grundlagen dienten die wissenschaftlichen Arbeiten von Marcus Stück zum Thema Yoga mit Kindern.

5.1 Umsetzung

Die Studierenden orientierten sich an dem folgenden Zeitplan zum Entwickeln des Programms und zum Schreiben der Masterarbeit.

Tabelle 3: Zeitplan

Datum:	Was?
3. März 2017	Besprechung mit Petra, Fragestellung, Inhaltsverzeichnis, Programmplanung, Beginnen mit Schreiben der ersten Kapitel (2-4), Forschungsergebnisse zusammentragen
20. März 2017	Brief für Heilpädagogischen Früherzieherinnen und Früherzieher, genaue Anleitung Video, allgemeine Theorie zur Überprüfung, Ziele, Programm schreiben
23. März - 30. März 2017	Selbsttest mit Videoanalyse und Anpassung
30. März 2017	Brief für Heilpädagogischen Früherzieherinnen und Früherzieher schreiben
30. März – 2. April 2017	GroovyKids Yoga Kurs
6. April 2017	Material zusammenführen
10. April 2017	Bis dahin, Programm fertiggestellt, Video der Yogastellungen
12. April – 27. April 2017	Durchführung eines Pre-Tests von Therese mit anschliessendem Interview
Ab 17. April 2017	Start des Informierens der Heilpädagogischen Früherzieherinnen und Früherzieher
24. April 2017	Abgabe der Disposition
27. April 2017	Erneutes Anpassen des Yogaprogramms anhand eines Pre-Tests mit Therese Mahn
1. Mai 2017	Abgabe des Briefes für die Heilpädagogischen Früherzieherinnen und Früherzieher

Ab 5. Mai 2017	Abgabe des Yogaprogramms an die Heilpädagogischen Früherzieherinnen und Früherzieher
Ab 15. Mai 2017	Durchführung des Programms (Heilpädagogische Früherziehung)
Ab Ende Juni	Abgabe des Evaluationsbogen per Mail
Bis 7. Juli 2017	Rückgabe der Evaluationsbogen
Ab 7. Juli 2017- Anfang Oktober	Schreiben der Evaluation, Auswertung, Fazit
Ab November	Korrekturlesen
Ende November	Überarbeitung der Korrektur und Drucken
10. Dezember 2017	Abgabe Masterarbeit

Die konkrete Umsetzung baut auf den in Kapitel 3 enthaltenen Theorieinhalten auf.

Die Studierenden haben sich, nach dem Entscheid, die Arbeit über Yoga in der Heilpädagogischen Früherziehung zu machen, in die Literatur vertieft. Sie haben unterschiedlichste Bücher gelesen und nützliche Ideen auf einer Liste zusammengefügt. Die erwähnten Bücher befinden sich im Literaturverzeichnis.

Sie haben sich dazu entschieden, dass das Thema Zauberland, sie durch den Ordner führen soll. Wieso dieses Thema gewählt wurde, wird noch erklärt. Sie tauschten sich aus, wählten einzelne Ideen aus, schrieben die Zaubergeschichte und fügten das ganze in einem Ordner zusammen.

Der GroovyKids Yoga Kurs, welchen sie Ende Februar 2017 an drei Tagen absolviert hatten, half ihnen sich konkreter etwas unter Kinderyoga und dessen Umsetzung vorzustellen. Bisher kannten die beiden Studierenden Kinderyoga nur aus der Literatur.

Die Studierenden probierten das entwickelte Programm selbst mit einem Kind (nicht aus der Heilpädagogischen Früherziehung) aus und testeten, wie die Übungen ankommen.

Nun wird der **Inhalt des Sternenzauber-Yogaprogramms** genauer erläutert.

Eine Stunde läuft so ab, dass zuerst ein Vers gesprochen wird, anschliessend wird mit einem Zauberstabspiel aufgewärmt, dann wird die Zaubergeschichte durchgezählt oder gehört und zum Schluss wird eine kleine Atemübung gemacht. Die Einheit kann beliebig mit verschiedenen Ideen, welche ebenfalls im Ordner erklärt werden, ergänzt werden.

Damit jede Yogaeinheit gut strukturiert ist, beginnt die Einheit mit einem **Vers**. Dies hilft den Kindern sich zu orientieren und sie gewinnen dadurch an Sicherheit. Den Zauber-Vers haben die Autorinnen selber geschrieben. Um das Interesse der Kinder zu wecken, haben sie Glitzer für die Hände und das Klingen eines Gongs in den Vers eingebaut (beides gehört zum Sternenzauber-Yoga-Tascheninhalt).

Beim **Zauberstabspiel**, bei welchem die Kinder jeweils einzelne verzauberte Körperteile bewegen müssen, geht es um ein Aufwärmen des Körpers. Zusätzlich wird dadurch die Körperwahrnehmung gefördert. Zum Verzaubern wird ein Zauberstab benützt (gehört zum Sternenzauber-Yoga-Tascheninhalt).

In der **Zaubergeschichte**, welche den Hauptteil des Programms darstellt, tauchen verschiedene Asanas auf. Diese Asanas wurden konkret in Kapitel 3.2.4 beschrieben und es wurde erklärt, welchen Nutzen sie haben. Es wurde darauf geachtet, dass die Übungen keine Abweichung der Vertikalachse zeigen und dass die Wirbelsäule nicht überstreckt wird. Wie dies beschrieben wird, werden Übungen jeweils auf zwei Seiten ausgeführt (links und rechts), um damit die Polaritäten wahrnehmen zu können. Die Stellungen wurden bewusst gewählt, da sie eine Mischung zwischen Stand-, Liege und Sitzhaltungen bieten. Ebenfalls sind die Übungen ungefährlich. Ein weiterer Grund zur Wahl dieser Asanas sind die Tier- und Gegenstandsnamen. Es sind Begriffe, die die meisten Kinder kennen oder anhand der Bildkarten leicht erlernen können. Die Geschichte wurde in einfachen Sätzen geschrieben und auf Tonaufnahmen aufgenommen, um so auch den Kindern gerecht zu werden, die Sprachschwierigkeiten haben. Die Texte wiederholen sich und sind bei jeder Übung gleich. Wie schon erwähnt wurde, ist Bewegung eine universelle Sprache. Da es in der Heilpädagogischen Früherziehung zusehends Kinder mit Migrationshintergrund gibt die nur wenig oder kein Deutsch verstehen, kann das Programm, mithilfe der Bildkarten auch mit diesen Kindern durchgeführt werden (vgl. Jung et al., 2016, S. 12).

Die wichtigsten Grundsätze des Kinderyoga's, wie diese Salbert (2016, S. 21ff) aufzeigt, wurden ebenfalls beachtet. Viele dieser Grundsätze überschneiden sich mit den allgemeinen heilpädagogischen Prinzipien in der Heilpädagogischen Früherziehung. Das gegenseitige Vertrauen ist beim Kinderyoga, sowie auch in der Heilpädagogischen Früherziehung zentral. Das - Gleiche gilt für die Strukturierung und den Rhythmus einer Einheit. Auch positive Unterstützung im Sinne einer Ressourcenorientiertheit und die Förderung in der Zone der nächsten Entwicklung sind wichtig. Die Kinder dürfen mitsprechen und Rückmeldung geben, was zur Selbständigkeit und Teilhabe führt. Das Kinderyoga wird an das Leistungsvermögen der einzelnen Kinder angepasst. Dieser Punkt entspricht auch dem Yoga-Stil des Vini-Yoga, welche die Individualität jedes

Einzelnen betont. Ebenfalls steht gesundes Üben und keine akrobatische Meisterleistung im Zentrum.

Die Asanas wurden in eine Zaubergeschichte verpackt, weil dies der kindlichen Fantasie entspricht und die Kinder dazu anregt mitzumachen. Damit das Yogaprogramm jederzeit angewendet werden kann, wurde ein Thema gewählt, welches jahreszeiten-unabhängig ist. Die Zaubergeschichte kann entweder im Ordner oder von einem zusätzlich beigefügten Übersichtsblatt abgelesen werden und darf selbst abgeändert und ausgeschmückt werden. Wer möchte, kann die Geschichte auch von Audioaufnahmen abspielen. Die Piktogramme mit den verschiedenen Tieren und Gegenständen und den auf der Rückseite enthaltenen Yogastellungen, helfen der Veranschaulichung und der Strukturierung der Fördereinheit.

Die verschiedenen Umsetzungs- und Gestaltungsmöglichkeiten werden im Ordner genau aufgelistet. Es wird beschrieben, dass die Übungen jederzeit gekürzt, ausgeschmückt oder ausgelassen werden dürfen. Yoga soll kein Zwang sein, weder für das Kind noch für die Heilpädagogische Früherzieherinnen oder Früherzieher.

Die Zaubergeschichte haben die Studierenden selbst erfunden und zusammengestellt.

Im Programm Sternenzauber-Yoga steht von den acht Gliedern nach Patanjali hauptsächlich die Stufe der Asanas im Zentrum. Dies unterscheidet sich wie zuvor erwähnt leicht von der Definition von Marcus Stück, bei welcher vor allem die Stufen eins bis sechs erwähnt werden. Der Umgang mit der Welt (Yama) und der Umgang mit sich selbst (Niyama) werden von der Person, welche das Programm mit dem Kind durchführt, automatisch einfließen. Die Heilpädagogischen Früherzieherinnen und Früherzieher erfüllen dabei eine Vorbildfunktion (vgl. Kap. 3.3). Es ist gut, wenn ein rücksichtsvoller Umgang mit allen Lebewesen und eine Zufriedenheit und Wertschätzung gegenüber dem Leben vorgelebt wird. Dies gilt aber nicht als Hauptinhaltspunkt des Sternenzauber-Yoga's. Da werden hauptsächlich die Asanas aktiv geübt.

Zum Schluss einer Einheit ist eine kurze Atemübung geplant. Bei der Atemübung geht es darum einen Stofftierhasen auf den Bauch zu legen und versuchen diesen auf und ab zu bewegen. Es steht in der Theorie geschrieben, dass Atemlenkungen bei Kindern eher nicht gemacht werden sollten, sondern nur solche Übungen, welche natürliche Atemprozesse unterstützen. Dies sollte bei dieser Übung der Fall sein. Die Idee haben die Autorinnen von Prossowsky (2007, S. 11) *Kinder entspannen mit Yoga*.

Als **Zusatzübungen** wurden ein Musik-Stopp-Spiel, eine Massage, das Basteln einer Lotusblume, ein Yoga-Memory, ein Spiegelbildspiel und das Mandala ausmalen und legen erklärt.

Beim Musik-Stopp-Spiel sollen die Kinder beim Stoppen der Musik eine Yogaübung ausführen. Dieses Spiel ist in der klassischen Form, bei welcher man bei gestoppter Musik absitzen muss, bei Kindern meist sehr beliebt. Es trainiert die Aufmerksamkeit, die auditive Wahrnehmung und die Reaktionsfähigkeit. Wenn bei Musik-Stopp eine Yogaübung ausgeführt wird, werden zusätzlich das Gedächtnis und die Grobmotorik gefördert. Diese Idee stammt ebenfalls von Prossowsky, jedoch aus einem anderen Buch (2000, S. 79).

Eine Massage kann zur Entspannung der Kinder beitragen. Wichtig ist hier anzumerken, dass dies nicht alle Kinder mögen. Auf diese Idee hat Goldstein (2006) hingewiesen.

Das Basteln der Seerose oder Lotusblume fördert die Konzentration und die Feinmotorik. Diese Übung erwähnt, Goldstein (2006, S. 106).

Beim Yogakarten-Memory geht es darum die Yogastellungen mit den Tieren oder Gegenständen zu verknüpfen und damit die Gedächtnisfähigkeit zu trainieren. Diese Spielidee stammt von dem Buch Yogageschichten für Kinder von Ilka Köhler (2014).

Beim Mandala legen und beim Mandala malen steht die Entspannung im Mittelpunkt. Die beiden Tätigkeiten können meditative Wirkungen zeigen. Goldstein (2006, S.109) hat den Autorinnen diese Idee gegeben.

Die Augenübung trainiert die visuo-motorische Kontrolle. Williams (2010, S. 156) hat diese Übung erwähnt.

Die Aufwärmübungen wärmen, wie dies schon der Titel sagt, den Körper auf (vgl. Henwood, 2004, S. 14).

Wichtig bei dem Konzept war es nützliche Übungen einzubauen, aber auch ein Programm zu entwickeln, das auf die verschiedenen Bedürfnisse angepasst werden kann.

Die grössten **Schwierigkeiten**, die sich während der Entwicklung zeigten, waren: Die knappe Zeit und die Ungewissheit, ob genügend Testpersonen einsteigen würden, um das Produkt zu evaluieren. Um die Zeit gut einzuteilen, wurden eine To-Do-Liste und ein Zeitplan erstellt.

Ein **Vorteil** war die Produktentwicklung zu zweit. Hier konnten die Vorbereitung und die Materialsuche aufgeteilt werden. Ebenso war ein Austausch von Ideen ebenfalls eine Bereicherung.

5.2 Gestaltungskonzept

Der Heilpädagogische Früherzieher oder die Heilpädagogische Früherzieherin sollten einen kurzen Einblick in das Thema Kinderyoga erhalten und sehen, welche positiven Auswirkungen Kinderyoga haben kann. Erfahrungsgemäss können zu viele Theorieinhalte in einem Ordner davon abhalten, den Text zu lesen. Die Studierenden wollten deshalb nur die wichtigsten Informationen in den Ordner füllen (vgl. Anhang).

Diese sollten praktisch, handlich und gut verständlich dargestellt werden.

Die Anschaffung des Materials teilten die Studierenden unter sich auf. Sie benötigten einen Zauberstab, einen Hasen, einen Gong, eine Matte, Glitzer und eine Tasche, in welcher das ganze Material verstaut werden kann. Den Hasen und den Zauberstab stellten die Studierenden, hauptsächlich aus Kostengründen, selber her. Gong und Glitzer bestellten sie im Internet. Da Yogamatten meist eher teuer sind, entschieden sich die Autorinnen die Sonnenschutzfolien von Autos zu nehmen. Die Taschen fertigten sie aus unbeschrifteten Beuteltaschen, in dem sie das Titelbild des Sternenzauber-Yogaprogramms aufdruckten. Die zuvor erwähnten Bildkarten mit den Yogaübungen wurden für eine bessere Haltbarkeit laminiert. Das Gleiche gilt für die Übungsübersichtsdarstellung.

Das Material darf jederzeit von den Heilpädagogischen Früherzieherinnen und Früherziehern ergänzt werden. Die Studierenden wollten die Tasche mit einigen Materialien füllen um die Durchführung des Programms und die Teilnahme an der Evaluation ansprechender zu machen.

Der Ordnerinhalt besteht aus folgenden Kapiteln.

Tabelle 4: Ordnerinhalt

1. Theoretischer Hintergrund Yoga
2. Informationen zum Programm
3. Yoga für Kinder mit speziellen Bedürfnissen
4. Praxisteil
5. Literaturangaben
6. Anhang

Der Ordnerinhalt sollte klar und gut strukturiert sein und einen guten Überblick geben. Die Blätter können flexibel herausgenommen werden. Der Ordner soll ansprechend sein, aber dennoch nicht zu vollgestopft werden, so dass er gerne angeschaut wird. Er wurde so gestaltet, dass er nicht zu jeder Fördereinheit mitgeführt werden muss. Die einzelnen Blätter/ Bilderkarten und das Material genügen für die Umsetzung.

Der Ordner sollte so konzipiert sein, dass alle Personen, allenfalls auch Eltern ihn anschauen können und so ein Verständnis für Yoga mit Kindern bekommen ohne eine praktische Einführung in dieses Thema erhalten zu haben. Die Absicht war ein möglichst geringer Aufwand für die Heilpädagogischen Früherzieherinnen und Früherzieher. Dies ist ein weiterer Grund, warum es viele Wiederholungen in der Geschichte gibt und wieso es diese auch als Tonaufnahme gibt. Die Tonaufnahmen gibt es in Schriftsprache und in Schweizerdeutsch.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde der Ordner mitsamt Inhalt und einer gefüllten Tasche an die Heilpädagogischen Früherzieherinnen übergeben, welche sich für eine Teilnahme an der Evaluation des Programms Sternenzauber-Yoga anmeldeten. Die Heilpädagogischen Früherzieherinnen lasen sich selber in das Thema ein und durften bei Fragen Kontakt zu den Autorinnen aufnehmen.

5.3 Kriterienkatalog

Die Evaluation orientiert sich an der praxisorientierten Lehrmittelevaluation *Levanto*. Levanto wurde in den Jahren 2008/09 von der Lehrmittelzentrale entwickelt um verschiedene Lehrmittel zu evaluieren. Die Beurteilungskriterien spielen dabei eine grosse Rolle. Sie werden in drei Hauptbereiche unterteilt, und zwar in einen pädagogisch-didaktischen Bereich, einen thematisch-inhaltlichen Bereich und in einen formal-gestalterischen Bereich. In der folgenden Tabelle können die verschiedenen Kriterien der einzelnen Bereiche entnommen werden (vgl. Wirthensohn, 2012, S. 39f).

Tabelle 5: Kriterienkatalog nach Levanto (vgl. Wirthensohn, 2012, S. 40)

Bereiche	Dimension	Beurteilungskriterien
Pädagogisch-didaktischer Bereich	Lehrplankongruenz	Lernziele Inhalte Kompetenzen
	Lernprozess	Lernziele Dimensionen des Lernens Aspekte des Lernprozesses Lernstrategien, Lerntechniken Lernformen
	Unterricht	Methodenvielfalt Lektionenanzahl
	Individualisierung	Zugangsweisen Förderung des selbständigen Lernens Lernstandkontrolle
	Innere Differenzierung	Lernen auf mehreren Niveaus Lernzielorientiertes Arbeiten Aufgaben/Übungen für mehrere Niveaus
	Äussere Differenzierung	Jahrgangsübergreifender Unterricht /Altersdurchmischtes Lernen
Thematisch-inhaltlicher Bereich	Ausgewogenheit	Werthaltung Religion Gender Werbung
	Inhaltsauswahl	Korrektheit Aufbau Authentizität Abstimmung Illustrationen/Text Grundinformationen/Erweiterungen Interessensdifferenzierung Vertiefung Einbettung Vor-/Folgelehrmittel Bezug zu anderen Fachbereichen Überfachliche Themen Überfachliche Kompetenzen
	Zielgruppenorientierung	Inhalte Sprache Einbezug der Alltagsrealität
Formal-gestalterischer Bereich	Gliederung und Aufbau	Übersichtlichkeit Struktur
	Design und Gestaltung	Zielgruppengerechte Umsetzung Gestaltung unterstützte Inhalte
	Äussere Form	Medieneinsatz Umweltverträglichkeit/Ökologie Materialqualität Wirtschaftlichkeit
	Usability (elektronische LM)	Bedienung Orientierung Hilfen

Zur Auswertung des Yogaprogramms Sternenzauber wurden die Kriterien ebenfalls in diese drei Bereiche eingeteilt. Da das Setting und die Voraussetzungen in der Heilpädagogischen Früherziehung nicht gleich sind, wie in einer Schule, wurde der Kriterienkatalog etwas reduziert, angepasst und der Fokus dabei auf einzelne Schwerpunkte gelegt. Wie schon erwähnt, wurden alle drei Bereiche (pädagogisch-didaktisch, thematisch-inhaltlich, formativ-gestalterisch) übernommen. Von den dazugehörigen Dimensionen wurden jeweils zwei bis drei ausgesucht.

Beim pädagogisch-didaktischen Bereich wurde der Fokus auf die Dimension des Unterrichts, der Individualisierung und der inneren Differenzierung gelegt. Die einzelnen Dimensionen können

anschliessend in einzelne Kriterien unterteilt werden. Das hilft, die Dimension genauer erfassen zu können (vgl. Aeppli et al., 2016, S. 130f).

Die einzelnen Dimensionen werden mit den Aufgabenfelder und den Leitlinien der Heilpädagogischen Früherziehung (vgl. Kap. 3.6.2 & 3.6.3) in Verbindung gebracht, um sicher zu stellen, dass das Programm mit dem Setting der Heilpädagogischen Früherziehung übereinstimmt.

Mit **Unterricht** wird hier der Rahmen der Heilpädagogischen Früherziehung mit ihren Methoden und Handlungsansätzen gemeint. Kriterien zum Unterricht sind die *Methodenvielfalt* und die *Lektionenanzahl*. Der Unterricht beziehungsweise der Rahmen der Heilpädagogischen Früherziehung wird hier aus Sicht der Heilpädagogischen Früherzieherin, des Früherziehers betrachtet. Es geht darum, ob das Programm mit seinen Methoden zur Heilpädagogischen Früherziehung passt und ob es mit dem Aufwand für die einzelnen Fördereinheiten übereinstimmt. Heilpädagogische Früherzieherinnen und Früherzieher arbeiten theoriegestützt und kritisch reflektierend (vgl. Kap. 3.5).

Mit **Individualisierung** sind die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder mit speziellem Förderbedarf gemeint. Es wird überprüft, ob die *Zugangsweisen* auf das Kind abgestimmt werden können. Die Dimension Individualisierung wird beim Sternenzauber Yoga nur mit einem Kriterium beurteilt. Bei Levanto sind die *Förderung des selbständigen Lernens* und die *Lernstandkontrolle* ebenfalls Kriterien der Dimension Individualisierung. Da die Kinder in der Heilpädagogischen Früherziehung nicht selbständig am Yoga Programm, sondern mit Hilfe der Heilpädagogischen Früherziehers oder der Früherzieherin arbeiten und keine Lernstandkontrollen durchführen müssen, wurden die beiden Kriterien weggelassen. Partizipation und Ressourcenorientierung sind wichtige Leitlinien in der Heilpädagogischen Früherziehung.

Mit **Innerer Differenzierung** ist hier, wie auch im Schulunterricht gemeint, ob das Programm an das Alter und den Entwicklungsstand des Kindes angepasst werden kann. Dieser Punkt entspricht dem heilpädagogischen Prinzip zur Förderung auf der Zone der nächsten Entwicklung. Das *Lernzielorientierte Arbeiten* ist im Sternenzauber-Yoga nicht zentral. Es geht viel mehr um Bewegung und Spass haben.

Individualisierung und innere Differenzierung sind sehr ähnliche Kategorien und teils schwer auseinander zu halten.

Die Dimension *Lehrplankongruenz* wurde weggelassen, weil es in der Heilpädagogischen Früherziehung keinen allgemeinen Lehrplan gibt und Lernziele, Inhalte und Kompetenzen meist

sehr unterschiedlich sind. Das Sternenzauber-Yoga kann auf verschiedenen Ebenen wirken. Da es jedoch nur über kurze Zeit getestet wird, kann seine Wirkung nicht überprüft werden.

Eine weitere Dimension, welche in der Evaluation des Sternenzauber-Yogas nicht beachtet wird, ist der *Lernprozess*. Wie zuvor erklärt, ist der Durchführungszeitraum dafür zu kurz.

Auch die Dimension *Äussere Differenzierung* wurde weggelassen, da *jahrgangsübergreifender Unterricht oder altersdurchmisches Lernen* in der Früherziehung, wo oftmals eine 1:1 Situation anzutreffen ist, nicht von Bedeutung sind.

Folgende Aussagen mussten im Fragebogen dazu bewertet werden:

- Das Programm ist in der Heilpädagogischen Früherziehung gut anwendbar.
 - Unterricht: Methodenvielfalt
- Der Aufwand für die Vorbereitung ist angemessen.
 - Unterricht: Lektionenanzahl
- Das Programm kann gut an die Bedürfnisse des Kindes angepasst werden.
 - Individualisierung: Zugangsweisen

- Das Material ist passend für verschiedene Altersgruppen.
 - Innere Differenzierung: Aufgaben / Übungen für verschiedene Niveaus
- Das Schwierigkeitsniveau kann an das Kind / die Kinder angepasst werden.
 - Innere Differenzierung: Lernen auf mehreren Niveaus

Beim thematisch-inhaltlichen Bereich wurden die Dimensionen Inhaltsauswahl und die Zielgruppenorientierung als Schwerpunkt gesetzt.

Zu der Dimension **Inhaltsauswahl** gehören Kriterien wie Korrektheit, Aufbau, Grundinformationen/Erweiterungen und Vertiefung. Ebenfalls dazugehören würden die Kriterien *Authentizität, Abstimmung von Illustration/Text, Interessensdifferenzierung, Einbettung von Vor-/Folgelehrmittel, Bezug zu anderen Fachbereichen, überfachliche Themen und überfachliche Kompetenzen*. Die Autorinnen haben hier bewusst eine Auswahl getroffen, damit der Fragebogen nicht zu lang wird. Kriterien wie *Einbettung von Lehrmitteln* sind nicht relevant, ebenso wie die *überfachlichen Themen und Kompetenzen*. Die Heilpädagogische Früherziehung, sowie das Yoga wollen eine ganzheitliche Förderung und sind nicht nur fachspezifisch.

Bei der Dimension **Zielgruppenorientierung** wird hier nicht von den Kindern mit speziellen Bedürfnissen, sondern von den Heilpädagogischen Früherzieherinnen und Früherzieher ausgegangen. Es wird überprüft, ob die Sprache und die Inhalte korrekt sind, ebenso wird

analysiert, ob es die Alltagsrealität mit einbezieht. Das Kriterium *Heterogenität* wurde hier weggelassen, da diese im pädagogisch-didaktischen Teil im Bereich Individualisierung schon thematisiert wird.

Die Dimension Ausgewogenheit mit den Kriterien *Werthaltung, Religion, Gender* und *Werbung* wurden weggelassen, da sie für die Beantwortung der Fragestellung nicht relevant sind. Die thematisch-inhaltlichen Kriterien beziehen sich nur indirekt auf die Aufgabenfelder der Heilpädagogischen Früherziehung. Es geht hier mehr um die Bewertung des Programminhalts an sich.

Folgende Aussagen wurden in diesem Bereich ausgewertet:

- Der Inhalt des Theorieteils ist gut verständlich.
 - Zielgruppenorientierung: Inhalte
- Die gewählten Theorieinhalte sind passend.
 - Inhaltsauswahl: Grundinformationen und Erweiterungen
- Die Theorieinhalte sind ausreichend für die Umsetzung.
 - Zielgruppenorientierung: Einbezug der Alltagsrealität
- Die geschriebenen Inhalte sind korrekt und fehlerfrei.
 - Inhaltsauswahl: Korrektheit
- Der Aufbau ist logisch.
 - Inhaltsauswahl: Aufbau
- Die Anleitungen sind klar und eindeutig.
 - Zielgruppenorientierung: Sprache
- Vertiefungsmöglichkeiten des Yogaprogramms sind vorhanden.
 - Inhaltsauswahl: Vertiefung

Im formal-gestalterischen Bereich ging es bei der Auswertung des Sternenzauber-Yogas um drei verschiedene Dimensionen.

Erstens wurde in der Dimension **Gliederung und Aufbau** die *Übersichtlichkeit* und die *Struktur* des Programms überprüft.

Zweitens wurde bei der Dimension **Äussere Form** der *Medieneinsatz* und die *Materialqualität* bewertet. Die beiden Kriterien *Umweltverträglichkeit/Ökologie* und die *Wirtschaftlichkeit* wurden weggelassen, da sie zur Beantwortung der Fragestellung nicht von Bedeutung sind.

Die Dimension **Design und Gestaltung**, bei welcher die Kriterien *zielgruppengerechte Umsetzung* und *gestaltungsunterstützte Inhalte* dazugehörten, wurde weggelassen, da diese Punkte im weiteren Sinne bei der Äusseren Form überprüft werden. Es wäre verwirrend und überflüssig, wenn sehr ähnliche Aussagen im Fragebogen zu finden wären.

Die Dimension Usability (elektronische LM) mit den *Kriterien Bedienung, Orientierung* und *Hilfen*, wurde ebenfalls ausser Acht gelassen, da es kein elektronisches Lehrmittel ist. Auch dieser Bereich ist nicht direkt Teil der Leitlinien der Heilpädagogischen Früherziehung. Es geht hier um die Gestaltung des Programms.

Dazu wurden folgende Aussagen ausgewertet:

- Das Material (alles, ausser der Ordner und dessen Inhalt) ist ansprechend.
 - Äussere Form: Medieneinsatz
- Die Darstellung des Ordnerinhalts ist übersichtlich und gut strukturiert.
 - Gliederung und Aufbau: Übersichtlichkeit und Struktur
- Das Material ist stabil.
 - Äussere Form: Materialqualität

Der Fragebogen zur Evaluation des Kinderyogaprogramms Sternenzauber Yoga besteht aus fünf Aussagen zum pädagogisch-didaktischen Bereich, sieben Aussagen zum thematisch-inhaltlichen Bereich und drei Aussagen zum formal-gestalterischen Bereich. Hinzugefügt wurden sechs offene Fragen und eine Schlussfrage zum Gesamteindruck.

Die offenen Fragen haben wir entwickelt um konkrete Verbesserungsvorschläge zu erhalten und spezifische Vor- und Nachteile des Programms herauszuarbeiten. Ebenfalls sollten sie eruieren, wie der konkrete Einsatz des Sternenzauber-Yoga's in der beruflichen Praxis aussehen kann. Zwei der Fragen (3. & 4.) beziehen sich spezifisch auf den pädagogisch-didaktischen Teil der Evaluation.

5.4 Pre-Test mit Frau Therese Mahn

Um zu sehen, wo Schwierigkeiten und Knackpunkte bei der ersten Version des Sternenzauber-Yoga's liegen wurde ein Pre-Test mit Frau Therese Mahn gemacht. Sie arbeitet zu dieser Zeit im Heilpädagogischen Früherziehungsdienst der Stiftung Netz im Kanton Aargau und studiert im 4. Semester Heilpädagogische Früherziehung an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich.

Sie hat sich bereit erklärt, das Sternenzauber-Yoga in ihrem Berufsalltag anzuwenden und zu bewerten.

Allgemeine Fragen

Wie war Dein allgemeiner Eindruck des Programms Sternenzauber Yoga?

Der allgemeine Eindruck war sehr positiv, sehr verständlich. Man weiss, was man machen muss. Alles Material ist dabei, man muss nichts zusammensuchen. Es ist cool, dass der Hauptteil des Programms in eine Geschichte verpackt ist.

Was hat Dir besonders gut gefallen?

Die Kärtli mit den Fotos und den gezeichneten Bilder waren super. Man kann variieren und das Programm ans Kind anpassen. Vieles hat mir gefallen. Es hat Spass gemacht, Yoga auszuprobieren. Die Zaubergeschichte war super. Die Übungen waren gut in die Geschichte verpackt.

Was hat Dir beim Yogaprogramm „Sternenzauber-Yoga“ gefehlt? Was wäre noch hilfreich gewesen?

Die Matten fanden die Kinder gut, weil sie glänzten, die Mütter aber fanden sie komisch und fragten, ob ich keine richtigen Yogamatten habe. Es wäre besser, wenn man, anstelle einer Matte, zwei Matten hätte.

In der Dropbox musste jeder Titel angeklickt werden. Es wäre gut, wenn es die Geschichte des Zauberers als ein Ganzes gäbe, da ich sonst immer zurück zum Computer musste, um weiter zu schalten.

Ein Übersichtsplan wäre für mich hilfreich gewesen, der hätte eventuell bei meiner Unsicherheit weiter geholfen. Am Anfang war es ein bisschen stressig, weil man gleich die Geschichte abspielen muss. Danach war es sehr angenehm. Der Junge war sehr aktiv, so gab es keine Zeit zum „rumplämpern“.

Wie ist es dir ergangen?

Mir ist es gut gegangen. Am Anfang war ich etwas unsicher, da ich nicht wusste, wie das Kind reagieren wird. Das hat der Junge gemerkt, es hat sich aber gut eingespielt und er hat gut mitgemacht. Wir sind beide ruhiger geworden und es hat Spass gemacht.

Was hätte dein Befinden verbessern können?

Meine eigene Vorbereitung hätte ich besser machen können und wie schon erwähnt, wäre ein Ablauf über die Stunde hilfreich gewesen.

Fragen zum thematisch-inhaltlichen Bereich

Wie bewertest Du den Inhalt?

Der Inhalt war gut verständlich. Es wäre toll gewesen, wenn die Geschichte mit den Bildern auch im Ordner wäre.

Wie beurteilst Du das Mass der Theorieinhalte und Anleitungen?

Es war ausreichend Informationsmaterial. meiner Meinung nach, war es ein gutes Mass. Es sollte nicht mehr sein.

Wie bewertest Du die Anleitungen zum Programm? Was war hilfreich? Hat etwas gefehlt?

Die Zaubergeschichte hat mir als zusätzliche Anleitung im Ordner gefehlt. Es wäre hilfreich gewesen im Ordner ein Übersichtsblatt zu haben, um einen Überblick zu bekommen, was nacheinander kommt. So sähe man alles auf einen Blick. Es war hilfreich, dass man sich an den Höranleitungen, welche auf der Dropbox zu finden waren, orientieren konnte.

Was sind inhaltliche Änderungsvorschläge?

Es wäre gut, wenn irgendwo eine Altersangabe gemacht wäre. Damit man weiss, mit welchen Kindern man das Programm durchführen kann. Möglicherweise könnte noch deutlicher geschrieben werden, dass das Programm angepasst werden darf.

Fragen zum formal-gestalterischen Bereich

Wie bewertest du die Gliederung?

Es wäre gut, wenn die Titelblätter beschriftet wären. Es wäre, wie schon erwähnt, gut gewesen, wenn die Geschichte im Ordner hinzugefügt würde. Das Zauberstabspiel ist bei mir vergessen gegangen. Es wäre hilfreich einen klaren Ablauf als Übersicht zu haben. Ebenfalls wäre es praktisch, wenn oben im Ordner, wie bei einem Register ersichtlich wäre, in welchem Teil man sich befindet.

Wie beurteilst du die Darstellung?

Die Darstellung war gut. Sie war farbig und ansprechend. Eventuell nochmals zu erwähnen, dass ein Register hilfreich wäre.

Was hast Du für Änderungsvorschläge?

Wie gesagt, das Register und eventuell die Ausrichtung (vertikal, horizontal). (Bei der Geschichte musste man den Ordner drehen).

Wie bewertest du das Material?

Das Material war sehr gut. Die Yogamatten könnten stabiler sein. Die Kinder hat es aber nicht gestört. Den Hase und den Zauberstab fand ich sehr gut und stabil, hat auch den Kindern gefallen, ebenso der Gong.

Wie bewertest du die Menge des Materials?

Die Menge des Materials war genau richtig, nicht zu viel und nicht zu wenig. Wenn es noch mehr wäre, gäbe es ein Durcheinander. So ist es kurz und übersichtlich.

Eine konkrete Frage zu den Audioaufnahmen, waren diese zu langsam und wären Videoaufnahmen hilfreich?

Ja, die waren eher langsam. Am Anfang habe ich sie mit dem Kind ganz gehört mit der Zeit nicht mehr das Ganze. Dies hat mich aber nicht gestört. Ja, Videoaufnahmen könnten sehr hilfreich sein.

Fragen zum pädagogisch-didaktischen Bereich

Wie alt war das Kind?

Der Junge war 4;7 Jahre alt.

Hat das Programm gut gepasst für das Alter des Kindes?

Ich dachte, dass das Programm ein bisschen zu kindlich für ihn sein könnte, aber es hat ihm sehr gut gepasst. Er hat sich gut darauf eingelassen und mochte es den Zauberer zu spielen und alle zu verzaubern.

Wie würdest du den Aufwand beurteilen?

Der Aufwand war angemessen. Ich habe mich bisher noch nie mit Yoga befasst und fand es trotzdem gut umsetzbar. Man weiss, was man machen muss und es sollte gut umsetzbar in der Heilpädagogischen Früherziehung sein. Es wäre für mich hilfreich gewesen, mich noch mehr einzulesen. Mein Aufwand, den Ordner durchzulesen und die Geschichte anzuschauen war ungefähr 30 Minuten.

Konnte das Programm an die Bedürfnisse des Kindes angepasst werden?

Ja, das konnte es. Die Kärtchen waren sehr hilfreich, da der Junge sich geschämt hat, bei mir abzuschauen. Er hat die Kärtchen als Vorlage genutzt.

Beim Mädchen, mit welchem ich das Programm ebenfalls einmal angewendet hatte, war es gut, dass die Geschichte nicht zwingendermassen in einer bestimmten Reihenfolge sein musste. So konnte sie jeweils wählen in was sie sich verzaubern wollte. Ebenfalls konnte man die Geschichte so verkürzen, einzelnes wiederholen oder weglassen. Es ist gut anpassbar auf verschiedenste Kinder. Man kann das Programm beenden, wenn das Kind nicht mehr möchte, ohne dass es einen abrupten Abschluss gibt.

Waren die Angaben zu stark vorgegeben oder zu offen?

Ich fand die Angaben genau gut, so wie sie waren. Der Rahmen war vorgegeben, aber dann konnte man mit dem Kind schauen, was es mag und was nicht. Man kann das Programm an den eigenen Arbeitsstil anpassen.

Wie ist es dem Kind ergangen?

Die Mama und der kleine Bruder waren auch dabei. Anfangs hatte sich der Junge geschämt, weshalb die Mutter anfangs raus musste. Später kam sie wieder rein und der Junge war sehr stolz, auf die verschiedenen Yogahaltungen, die er machen konnte. Er konnte den Baum sogar für drei Sekunden halten und war richtig relaxt.

Was hat das Kind für eine Rückmeldung gegeben oder wie schätzt du sein Befinden ein?

Er wirkte ruhig. Man hätte gemerkt, wenn es für ihn nicht gut gewesen wäre. Ich glaube es hat ihm sehr gut gefallen. Er war sehr entspannt, was auch seine Mutter bestätigte. Die Mutter glaubte zuerst nicht, dass er darauf einsteigen würde.

Das Spiel, welches wir nach der Durchführung des Sternenzauber-Yogas gemacht haben, konnten wir bis zum Ende spielen. Dies ist nicht der Normalfall.

Fazit

Würdest du das „Sternenzauber-Yoga“ in deinem beruflichen Alltag anwenden? Wenn ja, wie würdest du dies tun?

Ich werde das Programm bei sehr aktiven Kindern einsetzen. Ich denke, es eignet sich auch für Zwischendurch, zum Herunterfahren. Da ich mich zuvor nie mit Yoga befasst habe, ist es für mich eine zusätzliche Idee für die Förderung in der Heilpädagogischen Früherziehung.

Aus dem Pre-Test wurden folgende Anpassungen vorgenommen.

- ★ Eine kurze Lektions-Zusammenfassung wurde im Ordner eingefügt, um einen Überblick über den Ablauf der Stunde zu haben. Sie soll als Strukturierungshilfe dienen.

- ★ Ebenso wurde eine Übersicht der Zaubergeschichte im Ordner hinzugefügt. Diese dient ebenfalls zur Strukturierung und Übersicht.
- ★ Im Ordner wurden Register gemacht um eine schnelle Orientierung im Ordner zu ermöglichen. Sie helfen der Übersichtlichkeit und der Darstellung.
- ★ Die Yogamatten, welche in der ersten Version Sonnenschutzabdeckungen fürs Auto waren, wurden durch Schaumstoffmatten ersetzt.
- ★ Zwei Matten wurden beigelegt.
- ★ Eine Altersangabe wurde ergänzt und noch einmal mehr ergänzt, dass das Programm individuell an jedes Kind angepasst werden kann.
- ★ Auch wurde eine neue Version der Geschichte auf Dropbox hochgeladen. Die Geschichte ist nun als Ganzes zu hören, ohne weiterschalten zu müssen. Der Vorteil dabei ist, dass die Geschichte in der richtigen Reihenfolge gespielt wird und einzelne Titel nicht individuell angewählt werden müssen. Ein Nachteil kann aber sein, dass die Geschichte so nur in einer bestimmten Reihenfolge gehört werden kann und es so keine Variationen gibt.
- ★ Zusätzlich haben die Autorinnen eine zusammenfassende Videoanleitung der einzelnen Yogaübungen auf die Dropbox geladen.

6 Produkt

Im folgenden Kapitel wird ein Einblick in das erarbeitete Yogaprogramm Sternenzauber-Yoga gegeben.

Anschliessend werden einzelne Ausschnitte aus dem Ordner aufgezeigt und das Material auf Fotos abgebildet. Der Inhalt besteht aus dem Ordner, dem Zauberstab, dem Hasen, dem Glitzer, dem Gong, den Yogakarten und der Übersichtstabelle. Auch sind Standbilder aus den gemachten Videoaufnahmen angehängt. Der Theorieteil des Ordners wird hier bewusst weggelassen, da er eine zusammengefasste Version des in dieser Arbeit verwendeten Theorieteils ist.

Der gesamte Inhalt des Ordners wird im Anhang abgebildet, dabei werden Namensangaben zensiert.

Die teilnehmenden Heilpädagogischen Früherzieher und Früherzieherinnen erhielten den Ordner und das dazugehörige Material in einer Tasche. Per Mail wurde ihnen ein Link zu den Videoanleitungen und den Audioaufnahmen der Zaubergeschichte zugesandt.

Thema:	Eine Reise ins Zauberland mit magischen Yogaübungen				
Ziel:	Yogastellungen kennenlernen, Selbstvertrauen stärken, Konzentration- und Aufmerksamkeit erweitern				
Inhalt:	Vers, Tier-Yogastellungen, Atemübung, Übungen zur Körperwahrnehmung				
Material:	Zauberstab	Glitzer	Yogamatte	Gong	Pompon Hase

Zeit:	Ablauf:	Material:	Sonstiges:
Ca. 5min	<p>Einstieg:</p> <p>REISE INS ZAUBERLAND MIT VERS</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Chumm gimmer dini Hand, mir reiset jetzt is Zauberland (Glitzer) Drü mal klatsche, drü mal patsche Auge zue (bling mit Gong), Auge uf (bling mit Gong) ...und zum Schluss e tüüfe Schnuf!</p> </div> <p>ZAUBERSTABSPIEL: Die HFE und das Kind stehen sich gegenüber. Der Zauberstab wird hervor genommen. Die HFE zeigt auf ein Körperteil (evtl. zuerst bei sich vorzeigen). Dazu wird folgender Spruch gesagt: <i>„Hokus Pokus Rüttle, dini (Hand / Füess/usw.) tüend jetzt Schüttle!“</i> Das angezeigte Körperteil wird dann bewegt. Wenn die HFE <i>„Hokus Pokus Popp, Stop!“</i> sagt, sollte das Kind mit der Bewegung aufhören. Es darf auch ein Rollenwechsel durchgeführt werden.</p>	<p>★ Glitzer ★ Gong</p> <p>★ Zauberstab</p>	<p>Genauere Anleitung Vers → siehe Anhang</p> <p>Wenn das Kind die Körperteile kennt, kann es diese benennen. Sonst genügt das Berühren des Zauberstabes.</p> <p>Erhöhung des Schwierigkeitsgrads: Mehrere Körperteile gleichzeitig bewegen.</p>
Ca. 15min	<p>Hauptteil:</p> <p>DIE ZAUBERGESCHICHTE</p> <p>Zu Beginn der Geschichte setzen wir uns auf die Matte. Es war einmal ein Zauberer.</p>	<p>★ Yogamatte</p> <p>★ „Kärtli“ Yogastellungen</p>	<p>Die Übungen müssen nicht alle durchgeführt werden und können auch in der Reihenfolge beliebig variieren.</p>

<p>Früh am Morgen stand er auf und ging nach draussen. Die Sonne schien. Der Zauberer sah die Sonne und sagte: „ Oh, ich möchte auch eine Sonne sein! “. Er nahm seinen Zauberstab hervor, machte damit eine Kreis-Bewegung und hui, verwandelte er sich in eine Sonne.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div> <ul style="list-style-type: none"> ★ Der Baum: Im Stand beginnen, Hände vor dem Herzen zusammenlegen, das Gewicht auf ein Bein verlagern, das Bein heben und den Fuss an die Innenseite des anderen Beines anlehnen, Arme heben (eventuell auch zum ausbalancieren brauchen) und versuchen stehen zu bleiben, anschliessend die Seite wechseln. ★ Zur Entspannung: Hinsetzen und tief durchatmen. <p>Der Zauberer verwandelte sich zurück und ging weiter. Er sah eine Katze. „ Oh, ich möchte auch eine Katze sein! “dachte er, nahm seinen Zauberstab hervor, machte damit eine Kreis-Bewegung und hui, verwandelte er sich in eine Katze.</p>	<p>(Anhang)</p> <p>★ Tonaufnahmen, freiwillig</p>	<p>Ausnahme: Die Anfangsstellung (die Sonne) und die Schlussstellung (der Mond) der Geschichte.</p> <p>Tipp: Schon im Voraus passende Übungen aussuchen, welche man für das betreffende Kind geeignet hält oder einfach alles mal ausprobieren 😊</p>
---	---	--

- * **Die Katze:** In den Vierfüßlerstand gehen, einen Katzenbuckel machen, das Kinn zur Brust ziehen, den Brustkorb senken, die Schulterblätter nach hinten leicht zusammen ziehen, den Kopf leicht in den Nacken legen.
- * **Zur Entspannung:** Hinsetzen und tief durchatmen.

Der Zauberer verwandelte sich zurück und ging weiter.
Er sah einen Hund. „Oh, ich möchte auch ein Hund sein!“ dachte er, nahm seinen Zauberstab hervor, machte damit eine Kreis-Bewegung und hui, verwandelte er sich in einen Hund.

- * **Der herabschauende Hund:** Im Vierfüßlerstand die Zehenballen aufsetzen und das Gesäss nach oben heben, bis Arme, Oberkörper, und Beine einen rechten Winkel bilden. Anschliessend in den Vierfüßlerstand zurückkommen.
- * **Zur Entspannung:** Auf den Rücken legen, Beine über dem Bauch anwinkeln und leicht hin- und herschaukeln und anschliessend im Sitzen tief durchatmen.

Der Zauberer verwandelte sich zurück und machte sich auf den Weg.
Er sah einen Hasen. „Oh, ich möchte auch gerne ein Hase sein!“ dachte er, nahm seinen Zauberstab hervor, machte damit eine Kreis-Bewegung und hui, verwandelte er sich in einen Hasen.

- * **Der Hase:** Fersensitz, die Finger hinter dem Rücken verschränken. Nach vorne beugen, das Gesäss von den Fersen lösen und die Stirn auf die Unterlage legen (Ausatmen). Die Arme und Hände (Hasenohren) nach oben strecken. Zurück in den Fersensitz kommen. (Einatmen).
- * **Zur Entspannung:** Auf den Rücken legen und anschliessend tief durchatmen.

Der Zauberer verwandelte sich zurück und machte sich auf den Weg.
Er sah ein Boot. „Oh, ich möchte auch ein Boot sein!“ dachte er, nahm seinen Zauberstab hervor, machte damit eine Kreis-Bewegung und hui, verwandelte er sich in ein Boot.

- * **Das Boot:** Die Füße im Sitzen vor dem Gesäss aufstellen und beide Arme nach vorne strecken. Den Oberkörper leicht nach hinten bewegen, die Füße abheben und die Beine schräg nach vorne oben strecken. Mit den Augen einen Punkt fixieren. Nach einem Atemzug die Bewegung in umgekehrter Reihenfolge wieder auflösen.
- * **Zur Entspannung:** Fersensitz, die Stirn auf die Matte legen, Arme neben dem Rücken ablegen und anschliessend im Sitzen tief durchatmen.

Der Zauberer verwandelte sich zurück und machte sich auf den Weg.
Er sah einen Fisch. „Oh, ich möchte auch ein Fisch sein!“ dachte er, nahm seinen Zauberstab hervor, machte damit eine Kreis-Bewegung und hui, verwandelte er sich in einen Fisch.

- * **Der Fisch:** In der Rückenlage die Beine grätschen, die Fußsohlen nach vorne dehnen, die Handflächen vor der Brust aneinander legen, so dass die Daumen das Brustbein berühren. Die Ellbogen nach aussen dehnen und wie Fischflossen auf und ab bewegen.
- * **Zur Entspannung:** Auf den Rücken legen und anschließend im Sitzen tief durchatmen.

Der Zauberer verwandelte sich zurück und machte sich auf den Weg.
Er sah einen Schmetterling. „Oh, ich möchte auch ein Schmetterling sein!“ dachte er, nahm seinen Zauberstab hervor, machte damit eine Kreis-Bewegung und hui, verwandelte er sich in einen Schmetterling.

- * **Der Schmetterling:** Auf dem Boden sitzen, die Fußsohlen so nah wie möglich vor dem Körper zusammenführen, Rücken gerade halten und die Knie zu Boden sinken lassen. Die Hände umschliessen entspannt die Füße, die Beine stellen die Schmetterlingsflügel dar. Beine leicht auf und ab bewegen.
- * **Zur Entspannung:** Fersensitz, die Stirn auf die Matte legen, Arme neben dem Rücken ablegen und anschließend im Sitzen tief durchatmen.

Der Zauberer verwandelte sich zurück und machte sich auf den Weg.
Er sah eine Taube. „Oh ich möchte auch eine Taube sein!“ dachte er, nahm seinen Zauberstab hervor, machte damit eine Kreis-Bewegung und hui, verwandelte er sich in eine Taube.

- * **Die Taube:** Im Vierfüßlerstand beginnen, das rechte Bein beugen, das Knie so zwischen die Hände legen, dass der rechte Fuss unter den linken Oberschenkel gelegt werden kann. Das linke Bein weit nach hinten ausstrecken und den Fußrücken auf den Boden legen, den rechten Fuss unter die linke Leiste legen und den Oberkörper aufrichten (anschliessend umkehren).
- * **Zur Entspannung:** Auf den Rücken legen und Beine über dem Bauch anwinkeln, und leicht hin- und her schaukeln und anschließend im Sitzen tief durchatmen.

Der Zauberer verwandelte sich zurück und machte sich auf den Weg.
Er sah einen Löwen. „Oh, ich möchte auch ein Löwe sein!“ dachte er, nahm seinen Zauberstab hervor, machte damit eine Kreis-Bewegung und hui, verwandelte er sich in einen Löwen.

- * **Der Löwe:** Fersensitz, die Beine leicht spreizen, den Oberkörper schräg nach vorn neigen und die Hände auf der Unterlage aufstützen. Durch die Nase einatmen, Augen und Mund weit aufreissen und fauchend durch den Mund ausatmen und dazu „WHAAAAA...“ fauchen und die Zunge weit rausstrecken.
- * **Zur Entspannung:** Auf den Rücken legen und anschließend im Sitzen tief durchatmen.

Der Zauberer verwandelte sich zurück und machte sich auf den Weg. Es war dunkel geworden und der Mond schien am Himmel. „Oh, ich möchte auch ein Mond sein!“ dachte er, nahm seinen Zauberstab hervor, machte damit eine Kreis-Bewegung und hui, verwandelte er sich in einen Mond.

	<p> <ul style="list-style-type: none"> ★ Der halbe Mond: Faustbreit auseinanderstehen. Beide Arme über die Seite nach oben heben und die Fingerspitzen aneinander legen (Einatmen). Das Becken nach links beugen und den Oberkörper nach rechts (Ausatmen), zurück in die Mitte kommen (Einatmen), das Becken nach rechts beugen und den Oberkörper nach links (Ausatmen), zurück in die Mitte kommen (Einatmen) ★ Zur Entspannung: Auf den Rücken legen und anschließend im Sitzen tief durchatmen. </p> <p>Der Zauberer ging nach Hause, legte sich auf sein Bett (Matte) und schlief kurz darauf ein. (ruhig atmen, Schnarchen erlaubt).</p>		
Ca. 3min	<p>Schluss:</p> <p>ATEMÜBUNG</p> <p>Zaubertrick: Der Pompon-Hase kommt aus einem Beutel hervor.</p> <p>Mit dem Zauberstab wird der Bauch verzaubert, der Pompon-Hase wird auf den Bauch des Kindes gelegt. Nun sollte das Kind den Pompon-Hasen durch intensives Ein- und Ausatmen hoch und runter bewegen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ★ Musik ★ Zauberstab ★ Beutel, Pompon - Hase 	Entspannungsmusik (wenn vorhanden)

Abbildung 9: Ablauf einer Yogaeinheit

Abbildung 10: Yogakarten mit Bildern und Fotos der Yogastellungen

Abbildung 11: Ausschnitt aus den Videoanleitungen

7 Evaluation des Sternenzauber-Yoga

Im folgenden Kapitel wird das Programm Sternenzauber-Yoga bezüglich seiner Eignung für die Heilpädagogische Früherziehung anhand der in Kapitel 2 festgehaltenen Fragestellungen evaluiert.

Die Stichprobe der Evaluation setzt sich aus sieben Heilpädagogischen Früherzieherinnen zusammen. Alle Teilnehmer waren weiblich. Die Teilnehmerinnen arbeiten alle entweder am Heilpädagogischen Dienst in Zug oder in Stans. Zum Durchführungszeitpunkt arbeiten sie unterschiedliche lange als Heilpädagogische Früherzieherinnen. Die Kooperation kam aufgrund persönlicher Kontakte zustande. Beide Dienste bekundeten Interesse an den Ergebnissen der empirischen Arbeit und Teilnehmerinnen konnten schnell gefunden werden. Da die Stichprobe eine vorgruppierte Teilmenge der Grundgesamtheit darstellt, handelt es sich um eine sogenannte Klumpen-Stichprobe (vgl. Raab-Steiner & Benesch 2008, S. 18).

Die Testphase des Yogaprogrammes konnte individuell zwischen Frühlings- und Sommerferien 2017 eingesetzt werden. Um ein bisschen mit dem Produkt vertraut zu sein, sollte das Programm mindestens viermal durchgeführt werden, bei Möglichkeit auch mit verschiedenen Kindern.

Die Anzahl der Anwendungen variierte zwischen zwei und fünf Mal pro Kind. Das jüngste Kind mit dem das Sternenzauber-Yoga durchgeführt wurde, war drei, das älteste Kind war etwas mehr als sechseinhalb Jahre alt. Die meisten Kinder waren zwischen vier und fünf Jahre alt. Das Durchschnittsalter war 4,8 Jahre. Drei der Teilnehmerinnen führten das Programm mit drei Kindern durch, zwei Teilnehmerinnen mit zwei Kindern und zwei mit je einem Kind. Das führt zur Anwendung des Programms an zwölf Kindern. Drei der Kinder waren Mädchen, die anderen 9 waren Jungen. Die Diagnosen der Kinder waren sehr vielfältig. Darunter waren Kinder mit allgemeinem Entwicklungsrückstand, ein Kind mit Spina Bifida, ein Kind mit einer Sprachentwicklungsstörung, ein Kind mit ADHS, eines mit Verdacht darauf und eines mit Verhaltensauffälligkeiten. Die anderen Kinder hatten entweder keine Diagnose oder sie wurde von den Teilnehmerinnen nicht angegeben.

7.1 Ergebnisse der geschlossenen Fragen

Die Ergebnisse der geschlossenen Fragen werden in den folgenden Kapiteln zuerst in einer Übersichtstabelle zusammengefasst und anschliessend Frage für Frage detailliert mit einem

Häufigkeitsdiagramm aufgezeigt und erklärt. Die Häufigkeitsdiagramme wurden mit Hilfe des Statistikprogramm SPSS erstellt.

Teilnehmerin Nummer 5 hat fälschlicherweise eine alte Version des Fragebogens verwendet. Da nicht alle Fragen übereinstimmten, fehlen ihr Angaben zu einzelnen Fragen. Solche wurden in der Statistik mit einem fehlenden Wert vermerkt.

7.1.1 Übersichtstabelle der geschlossenen Fragen

In der folgenden Tabelle werden die Ergebnisse der geschlossenen Fragen des Fragebogens in einer Tabelle zusammengestellt, um einen Überblick über die angekreuzten Antworten zu bekommen.

Tabelle 6: Übersichtstabelle der Antworten

Übersichtstabelle der Antworten						
		Trifft ganz zu			Trifft überhaupt nicht zu	Keine Antwort
		A	B	C		
1.	Das Programm ist in der Heilpädagogischen Früherziehung gut anwendbar.		5	1		1
2.	Der Aufwand für die Vorbereitung war angemessen.	4	2	1		
3.	Das Programm kann gut an die Bedürfnisse des Kindes angepasst werden.	3	2	1		1
4.	Das Material ist passend für verschiedene Altersgruppen.	3	3	1		
5.	Das Schwierigkeitsniveau kann an das Kind / die Kinder angepasst werden	3	3			
6.	Der Inhalt des Theorieteils ist gut verständlich.	6	1			
7.	Die gewählten Theorieinhalte sind passend.	4	3			
8.	Die Theorieinhalte sind ausreichend für die Umsetzung.	2	4	1		
9.	Die geschriebenen Inhalte sind korrekt und fehlerfrei.	1	3			3
10.	Der Aufbau ist logisch.	5	2			
11.	Die Anleitungen sind klar und eindeutig.	3	2	1	1	1
12.	Vertiefungsmöglichkeiten des Yogaprogramms sind vorhanden.	3	4			
13.	Das Material (alles, ausser der Ordner und dessen Inhalt) ist ansprechend.	4	3			
14.	Die Darstellung des Ordnerinhalts ist übersichtlich und gut strukturiert.	4	3			
15.	Das Material ist stabil.	1	4	2		

Im folgenden einen Tabelle, bei welcher alle Antwortangaben zusammengefasst wurden. Es wird veranschaulicht, dass 46 Aussagen ganz zu gestimmt, 44 eher zu gestimmt, 8 Aussagen eher nicht zugestimmt, einmal gar nicht zugestimmt wurde. 6 Antworten haben gefehlt.

Tabelle 7: Quantitative Zusammenfassung der gegebenen Antworten

Trifft ganz zu			Trifft überhaupt nicht zu	Keine Antwort
A	B	C	D	E
46	44	8	1	6

7.1.2 Detaillierte Ergebnisse aus den geschlossenen Fragen

In diesem Kapitel wird jede Aussage des geschlossenen Fragebogens in einem Häufigkeitsdiagramm dargestellt und beschrieben.

Aussage aus dem Fragebogen:	1. Das Programm ist in der Heilpädagogischen Früherziehung gut anwendbar.
Dimension:	Unterricht
Kriterium:	Methodenvielfalt
Anzahl Skalierungspunkt:	B 5, C 1, E 1
Darstellung und Beschreibung der Ergebnisse:	
<p>Das Programm ist in der Heilpädagogischen Früherziehung gut anwendbar.</p> <p>Das Sternenzauberyoga wird von fünf Personen als eher anwendbar für die Heilpädagogische Früherziehung wahrgenommen. Niemand findet das Programm vollständig gut anwendbar. Daraus lässt sich schließen, dass es Verbesserungsmöglichkeiten gibt, das Programm aber grundsätzlich in der Heilpädagogischen Früherziehung anwendbar ist. Eine Person findet das Programm eher nicht gut anwendbar. Eine Person hat keine Antwort angekreuzt. Wieso dies so ist, lässt sich aus den geschlossenen Fragen nicht entnehmen.</p>	
Abbildung 12: Anwendbarkeit in der Heilpädagogischen Früherziehung	

Aussage aus dem Fragebogen:	2. Der Aufwand für die Vorbereitung war angemessen.
Dimension:	Unterricht
Kriterium:	Lektionenzahl
Anzahl Skalierungspunkt:	A 4, B 2, C 1

Darstellung und Beschreibung der Ergebnisse:

Die Mehrheit der teilnehmenden Personen, in diesem Fall sechs von sieben Personen, findet den Aufwand für die Vorbereitung angemessen. Zwei Personen finden den Aufwand eher angemessen und eine Person findet ihn nicht angemessen, also entweder zu kurz oder zu lang.

Abbildung 13 : Aufwand der Vorbereitung

Aussage aus dem Fragebogen:	3. Das Programm kann gut an die Bedürfnisse des Kindes angepasst werden.
Dimension:	Individualisierung
Kriterium:	Zugangsweisen
Anzahl Skalierungspunkt:	A 3, B 2, C 1, E 1

Darstellung und Beschreibung der Ergebnisse:

Bei dieser Aussage liegen die Ergebnisse mehrheitlich im positiven Bereich. Drei Teilnehmerinnen stimmten der Aussage ganz zu, zwei teilweise. Eine Person fand das Programm eher nicht an die Bedürfnisse der Kinder anpassbar und eine Person hat keine Antwort dazu gegeben.

Abbildung 14: Anpassung an die speziellen Bedürfnisse

Aussage aus dem Fragebogen:	4. Das Material ist passend für verschiedene Altersgruppen.
Dimension:	Innere Differenzierung
Kriterium:	Aufgaben und Übungen für mehrere Niveaus
Anzahl Skalierungspunkt:	A 3, B 3, C 1

Darstellung und Beschreibung der Ergebnisse:

Die Ergebnisse liegen im positiven Bereich. Die Meinungen spalten sich zwischen ganz oder eher zutreffend. Daraus lässt sich schliessen, dass das Material für einen Grossteil der Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren geeignet ist. Nur eine Person findet das Material nicht für verschiedene Altersgruppen passend.

Abbildung 15: Anpassung an verschiedene Altersgruppen

Aussage aus dem Fragebogen:	5. Das Schwierigkeitsniveau kann an das Kind / die Kinder angepasst werden.
Dimension:	Innere Differenzierung
Kriterium:	Lernen auf mehreren Niveaus
Anzahl Skalierungspunkt:	A 3, B 3, C 1

Darstellung und Beschreibung der Ergebnisse:

Auch hier fallen die Ergebnisse grösstenteils in den positiven Bereich. Drei Teilnehmerinnen stimmen dieser Aussage vollständig zu. Drei finden, dass sich das Niveau teilweise anpassen lässt, eine Person findet, dass sich das Schwierigkeitsniveau nicht anpassen lässt.

Abbildung 16: Anpassung des Schwierigkeitsniveaus

Thematisch-inhaltlicher Bereich

Aussage aus dem Fragebogen:	6. Der Inhalt des Theorieteils ist gut verständlich.
Dimension:	Zielgruppenorientierung
Kriterium:	Inhalt
Anzahl Skalierungspunkt:	A 6, B 1

Darstellung und Beschreibung der Ergebnisse:

Aussage aus dem Fragebogen:	7. Die gewählten Theorieinhalte sind passend.
Dimension:	Inhaltsauswahl
Kriterium:	Grundinformationen / Erweiterungen
Anzahl Skalierungspunkt:	A 4, B 3

Darstellung und Beschreibung der Ergebnisse:

Aussage aus dem Fragebogen:	8. Die Theorieinhalte sind ausreichend für die Umsetzung.								
Dimension:	Zielgruppenorientierung								
Kriterium:	Einbezug der Alltagsrealität								
Anzahl Skalierungspunkt:	A 2, B 4, C 1								
Darstellung und Beschreibung der Ergebnisse:									
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">Die Theorieinhalte sind ausreichend für die Umsetzung.</p> <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <caption>Data for Abbildung 19</caption> <thead> <tr> <th>Kategorie</th> <th>Häufigkeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>trifft ganz zu</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>trifft eher zu</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>trifft eher nicht zu</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 50%;"> <p>Auch bei dieser Aussage spalten sich die Meinungen zwischen ganz zutreffend und eher zutreffend. Eine Teilnehmerin findet sie eher nicht zutreffend. Diesmal ist die Mehrheit bei teilweise zutreffend. Dieses Ergebnis weist darauf hin, dass einzelne Theorieinhalte zur Umsetzung gefehlt haben. Der Theorieteil muss ergänzt werden. Eine Person fand die Theorieinhalte eher nicht ausreichend. Das heißt eine Person hätte sich mehr theoretische Inhalte gewünscht.</p> </div> </div> <p><i>Abbildung 19: Passung der Theorieinhalte für die Umsetzung</i></p>		Kategorie	Häufigkeit	trifft ganz zu	2	trifft eher zu	4	trifft eher nicht zu	1
Kategorie	Häufigkeit								
trifft ganz zu	2								
trifft eher zu	4								
trifft eher nicht zu	1								

Aussage aus dem Fragebogen:	9. Die geschriebenen Inhalte sind korrekt und fehlerfrei.								
Dimension:	Inhaltsauswahl								
Kriterium:	Korrektheit								
Anzahl Skalierungspunkt:	A 1, B 3, E 3								
Darstellung und Beschreibung der Ergebnisse:									
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">Die geschriebenen Inhalte sind korrekt und fehlerfrei.</p> <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <caption>Data for Abbildung 20</caption> <thead> <tr> <th>Kategorie</th> <th>Häufigkeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>trifft ganz zu</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>trifft eher zu</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>keine Angabe</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 50%;"> <p>Diese Aussage wurde von drei Teilnehmerinnen nicht beantwortet. Drei finden, dass die Inhalte eher korrekt und fehlerfrei waren und nur eine Person findet die Inhalte korrekt und fehlerfrei. Warum drei Teilnehmerinnen hier nicht geantwortet haben, lässt sich nicht herauslesen.</p> </div> </div> <p><i>Abbildung 20: Korrektheit der geschriebenen Inhalte</i></p>		Kategorie	Häufigkeit	trifft ganz zu	1	trifft eher zu	3	keine Angabe	3
Kategorie	Häufigkeit								
trifft ganz zu	1								
trifft eher zu	3								
keine Angabe	3								

Aussage aus dem Fragebogen:	10. Der Aufbau ist logisch.
Dimension:	Inhaltsauswahl
Kriterium:	Aufbau
Anzahl Skalierungspunkt:	A 5, B 2

Darstellung und Beschreibung der Ergebnisse:

Die Mehrheit der teilnehmenden Personen stimmt dieser Aussage zu. Das weist daraufhin, dass der Aufbau grösstenteils logisch ist. Nur zwei der fünf Teilnehmerinnen fanden den Aufbau teilweise logisch.

Abbildung 21: Logik des Aufbaus

Aussage aus dem Fragebogen:	11. Die Anleitungen sind klar und eindeutig.
Dimension:	Zielgruppenorientierung
Kriterium:	Sprache
Anzahl Skalierungspunkt:	A 3, B 2, C 1, D 1

Darstellung und Beschreibung der Ergebnisse:

Die Ergebnisse sind hier über alle vier Antwortmöglichkeiten verteilt. Die Mehrheit stimmt der Aussage ganz oder eher zu. Für zwei Teilnehmerinnen waren die Anleitungen eher oder gar nicht klar und eindeutig. Die Anleitungen sind verbesserungsfähig.

Abbildung 22: Klarheit und Eindeutigkeit der Anleitungen

Aussage aus dem Fragebogen:	12. Vertiefungsmöglichkeiten des Yogaprogramms sind vorhanden.
Dimension:	Inhaltsauswahl
Kriterium:	Vertiefung
Anzahl Skalierungspunkt:	A 3, B 4

Darstellung und Beschreibung der Ergebnisse:

Bei dieser Aussage fallen die Ergebnisse positiv aus, wobei erneut zwischen ganz und eher zutreffend geschwankt wird. Die Mehrheit, in diesem Fall vier Teilnehmerinnen, finden dass Vertiefungsmöglichkeiten eher vorhanden sind.

Abbildung 23: Vorhandensein der Vertiefungsmöglichkeiten

Formal-gestalterischer Bereich

Aussage aus dem Fragebogen:	13. Das Material (alles, ausser der Ordner und dessen Inhalt) ist ansprechend.
Dimension:	Äussere Form
Kriterium:	Medieneinsatz
Anzahl Skalierungspunkt:	A 4, B 3

Darstellung und Beschreibung der Ergebnisse:

Das Material wird als ansprechend eingestuft. Vier der Teilnehmerinnen finden ihn ganz ansprechend, drei eher ansprechend. Zum Material gehört der Zauberstab, der Gong, der Hase, die Matte und der Glitzer. Es lässt sich aus den Antworten leider nicht eruieren, welche Materialien besonders ansprechend waren.

Abbildung 24: Bewertung des Materials

Aussage aus dem Fragebogen:	14. Die Darstellung des Ordnerinhalts ist übersichtlich und gut strukturiert.
Dimension:	Gliederung und Aufbau
Kriterium:	Übersichtlichkeit und Struktur
Anzahl Skalierungspunkt:	A 4, B 3

Darstellung und Beschreibung der Ergebnisse:

Die Ergebnisse bei dieser Aussage positiv aus. Die Mehrheit, das heisst vier Personen, finden die Darstellung des Ordnerinhalts übersichtlich und gut strukturiert. Drei Personen finden dies nur teilweise.

Abbildung 25: Übersichtlichkeit und Strukturierung des Ordnerinhalts

Aussage aus dem Fragebogen:	15. Das Material ist stabil.
Dimension:	Äussere Form
Kriterium:	Materialqualität
Anzahl Skalierungspunkt:	A 1, B 4, C 2

Darstellung und Beschreibung der Ergebnisse:

Hier fällt das Resultat im mittleren Bereich aus. Die Mehrheit der Teilnehmerinnen finden das Material nur teilweise stabil. Hier müssten die verschiedenen Materialien und Unterlagen stabiler gemacht werden.

Abbildung 26: Stabilität des Materials

In der nachfolgenden Tabelle werden die Mittelwerte der einzelnen Teilbereiche (Pädagogisch-didaktisch, thematisch-inhaltlich und formal-gestalterisch) aufgelistet. Die Mittelwerte befinden sich alle im Bereich zwischen der Bewertung eins und zwei (1 ist das Beste, 4 ist das Schlechteste). Wobei eins auf Positive und zwei auf eher positive Ergebnisse hindeuten. Mit einem Mittelwert von 1,5678 wurde der thematisch-inhaltliche Bereich am Besten bewertet, gefolgt vom formal-gestalterischen Bereich mit einem Wert von 1,619 und dem pädagogisch-didaktischen Bereich von 1,7333. Beim pädagogisch-didaktischen Bereich ist die Standardabweichung am Grössten, was auf eine eher grosse Streubreite der Ergebnisse hindeutet. Grundsätzlich sind die drei Mittelwerte sehr nahe beieinander. Jeder Teilbereich wurde durchschnittlich ungefähr gleich gut bewertet.

Tabelle 8: Vergleich der Mittelwerte der verschiedenen Teilbereiche

Vergleich der Mittelwerte			
	Pädagogisch- didaktisch	Thematisch- inhaltlich	Formal- gestalterisch
Mittelwert	1,7333	1,5678	1,6190
N	7	7	7
Standard- abweichung	,58119	,39613	,23002

Dieses mit Excel erstellte Spinnennetzdiagramm (vgl. Abb. 27) zeigt auf, wie die verschiedenen Teilnehmerinnen die einzelnen Bereiche bewertet haben. Interessant ist es zu sehen, dass fast allen Teilnehmerinnen (Personen 1 bis 6) alle Bewertungen zwischen eins und zwei liegen und nur bei einer Teilnehmerin (Person 7) bei Werten zwischen zwei und drei. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass alle Ergebnisse recht nahe beieinander sind.

Abbildung 27: Spinnennetzdiagramm zu den verschiedenen Teilbereichen

Ob das Sternenzauber Yoga je nach Diagnose oder des Geschlecht des Kindes anders bewertet wurden, lässt sich mit dieser kleinen Stichprobe nicht feststellen.

7.2 Ergebnisse der offenen Fragen

Die Ergebnisse der offenen Fragen werden im folgenden Kapitel in einer Tabelle aufgeführt und wortgetreu wiedergegeben und jeweils anschliessend kurz zusammengefasst.

Die offenen Fragen, welche grösstenteils zum Durchführungsteil der Fördereinheiten passten, wurden von einer Heilpädagogischen Früherzieherin (Bogen Nr. 7) grösstenteils nicht ausgefüllt. Es war nach ihren Angaben zu schwierig das Programm auf ein Kind mit einer geistigen Behinderung herunter zu brechen und sie hat deshalb auf die Durchführung verzichtet. Sie hat auf der Rückseite eine längere Anmerkung zum Programm gemacht (vgl. Anhang).

Antworten der offenen Fragen

1. Was hat Dir besonders gefallen?
1. Verse, Reise ins Zauberland- fanden die Kinder auch super, Bildkarten zu den einzelne Übungen sind sehr schön gestaltet
2. Der einfache Ablauf, der schnell zum Ritual wird. (Versli, Sprüchli etc.), - Die Unterstützung durch Bildkarten
3. Die klare Struktur mit der Zauberland-Geschichte, die Möglichkeit zu variieren, Es wurde „lebendiger“ die Yogaübungen mit zwei Kindern zu machen (jüngerer Bruder machte mit)
4. Das die Kinder die Übungen auf Foto sehen konnten / Das die Reihenfolge variabel war / Ideen der Kinder gut integriert werden konnten.
5. Die Auswertung der Yoga-Stellungen und Bilder. Ich fand die Bilder ansprechend und die beiliegenden Fotos auf der Rückseite hilfreich beim Durchführen der Stellungen.
6. Glitzer / Thema „Zauberer-/in“ Phantasieland eintreten / Rituale, die Struktur und Sicherheit geben / Möglichkeiten der Anpassung an Fähigkeiten und Stimmung des Kindes, Arbeit ohne Druck, Freiraum geben können - mehr oder weniger, gut variierbar, Wechsel von Leitung Kind / Erwachsener gut möglich, Bewertung und Rahmen trotzdem vorhanden.
7. –

Zusammenfassung: Besonders gefallen hat mehreren Teilnehmerinnen das Thema „Zauber“ an sich, die Bildkarten und die einfache, klare Struktur des Programms. Ebenfalls erwähnt wurden der Vers, die Variationsmöglichkeiten, das Arbeiten ohne Druck und die Möglichkeit zwischen Leitung von Kind und Erwachsenem abzuwechseln.

Was hat Dir beim Yogaprogramm gefehlt? Was wäre noch hilfreich gewesen?
1. Eine Musik CD mit 2-3 ruhigen Liedern – Entspannungsmusik für den Schluss.
2. Wissen, wofür die einzelnen Yogaübungen gut sind, Stärkung der Rumpfmuskulatur, Körperspannung, Entspannung etc.
3. Konkretes Anschauungsmaterial per Video.
4. Für meine Bedürfnisse war es ausreichend

5. Da ich das Programm nur mit einem Kind durchgeführte habe, fehlt mir da noch etwas die Erfahrung, wie das Programm auf verschiedene Kinder wirkt. N. hat die ersten zwei mal gerne mitgemacht, dann ist das Interesse aber recht abgefallen.
6. Nichts
7. mehr Hintergrundwissen zu Thema / zu viel Aufwand für ein Kind

Zusammenfassung: Gefehlt hat den Teilnehmerinnen zum Einen mehr Hintergrundwissen und Wissen zur Wirkung der einzelnen Stellungen und des gesamten Programms, zum Anderen spezifische Entspannungsmusik und Videomaterial. Die Rückmeldungen sind sehr individuell und zeigen kaum Überschneidungen.

3. Kreuze an:
<input type="checkbox"/> „ Ich würde das „Sternenzauber-Yoga“ in meinem Berufsalltag einsetzen, weil... „
1. ...es die Körperwahrnehmung fördert, es die Grobmotorik fördert (Gleichgewicht), lustvoll ist mit dem Zaubern.
2. ...- es leicht umzusetzen ist und ein guter Ausgleich zum Arbeiten am Tisch etc. -Körperbewusstsein stärkt.
3. ...Andere Idee den motorischen Teil einzusetzen oder eure Ideen. Ich würde aber nicht das Wort Yoga benutzen. Ich bin zu wenig professionell - bräuchte selber einen Kurs.
4. ...Ich denke, dass ich weiterhin ab und zu das Sternenzauber –Yoga-Programm ausprobieren werden.
<input type="checkbox"/> „ Ich würde das „Sternenzauber-Yoga“ in meinem Berufsalltag nicht einsetzen, weil...
4. Die Übungen dann doch relativ viel Zeit in der HFE Stunde in Anspruch nehmen/Die Kinder ab der 3. bis 4. Stunde weniger motiviert waren, eher Lust auf etwas anderes hatten/ Ich denke, dass es als Angebot sinnvoller ist, als Teil einer HFE Stunde in verkürztem Mass ja. Das ganze Programm braucht viel von der Zeit (ca. 45 min), die wir in der HFE haben.
5. -
7. -

Zusammenfassung: Die Mehrheit der Testpersonen, vier von sieben Personen, kann sich vorstellen das Sternenzauber-Yogaprogramm in ihrem beruflichen Alltag anzuwenden, weil es die Körperwahrnehmung und das Körperbewusstsein stärkt, das Gleichgewicht übt und trotzdem als

lustvoll empfunden wird. Ebenfalls wird erwähnt, dass es einen Ausgleich zur Arbeit am Tisch gibt und als neue Idee ins Praxis-Repertoire kommt. Eine Person, die das Programm nicht in ihrer beruflichen Praxis anwenden würden, erwähnt, dass der zeitliche Aufwand zu gross sei. Verkürzt könnte es möglicherweise angewendet werden.

4. Wenn Du das „Sternenzauber-Yoga“ in Deinem Berufsalltag einsetzen würdest, wie würdest Du dies tun (zum Beispiel: Wie häufig? In welcher Phase (Einstieg, Abschluss der Stunde)? Mit welchen Kindern? In welchem Alter?...)?
1. Einstieg oder Abschluss, Alter: zwischen 3 und 5 Jahren, Phase: (5-6 Mal- Pause und dann wieder eine Phase)
2. Eher am Schluss der Stunde, Schöner Ausklang durch Entspannung, ab 3 1/2- 4 Jahren
3. Zu Beginn - so kann ich mir soviel Zeit mit dem Kind nehmen, wie es stimmig ist. - Wenn es geht mit mehreren Kindern zusammen (Geschwister), - Eher mit älteren Kindern (KG). Das Hinsetzen und tief durchatmen war eine grosse Herausforderung.
4. Ich denke es wäre vielleicht eine gute Option in der Arbeit mit Gruppen mit Kindergartenkindern in der HFE und als Einstieg / als Ideen und Programm für Eltern und das Kind zu Hause.
5. Ich kann mir das Programm während verschiedenen Phasen vorstellen (Einstieg, Abschluss...) Ich selber habe das Programm mit N. etwa in der Mitte des Ablaufs der Therapiestunde durchgeführt.
6. Unterschiedlich; ich kann mir Ende und Anfang vorstellen, Mit der Geschichte eher ältere Kinder ab 4 Jahre, Mit jüngeren Kindern, mit einem einfacherem Text, Mass an Verständnis des Ablaufs vorhanden sein, da keine Gruppe vorhanden, eigenen Handlungen zählten stärker als sich in Gruppe bewegen.
7. -

Zusammenfassung: Die Teilnehmerinnen können sich einen Einsatz des Programms entweder am Ende oder am Anfang der Fördereinheit oder Beides vorstellen. Der Anteil von Personen, welche Anfang und welche Ende erwähnten, ist ausgeglichen. Am Ende wird erwähnt, dass es ein guter Ausklang ist, am Anfang ist der Vorteil, dass der zeitliche Rahmen individuell angepasst werden kann. Das Alter der Kinder sollte zwischen drei bis fünf Jahren sein, die Meinungen gehen dabei leicht auseinander. Auch ein Einsatz in Gruppen könnte sich eine Teilnehmerin vorstellen.

5. Konntest Du im Verhalten des Kindes/der Kinder nach dem Einsatz des Yogaprogramms Veränderungen beobachten? Wenn ja, welche und wann traten diese auf?
1. Nein- ich denke die Phasen waren noch zu kurz dazu.
2. Ein Kind mit Gleichgewichtsstörungen wollte immer wieder den Baum probieren. Ab der 4. Lektionen konnte ich sehen, das er sich verbessert hat. Auch er hat sich darüber gefreut. In der letzten Stunde als ich das Yogaprogramm nicht mehr mitgenommen habe, war das Mädchen ganz enttäuscht und hat gefragt, warum wir heute nicht turnen.
3. Kind 1: Nein- müsste es über eine längere Zeit durchgeführt werden. War für das Kind schwierig sich hinzusetzten und tief durch zu atmen. Kind 2: Begann die Geschichte nachzusprechen nach dem 2ten mal (Ausländer Kind) Er konnte sich schnell die Übungen merken und hat sie seinem Bruder vorgezeigt. War sehr stolz darauf.
4. Insgesamt eher weniger, teilweise konnten sie erstaunlich lange auf die Übungen einlassen. Wobei ich das eher der Tagesform, als den Übungen zuordnen würde...
5. Diese Fragestellung kann ich nicht eindeutig beantworten. Beim 1 und 2. Mal hatte ich das Gefühl, dass N. nach den Programm eher Interesse hatte etwas am Tisch zu arbeiten, was sie sonst nicht so gerne gemacht hat. Beim 3. und 4. Mal hatte ich das Gefühl nicht mehr unbedingt. Nach nur einem Kind kann ich aber noch zu wenig beurteilen, was das Programm wirklich bringen kann (z.B. Körperwahrnehmung verbessern, beruhigen-anregen, Ausgleich schaffen...).
6. Wenn die Kinder es geschafft haben, sich auf das Programm ganz einzulassen, Widerstände überwunden haben (Angst, Unsicherheit, Ausbrechen wollen aus dem Ablauf) kann Konzentration und ihre in Handlung und Verfassung des Kindes.
7. -

Zusammenfassung: Die Durchführungsphasen waren zu kurz um etwas Konkretes darüber auszusagen. Einzelne Personen nannten Details, die sie beobachtet hatten, wie beispielsweise, dass ein Kind die Baumhaltung verbessern konnte. Ein anderes Kind begann die Geschichte nachzusprechen.

6. Welche Anmerkungen zum Yogaprogramm „Sternenzauber-Yoga“ möchtest du uns mitteilen?
1. Glitzer beim Vers: Kinder fanden es super am Anfang, konzentrieren sich dann anfangs sehr auf den Glitzer -andere Dinge- Übungen waren am Anfang weniger interessant. Wollten es auch wieder abwaschen, da es ihnen mit dem Glitzer nicht mehr wohl war. Atmung mit dem Hasen auf dem Bauch. Kinder konzentrieren sich sehr darauf, dass der Hase hinauf und herunter geht, dabei stockendes Atmen mit dem Bauch.
2. Das Glitzer hat zu stark abgelenkt - Die Matten war rutschigBei der Übung mit dem Häschen waren beide Kinder eher angespannt, damit beschäftigt das Häschen auf und ab zu bewegen. Haben sich nicht auf die Atmung konzentriert.
3. Leider haben die Mütter beider Kinder nicht mitgemacht. Sie fanden die Übungen und diese am Boden zu machen zu schwierig.
4. Den Kindern hat die Idee mit dem Zauberer und den Zauberstab sehr gut gefallen./ das machte die Einführung des Programmes leichter, Das der Hase kaum erkennbare Augen hat, hat alle Kinder gestört!
5. Mich hat die Idee, mit den Kindern in der HFE einfache Yogaübungen durchzuführen grundsätzlich sehr angesprochen und interessiert. Auch der Ordner und die Idee vom Zauberer haben mir sehr gefallen.
6. Gute Möglichkeit, das Thema zu vertiefen, erweitern, basteln, spielen, eigene Ideen der Kinder aufnehmen. Atemübung mit den Häschen war für die Kinder schwierig umzusetzen, wenig Zugang/ ein Kind (4 ½ J.) hatte Angst davor.
7. Ich habe das Programm abgewandelt, weil ich das Gefühl hatte, dass der Einsatz des Zauberers und einige Übungen zu abstrakt bzw. zu schwierig gewesen wären. Bei dem Mädchen wollte ich zum einen Übungen nehmen, die Tiere darstellen, die sie mit Gebärden/Piktos darstellen lassen und ich wollte es mit dem Ipad mal versuchen und als Kommunikationsergänzung einzusetzen. Das Mädchen hat sich davon sehr stark mit dem Ipad beschäftigt und war für den Inhalt nur noch bedingt zugänglich. Es ist sicherlich sehr von Vorteil, wenn man selber Yoga-Erfahrungen hat. Ich habe es auch relativ aufwendig empfunden (habe null Ahnung von Yoga). Der Aufwand könnte sich meines Erachtens vielfältig abwandeln, so dass ich es bei anderen Kindern einsetzen könnte. Für 1 Kind zu aufwendig. Für kleine Kinder ist das Material vielleicht zu ablenkbar. Für ihr Entwicklungsalter musste das Programm zu sehr geändert und angepasst werden. Mehr Hintergrundwissen!

Zusammenfassung:

Als Anmerkung wurde mehrmals erwähnt, dass die Atemübung mit dem Hasen zu schwierig war (Atem stockte), auch erwähnt wurde, dass die Augen des Hasen kaum sichtbar waren, was die Kinder störte. Zweimal wurde aufgeschrieben, dass der Glitzer abgelenkt hat und einmal, dass die Matten rutschig waren. Eine Person merkte an, dass ihr das Programm gefiel. Jemand erwähnte, dass die Mütter leider nicht mitmachen wollten. Eine Testperson fand den Aufwand viel zu gross und nicht passend für ihr Kind.

7.3 Gesamtbewertung

In der abschliessenden Bewertung, bei welcher das Programm Sternenzauber-Yoga mit Sternen beurteilt wurde, konnten die Teilnehmerinnen ihren Gesamteindruck schildern. Die Bewertung lag bei allen zwischen drei und vier Sternen. Die Mehrheit, in diesem Fall fünf der Teilnehmerinnen gaben dem Programm vier Sterne. Die beiden anderen Teilnehmerinnen gaben dem Programm 3 Sterne. Der, mit Hilfe des Programms SPSS, berechnete Mittelwert liegt bei 3,71 Sternen. Diese Bewertung ist leicht überdurchschnittlich, lässt aber auf Verbesserungspotential schliessen.

Tabelle 9: Gesamtbewertung des Yogaprogramms Sternenzauber-Yoga

Gesamtbewertung

Mittelwert	N	Standardabweichung
3,71	7	,488

7.4 Fazit der Evaluation

Die Testpersonen äusserten sich grösstenteils positiv über das Yoga-Programm, daraus lässt sich schliessen, dass das Programm in dieser Form gut anwendbar ist und in der Heilpädagogischen Früherziehung eine weitere, nützliche Methode für die Fördereinheiten sein kann. Weiter ist den Rückmeldungen zu entnehmen, dass es vielfach am Anfang zwar interessant für die Kinder war, sie jedoch nach ein paar Durchführungen das Interesse daran verloren. Das könnte daran gelegen haben, dass die Einheiten zu lange war und es den Kindern so langweilig wurde.

8 Diskussion

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse zuerst interpretiert, anschliessend werden die Methode und das Vorgehen reflektiert und zum Schluss die Fragestellung beantwortet.

8.1 Interpretation der Ergebnisse

In den folgenden Kapiteln werden die Ergebnisse der geschlossenen und der offenen Fragen interpretiert. Es werden neue Kenntnisse aufgezeigt und geschaut, ob Erwartungen erfüllt werden konnten.

8.1.1 Interpretation der Ergebnisse der geschlossenen Fragen

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse des geschlossenen Fragebogenteils interpretiert und reflektiert. Die Fragen werden einzeln durchgegangen.

Warum niemand das Programm Sternenzauber-Yoga als gut anwendbar, sondern nur als grösstenteils gut anwendbar, für die Heilpädagogische Früherziehung findet, kann verschiedene Gründe haben. Das Programm passt möglicherweise nicht vollständig zum Setting oder es war nicht geeignet für alle Kinder. Ein anderer Grund könnte sein, dass andere Arbeitsweisen und Fördermethoden bevorzugt werden. Vielleicht ist Yoga zu schwammig für die Förderung, da sein Wirkungsbereich sehr gross ist. Es hat zwar einen grossen Wirkungsbereich, doch gibt es konkretere Möglichkeiten einzelne Ressourcen oder Schwierigkeiten zu fördern. Wieso eine Person nicht geantwortet hat, könnte daran liegen, dass sie die Aussage nicht verstanden hat oder dass sie der Meinung ist, dies nicht beurteilen zu können.

Das positive Ergebnis der Bewertung des Aufwands liegt möglicherweise daran, dass das Material fertig zur Verfügung gestellt wurde und sich das Programm individuell anpassen liess. Wer mochte, konnte sich vertiefen, wer lieber nur ausprobieren mochte, konnte dies ohne grosses Hintergrundwissen ebenfalls tun. Eine Person fand den Aufwand eher unangemessen. Möglicherweise hatte diese Person einen sehr hohen Anspruch an sich selber und wollte die Geschichte und alles was zum Programm dazugehört auswendig können. Dies wäre mit einem sehr grossen Aufwand verbunden. Auch könnte sein, dass die Person für sonstige Lektionen mehr oder eben auch weniger vorbereitet. Aus der Antwort lässt sich nicht schliessen, ob es der Person

zu viel oder zu wenig war. Ein zusätzlicher positiver Einflussfaktor zu diesem Punkt könnte sein, dass egal mit wie vielen Kindern das Programm durchgeführt wird, der Aufwand bleibt derselbe.

Für knapp die Hälfte der Teilnehmerinnen war das Programm gut an die Bedürfnisse des Kindes anpassbar. Für die andere Hälfte war dies nur teilweise der Fall. Möglicherweise waren zwar die Anpassungsmöglichkeiten vorhanden, aber nicht geeignet für das Alter des Kindes, nicht passend für die speziellen Bedürfnisse des Kindes oder es gab für einzelne Personen, allgemein zu wenig Änderungsmöglichkeiten.

In der Heilpädagogischen Früherziehung wird vielfach mit Kindern gearbeitet, bei welchen das Entwicklungsalter nicht ihrem Lebensalter entspricht. Umso schwieriger war es, eine Altersangabe für das Programm zu machen. Von Kindern mit schwerer Körperbehinderung über solche ohne Körperbehinderungen, dafür mit sprachlichen Schwierigkeiten bis zu solchen mit einer Entwicklung im Normbereich und Verhaltensauffälligkeiten, wird das ganze Spektrum angetroffen. Im Alter von drei bis sechs Jahren zeigt sich also eine grosse Spannbreite. Aus den Ergebnissen lässt sich schliessen, dass es für die meisten Altersgruppen passend war. Es wäre interessant hier genauer nachzufragen, für Kinder welcher Altersgruppe das Programm Sternenzauber-Yoga gut gepasst hat und für welche weniger. Ebenfalls wäre es interessant zu wissen, ob es mehr an den Bedürfnissen der Kinder oder der Altersgruppe allgemein gescheitert ist.

Das Schwierigkeitsniveau lässt sich zu Beginn des Programms an ein spezifisches Kind anpassen und über die einzelnen Anwendungen bei Bedarf steigern. Das Programm lässt offen, was mit welchem Kind gemacht werden soll. Es ermöglicht auch eine Schwierigkeitssteigerung über die Zeit der Ausführung des Yogaprogramms. Möglicherweise wurde zu wenig klar beschrieben, wie dieser erhöht werden kann. Vielleicht wäre es sinnvoll, ein solches Beispiel dem Ordner beizulegen. Es kann auch sein, dass die Anpassungen, welche im Sternenzauber-Yoga möglich sind, zu wenig wahrgenommen wurden. Aufgrund der mehrheitlich positiven Rückmeldungen lässt sich schliessen, dass verschiedene Schwierigkeitsniveaus vorhanden waren, es aber noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt.

Das positive Ergebnis bei dieser Frage zur Verständlichkeit des Theorieinhalts, lässt sich so interpretieren, dass er gut verständlich war und deshalb auch nicht angepasst werden muss. Es müsste bei der Teilnehmerin, welche den Theorieteil eher verständlich war nachgefragt werden,

was sie nicht verstanden hat und wo ausführlichere Erklärungen oder klarere Formulierungen nötig gewesen wären.

Die Mehrheit findet die Theorieinhalte genügend. Drei Teilnehmerinnen fanden sie nur teilweise genügend. Möglicherweise sind sie im Rahmen der Heilpädagogischen Früherziehung nur teils passend ausgewählt. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass die Theorieinhalte grösstenteils so gelassen werden können, jedoch noch einmal genau durchgelesen und überarbeitet werden müssten. Es wäre gut zu schauen, welche Inhalte unpassend waren und ob noch zusätzliche Informationen fehlen. Auch hier wäre ein ausführliches Gespräch mit den Teilnehmerinnen sehr hilfreich. Möglicherweise sollte das Programm mit mehr Theorie zum Hintergrund von Yoga, mehr Wissen über Kinderyoga oder mit genaueren Erklärungen und Anleitungen für die Umsetzung in der Praxis ergänzt werden.

Das Ergebnis der Aussage: „*Die geschriebenen Inhalte sind korrekt und fehlerfrei.*“ lässt viel Platz für Spekulationen. Drei Teilnehmerinnen haben dazu keine Angabe gemacht. Dies weist daraufhin, dass entweder einige Inhalte unklar waren oder die Aussage gar nicht verstanden wurde. Möglicherweise können sie nicht beurteilen, ob die geschriebenen Inhalte korrekt sind. Eine Teilnehmerin fand die Inhalte korrekt und fehlerfrei und drei fanden, dass dies teilweise der Fall ist. Diese Ergebnisse, weisen auf Fehler in den Inhalten hin. Es lässt sich hier fragen, ob diese grammatikalisch oder inhaltlich sind. Die Inhalte sollen in dem Fall noch einmal genauer überarbeitet und auf Fehler überprüft werden.

Der Aufbau wurde mehrheitlich als logisch empfunden. Er kann demnach so belassen werden.

Die Eindeutigkeit und Klarheit der Anleitungen wurden von drei Teilnehmerinnen als ganz und von zwei als teilweise zutreffend empfunden. Zwei empfanden die Anleitungen je einmal teilweise oder gar nicht klar. Möglicherweise wäre es hilfreich gewesen, eine Übersicht mit einer Anleitung für jede einzelne Stunde zu machen. Die Anleitungen lassen sehr viel Freiraum und sind in diesem Sinne nicht eindeutig. Die Antworten lassen sich so interpretieren, dass klarere Anleitungen gewünscht werden.

Aus den Resultaten zu den Vertiefungsmöglichkeiten lässt sich interpretieren, dass solche zwar vorhanden sind, möglicherweise zu wenig umfassend, unpassend oder zu aufwendig waren. Die Vertiefungsmöglichkeiten sollten demnach noch einmal überarbeitet, ergänzt und erweitert werden.

Die Materialien waren grösstenteils ansprechend. Aus den nur teilweise zutreffenden Antworten lässt sich schliessen, dass einzelne Materialien nicht ansprechend waren. Es lässt sich darüber spekulieren, welche diese waren. Ob nur einzelne oder mehrere nicht ansprechend waren, lässt sich aus der offenen Fragestellung nicht herausfinden. Für eine Weiterentwicklung des Programms, wäre eine genaue Nachfrage bezüglich des Materials sinnvoll, um die spezifischen Gegenstände anzupassen.

Die Darstellung und die Strukturierung des Ordnerinhalts scheinen zufriedenstellend zu sein. Trotzdem lässt sich schlussfolgern, dass Verbesserungsmöglichkeiten vorhanden sind, um dies noch zu erhöhen.

Auch die Stabilität des Materials muss überdacht werden. Hier war das Resultat nicht zufriedenstellend. Aus diesem Grund ist das Material unbedingt zu überdenken und anzupassen. Möglicherweise waren die handgefertigten Materialien unstabil. Es wäre hier ebenfalls interessant zu erfahren, welche Teile hier gemeint sind. Die Ergebnisse des offenen Fragebogenteils geben Hinweise dazu (vgl. Kap. 7.2).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Klarheit und Eindeutigkeit der Anleitungen und das Material zu den Punkten gehören, die am negativsten bewertet wurden. Ebenfalls lässt die Aussage zur Korrektheit der geschriebenen Inhalte Fragen offen, da drei Teilnehmerinnen dazu keine Antwort machten. Die Antworten des offenen Fragebogenteils geben Hinweise auf Verbesserungsmöglichkeiten (vgl. Kap. 7.2).

8.1.2 Interpretation der offenen Fragen

Die offenen Fragen lassen weniger Raum für Interpretationen, da die Antworten detaillierter ausfallen. Anschliessend werden Interpretationen zu den einzelnen offenen Fragen gemacht.

Das Thema des entwickelten Yogaprogramms Sternenzauber-Yoga hat den Heilpädagogischen Früherzieherinnen grösstenteils gefallen, dies kann auf den persönlichen Empfindungen der Teilnehmerinnen oder auf den Rückmeldungen der Kinder basieren.

Bei den Antworten wurden verschiedene Hinweise gegeben, was noch geändert werden könnte. Diese sind sehr verschieden, schwer zu verallgemeinern und nur subjektiv zu betrachten.

Da die Mehrheit das Programm Sternenzauber-Yoga in ihrem Berufsalltag einsetzen würde, lässt sich das Ergebnis so interpretieren, dass ein Interesse am Thema Yoga in der Heilpädagogischen Früherziehung grundsätzlich vorhanden ist. Eine Person, welche das Programm nicht anwenden würde, hat konkrete Verbesserungsvorschläge gemacht und scheint dem Thema an-sich nicht abgeneigt zu sein.

Bei Fragen zur konkreten Umsetzung wird öfters das Alter der Kinder angesprochen. Grundsätzlich kann es bei einem 3-jährigen Kind schon eingesetzt werden, aber je nach dem wie stark es in seiner Entwicklung verzögert ist, kann es schwierig sein, die Übungen durchzuführen. Es wird also von den Heilpädagogischen Früherziehern und Früherzieherinnen erwartet, dass sie selber beurteilen, ob das Programm für das Alter und die Möglichkeiten des Kindes geeignet ist. Eventuell wurde die individuelle Anpassung an das Kind von den Teilnehmerinnen nicht immer wahrgenommen. Niemand erwähnt, dass sie das Programm als ganze Fördereinheit einsetzen würden, sondern eher als Ritual am Anfang und / oder am Schluss. Diese Hinweise könnten bedeuten, dass das Programm zu viel Zeit in der Lektion in Anspruch genommen hat und andere Förderungsansätze nicht mehr durchgeführt werden konnten. Die Meinungen zu Alter und zum Zeitpunkt des Einsatzes des Programms sind unterschiedlich und widersprechen sich teilweise (Anfang – Ende; ab 3 Jahren oder erst im Kindergartenalter).

Die Rückmeldung zu der Frage, ob Veränderungen beobachtet wurden, ergab, dass die Durchführungsphase zu kurz war. Grundlegend konnte ein Abfall des Interesses bei einem Kind beobachtet werden. Die Ursache dafür könnte die Länge der Durchführung gewesen sein oder dass die Wiederholung als langweilig empfunden wurde. Ein anderes Kind war traurig, dass es nicht mehr turnen (Yoga machen) konnte.

Die Anmerkungen zum Programm lassen sich so interpretieren, dass die Person, die den Aufwand als zu gross empfunden hat, alles ganz genau machen wollte und jede Übung durchführen wollte. Dies wäre nicht die Idee der Autorinnen gewesen, könnte aber so verstanden werden.

Um Missverständnisse zu vermeiden, wäre eine Informationsveranstaltung vor Beginn der Durchführungsphase des Programms hilfreich gewesen.

Die Atemübung müsste aufgrund der Anmerkungen noch einmal überdacht und möglicherweise durch eine andere Übung ersetzt werden, da mehrere Kinder dadurch eher unnatürlich atmeten.

Andere Teilnehmerinnen geben dem Programm hier eine positive Rückmeldung und schätzen die Körperwahrnehmungs- und bewusstseinsfördernden Eigenschaften (vgl. Salbert, 2016, S. 20).

8.1.3 Interpretation der Gesamtbewertung

Die Gesamtbewertung von 3,71 Sternen lässt sich so interpretieren, dass das Sternenzauber-Yogaprogramm eine gute Idee mit vorhandenem Verbesserungspotential ist. Es lässt sich aus dem offenen Teil des Fragebogens gut interpretieren, welche Teile noch angepasst werden sollten und wo Verbesserungspotential liegt. Warum niemand dem Programm die volle Anzahl Sterne gegeben hat, ist schwierig zu sagen. Es kann einerseits damit zusammenhängen, dass das Thema zwar interessant, aber die Umsetzung noch nicht ideal war oder es könnte auch an konkreten Einzelheiten gelegen haben.

Es kann ausgesagt werden, dass das Entwicklungsziel, ein Programm für die Heilpädagogische Früherziehung zu entwickeln, hiermit sicher erreicht wurde. Auch das Ziel mit dem erwarteten Nutzen, ein positiv bewertetes Programm zu erschaffen, konnte damit erreicht werden. Nur Aussagen zu den Auswirkungen von Yoga bei Kindern in der Früherziehung können bis anhin keine gemacht werden.

8.2 Reflexion des Vorgehens

Die vorliegende Masterarbeit und das daraus entstandene Sternenzauber-Yogaprogramm für die Heilpädagogische Früherziehung sind das Produkt eines Prozesses, welcher Ende des Jahres 2016 begann. Die beiden Studierenden hatten damals schon Yoga für ihren eigenen Alltag entdeckt und schätzten seine positive Wirkung. Sie fragten sich, ob Yoga auch mit Kindern ausgeführt wurde und wenn ja, wie ein solches Yoga aussehen könnte. In der Heilpädagogischen Früherziehung wurden die beiden Studierenden bisher noch nicht mit Yoga konfrontiert. Da es aber viel Literatur zum Thema Kinderyoga gab und die Studierenden dies als sehr interessant empfanden, entschlossen sie sich dazu ein Yogaprogramm speziell für die Heilpädagogische Früherziehung zu entwickeln. Die Studentinnen besuchten selber einen Kurs zum Thema Kinderyoga und entwickelten parallel dazu ein Programm. Sie vertieften sich in die Theorie mit dem Ziel ein praktisches, gut in den Alltag integrierbares Hilfsmittel zusammenzustellen.

Das Programm sollte den Heilpädagogischen Früherziehern und Früherzieherinnen eine neue Methode für ihre Arbeit bilden und einen Weg aufzeigen, Kindern mit speziellen Bedürfnissen ohne Druck zu unterstützen und Freude zu verbreiten.

Gelungene Faktoren beim Vorgehen:

Der Austausch zu zweit war bei der Erstellung des Materials und des Ordners sehr hilfreich. Ebenso konnte dadurch Zeit eingespart werden. Die Studierenden gewannen viele interessante Erkenntnisse bei der Entwicklung des Programms und bekamen so auch Inputs für ihre eigene berufliche Praxis.

Verbesserungen beim Vorgehen:

Ein erschwerender Faktor in der Entwicklung des Programms war das Zeitmanagement. Da der Zeitraum zur Erarbeitung der Masterarbeit begrenzt war, mussten die Studierenden möglichst schnell ein Programm und das dazu gehörige Material entwickelt haben, damit den Heilpädagogischen Früherzieherinnen und Früherziehern anschliessend genug Zeit zur Umsetzung blieb.

Beim späteren Erarbeiten des Theorieteils, kamen weitere Erkenntnisse hinzu, welche bei der Entwicklung des Programms hilfreich gewesen wären.

8.3 Reflexion der Methode

Die erste verwendete Forschungsmethode war der Pre-Test. Wie schon erwähnt wurde er in Form eines Interviews durchgeführt, welcher nach den gleichen drei Themenbereichen eingeteilt wurde, wie der Fragebogen. Der Pre-Test war sehr hilfreich, um eine erste Rückmeldung zum entwickelten Programm zu erhalten. Es war dank, dieses Tests möglich, den Ordner zum Programm hinsichtlich seiner Übersichtlichkeit und Strukturierung anzupassen. Beim Entwickeln des Programms wurde alles mit der Zeit sehr logisch und es war hilfreich eine aussenstehende Person zu haben, welche das Produkt auf seine Anwendbarkeit überprüfte.

Der Fragebogen war als Forschungsmethode im Nachhinein betrachtet sehr gut gewählt. Die Unterschiede, beziehungsweise Vor- und Nachteile des offenen gegenüber des geschlossenen Fragebogenteils und umgekehrt, wurden sehr klar deutlich und es war hilfreich, beide Formen zu haben.

Die **geschlossenen Fragen** geben schon beim ersten Überblick des ausgefüllten Fragebogen einen Eindruck der Rückmeldung. Es lässt sich dadurch erkennen, ob die Resultate eher positiv oder negativ ausfallen. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist der geschlossene Fragebogenteil sehr ökonomisch und somit schnell ausgefüllt. Ein Nachteil ist, dass teilweise durch die angekreuzten Antworten neue Fragen aufgeworfen werden. Es fragt sich, warum Personen Fragen nicht beantworten oder warum sie etwas nur teilweise oder nicht zutreffend finden. Es kann dabei kein Rückschluss auf Gründe der Antworten oder Verbesserungsmöglichkeiten gemacht werden. Die Interpretationsmöglichkeiten sind dem entsprechend gross.

Während der Auswertung des Fragebogens gab es Zweifel, ob die Einteilung bei unterschiedlichen Bereichen richtig gemacht wurde. So könnte beispielsweise die Aussage: *Der Aufwand für die Vorbereitung war angemessen*, auch in den Bereich *Zielgruppenorientierung* und den *Einbezug der Alltagsrealität* gesetzt werden.

Bei der Auswahl der Kriterien fragt es sich im Nachhinein, ob die richtigen Dimensionen der Teilbereiche ausgewählt wurden. Durch die vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema, wäre beispielsweise die Dimension *Usability*, aufgrund der elektronischen Lehrmittel, wie den Audio- und Videoaufnahmen, ebenfalls interessant und relevant gewesen.

Der geschlossene Fragebogen lässt nur Spekulationen zu, es wäre interessant genauere Informationen zu haben. Es wäre hilfreich bei einem überarbeiteten Fragebogen, detailliertere Aussagen zu haben. Es würde dann nicht heissen, das Material war stabil, sondern der Zauberstab war stabil.

Die statistische Auswertung mit dem Programm SPSS war einerseits sehr interessant, andererseits auch sehr komplex und aufwendig. Das Codebuch beinhaltete sehr viele Aspekte, wobei entschieden werden musste, was relevant ist. Die Stichprobe bei der Evaluation des Sternenzauber-Yoga's ist mit sieben Personen sehr klein. Der Aufwand für die Auswertung im SPSS wäre bei einer grösseren Stichprobe ungefähr gleich geblieben.

Die **offenen Fragen** ergaben, anders als die geschlossenen, genaue Infos und Hinweise, wo Verbesserungen vorgenommen werden könnten. Es ist dabei aber schwieriger einen Überblick zu bekommen und allgemeingültige Aussagen zu machen. Es kam teilweise vor, dass Fragen nur teils zutreffend beantwortet wurden. Darauf wies Starck (1994, S. 27f) hin.

Die Antworten aus den offenen, ergänzen die Antworten aus den geschlossenen Fragen. Es war hilfreich, einen Anteil der beiden Formen zu haben, also eine quantitative und eine qualitative Auswertung.

Allgemein lässt sich zur Reflexion der Methode noch hinzufügen, dass eine Stichprobe mit sieben Personen sehr klein ist und keine verallgemeinerte Schlüsse erlaubt.

8.4 Beantwortung der Fragestellung

In den Kapiteln 5.3 und 8.1.1 - 8.1.3 werden die verschiedenen Fragestellungen schon indirekt beantwortet. In diesem Kapitel werden die Ergebnisse kurz zusammengefasst.

Welche Aspekte muss ein Yogaprogramm erfüllen, damit es in der heilpädagogischen Früherziehung einsetzbar ist?

- ★ Das Yogaprogramm muss pädagogisch-didaktische, thematisch-inhaltliche und formativ-gestalterische Kriterien erfüllen. Welche diese genau sind, wird bei den nachfolgenden Fragestellungen genau aufgelistet.

- Welche **pädagogisch-didaktischen** Kriterien muss ein Programm beinhalten, damit es in der heilpädagogischen Früherziehung einsetzbar ist?
 - ★ Als pädagogisch-didaktische Kriterien muss das Programm eine Methodenvielfalt und eine angemessene Lektionenanzahl erfüllen und dazu sollen die Zugangsweisen individuell auf das Kind abgestimmt werden können, ein Lernen auf mehreren Niveaus und Aufgaben / Übungen auf mehreren Niveaus sollen möglich sein.

- Welche **thematisch-inhaltlichen** Kriterien muss ein Programm beinhalten, damit es in der heilpädagogischen Früherziehung einsetzbar ist?
 - ★ Als thematisch-inhaltliche Kriterien braucht das Programm einen logischen Aufbau und korrekte Inhaltsangaben. Dabei soll die Sprache sich an der Zielgruppe orientieren und die Alltagsrealität der Heilpädagogischen Früherziehung miteinbeziehen.

- Welche **formativ-gestalterischen** Kriterien muss ein Programm beinhalten, damit es in der heilpädagogischen Früherziehung einsetzbar ist?
- ★ Bei den formativ-gestalterischen-Kriterien muss das Programm übersichtlich und strukturiert gegliedert sein, die Materialqualität soll gut erfüllt und der Medieneinsatz passend gewählt sein.

Wie wird das Programm Sternenzauber-Yoga **gesamthaft** bewertet?

- ★ Das Programm wird gesamthaft mit 3.71 von 5 Sternen bewertet.

Die folgenden Resultate beziehen sich auf eine Skala von 1 bis 4 Punkten. Ein Punkt auf der Skala bedeutet sehr gut erfüllt und vier Punkte bedeuten gar nicht erfüllt.

- Wie werden die **pädagogisch-didaktischen** Kriterien des Sternenzauber-Yoga's bewertet?
- ★ Die ausgewählten pädagogisch-didaktischen Kriterien werden durchschnittlich mit 1,7333 Punkten bewertet (vgl. Kap. 7.1.2).
- Wie werden die **thematisch-inhaltlichen** Kriterien des Sternenzauber-Yoga's bewertet?
- ★ Die ausgewählten thematisch-inhaltlichen Kriterien werden durchschnittlich mit 1,5678 Punkten bewertet (vgl. ebd.).
- Wie werden die **formativ-gestalterischen** Kriterien des Sternenzauber-Yoga's bewertet?
- ★ Die ausgewählten formativ-gestalterischen Kriterien werden durchschnittlich mit 1,6190 Punkten bewertet (vgl. ebd.).

9 Fazit und Ausblick

Eine lehrreiche und spannende Arbeit liegt hinter den beiden Studierenden. In diesem letzten Kapitel wird beschrieben, welches Fazit aus der Entwicklungsarbeit genommen wird und wie die Arbeit weitergeführt werden könnte.

9.1 Überarbeitung des Sternenzauber-Yogas

Nach der Auswertung und der Interpretation der Ergebnisse stand fest, dass das entwickelte Sternenzauber-Yogaprogramm als geeignetes Hilfsmittel für die Heilpädagogische Früherziehung wahrgenommen wird. Jedoch müsste das Programm noch überarbeitet und angepasst werden.

Dazu wurden die einzelnen Rückmeldungen der Testpersonen des Sternenzauber-Yoga Programms evaluiert und zusammengefasst aufgelistet.

Anpassungen beim pädagogisch-didaktischen Teil:

- ★ Es sollte im Programm deutlicher oder mehrmals erwähnt werden, dass nicht die ganze Geschichte des Zauberers durchgeführt werden muss (da dies zu lange dauern kann). Die Teile der Geschichte können individuell an die Situation angepasst werden.
- ★ Die Audioaufnahmen und ein Video wurden mit einem Link per Mail und im Ordner weitergegeben. Dies funktionierte vielfach nicht oder wurde übersehen. Es wird überlegt, ob sich dies anders lösen liesse. Eine Möglichkeit wäre es, eine Begleit-CD mitzugeben. Dazu könnte auch die gewünschte Entspannungsmusik hinzugefügt werden.
- ★ Ein weiterer wichtiger Punkt ist es, das Yogaprogramm mit der Möglichkeit zu einem kleinen Einführungskurs anzubieten, um so einen direkten Einblick zu erhalten und vorhandene Unsicherheiten ablegen zu können.
- ★ Zudem ist es wichtig nochmals zu erwähnen, dass Yoga ohne Druck auf sich und auf die Kinder geschehen sollte und die Yogaübungen daher nicht eins-zu-eins so aussehen müssen, wie auf den Bildern.

Anpassungen beim thematisch-inhaltlichen Teil:

- ★ Die Informationen zu den einzelnen Yogaübungen im Programm würden mehr vertieft, ausgearbeitet und zusätzliches Hintergrundwissen hinzugefügt.
- ★ Ausserdem sollten die Informationen zu den Studien und dessen Wirkungen im Ordner ausgebaut werden, um so einen umfassenderen Blick auf die Wirkung von Yoga und zu den einzelnen Stellungen zu erhalten.

Anpassungen formativ-gestalterischen Teil:

- ★ Ein kleiner Teil des Material sollte geändert werden:
 1. Das Häschen sollte andere Augen bekommen und seine Stabilität nochmals überprüft werden.
 2. Die Yogamatte ist zu rutschig und instabil, andere Matten wären wünschenswert. Es liesse sich überlegen, solche anzuschaffen, möglicherweise würden auch welche vom Dienst zur Verfügung gestellt werden.
- ★ Das Glitzer sollte aus praktischen Gründen eher am Schluss angewendet werden. Der Ablauf der Lektion sollte abgeändert werden und der Glitzer bei einem möglichen Schlussvers eingesetzt werden.

9.2 Empfehlungen für die Weiterführung

Würde das Programm Sternenzauber-Yoga neu überarbeitet werden, wäre es sehr interessant das Ganze erneut zu evaluieren, diesmal mit einer grösseren Stichprobe und einzelnen neu gewählten Kriterien. Eine allgemeine Yoga-Ausbildung könnte dazu von grosser Bedeutsamkeit und Hilfe sein. Möglicherweise wäre es auch interessant eine Yoga-Lehrperson zur Weiterführung des Programms beizuziehen. Meinungen von Yoga-Lehrpersonen oder speziell ausgebildeten Kinderyoga-Lehrpersonen wären sehr spannend und könnten neue Inputs geben. Bei einer erneut positiven Rückmeldung, ginge es ebenfalls darum, dass Programm bekannter zu machen und Werbung zu betreiben.

9.3 Fazit

Das Ziel dieser Masterarbeit, ein Yoga-Programm für die Heilpädagogische Früherziehung zu

entwickeln und zu evaluieren, wurde, wie zuvor schon erwähnt, erreicht. Zusätzlich wurde das Programm mehrheitlich positiv bewertet.

Werden alle Antworten des Fragebogens zusammengezogen, zeigt sich eine mehrheitlich positive Einstellung zum Programm und zum Thema Yoga in der Heilpädagogischen Früherziehung. Besonders gefallen hat den Teilnehmerinnen, wie sie dies im Rahmen der offenen Fragen erwähnt haben, die Ideen und Inhalte, sowie die Verständlichkeit des Programms und die Anpassungsmöglichkeiten für Kinder mit speziellen Bedürfnissen. Das gesamte Programm erweist sich als gut anwendbar für das spezielle Setting. Bei der Beantwortung der offenen Fragen können Rückschlüsse auf Verbesserungsmöglichkeiten gezogen werden. Es zeichnen sich aber auch dort verschiedene Tendenzen ab. Die Antworten und Anmerkungen waren also nicht immer übereinstimmend. Beim geschlossenen Fragebogenteil zeigte sich eine mehrheitlich homogene, positive Rückmeldung.

Ein Kritikpunkt, welcher mehrmals erwähnt wurde, dass die gesamte Durchführung des Programms zu viel Raum während der Fördereinheit beansprucht. Aus diesem Grund müsste das Programm in der Heilpädagogischen Früherziehung in einem kleineren Umfang eingesetzt werden können. Allenfalls kann das Programm für eine Gruppenaktivität mit Kindern mit speziellen Bedürfnissen angewendet werden. Zudem haben die Ergebnisse gezeigt, dass einige der Testpersonen gerne mehr Informationen zum Programm und zur Wirkung von Yoga wünschten. Eine Informationsveranstaltung zu Beginn der Umsetzung wäre eventuell nützlich gewesen.

Zur Wirksamkeit kann aufgrund der kleinen Stichprobe und dem kurzen Durchführungszeitraum noch nichts gesagt werden. Jedoch zeigte die Mehrheit der Befragten (fünf von sieben Testpersonen) eine positive Einstellung zur Nutzung dieses Programms in ihren Fördereinheiten.

Diese Evaluation des Sternenzauber-Yogaprogramms hat gezeigt, dass ein speziell entwickeltes Yogaprogramm für Kinder in der Heilpädagogischen Früherziehung durchaus Sinn macht, jedoch weitere Anpassungen gemacht werden sollten. Es ist ein interessantes Forschungsgebiet und es entspricht der heutigen stressbeladenen Zeit. Das heisst, Yoga ist eine Möglichkeit um dem heutigen Druck und Stress, welchem Eltern und Kinder heutzutage ausgesetzt sind, vorzubeugen. Dies kam ebenso deutlich im erarbeiteten theoretischen Teil zum Thema Yoga, sowie in den einzelnen aufgeführten Studien zum Ausdruck.

Es wäre, wie bereits im Ausblick erwähnt, interessant das Programm weiter zu entwickeln und eine neue Evaluation mit einer grösseren Stichprobe und über einen längeren Zeitraum durchzuführen, um auch zu sehen, was für Wirkungen und Veränderungen sich bei den Kindern feststellen lassen

würden. Aufgrund des momentanen Yogabooms passt das Programm gut in die heutige Zeit und vielleicht wird Yoga schon bald zum Alltag der Heilpädagogischen Früherziehung gehören.

10 Literaturverzeichnis

- Aeppli, J., Gasser, L., Gutzwiler, E. & Tettenborn, A. (2016). *Empirisches wissenschaftliches Arbeiten. Ein Studienbuch für die Bildungswissenschaften* (4. Aufl.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Betts, D. & Betts, S. (2006). *Yoga for Children with Autism Spectrum Disorders. A Step-by-Step Guide for Parents and Caregivers*. Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
- Ebster, C. & Stalzer, L. (2003). *Wissenschaftliches Arbeiten für Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler* (3., überarbeitete Aufl.). Wien: WUV Universitätsverlag.
- Engel, U. & Hurrelmann, K. (1989). *Psychosoziale Belastungen im Jugendalter*. Berlin: Walter de Gruyter & Co.
- Flick, U.; Kardoff, E. & Steinke, I. (2000). *Qualitative Forschung: ein Handbuch*. Hamburg: Rowohlt.
- Gianella, B. (n.d.). *Yoga mit Behinderten*. Villeret: Yoga Journal.
- Goldstein, N. (2006). *Hyperaktiv – Na und? Yogaübungen für überaktive Kinder. Mit „Emil Erdnuckel“ ins wunderbare Land der Entspannung*. Dortmund: Borgmann Publishing.
- Gulden, E. & Scheer, B. (2017). *Fröhliche Verse zum Kinder-Yoga. Übungsanleitungen und Entspannungsideen* (3. Auflage). München: Don Bosco.
- Heimlich, U. (2015). *Einführung in die Spielpädagogik* (3. aktualisierte und erweiterte Aufl.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Henwood, G. (2004). *GroovyKids Yoga Trainingshandbuch für Lehrer. Level 1 und 2*. o.O.

- Hollenweger, J. & Kraus de Camargo, O. (2011): *ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Bern: Hans Huber.
- Holler-Nowitzki, B. (1994). *Psychosomatische Beschwerden im Jugendalter*. Weinheim: Juventa Verlag.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) Zürich (Hrsg.). (2016). *Heilpädagogische Früherziehung. Aufgaben – Kompetenzen. Ein Berufsbild auf einen Blick*. Broschüre der HfH Zürich.
- Jung, S., Rechberger, G. & Perkhofer, U. (2016). Arbeiten im interkulturellen Kontext. *Mitgliedermagazin des BVF*, 89, 12-16.
- Köhler, I. (2014). *Yogageschichten für Kinder*. Kempen: BVK.
- Kraftsow, G. (2006). *Kraftquelle Yoga. Das Praxisbuch des Vini-Yoga*. Petersberg: Vianova.
- Landolt, C. (2017). Mutig, stark und selbstbewusst – dank Kinderyoga. *Das Schweizer ElternMagazin Fritz und Fränzi, Sommer 1*, 42 – 45.
- Lazarus, R.S. (1998). Cognitive and Coping Processes in Emotion. In Lazarus, R.S. (Hrsg.), *Fifty Years of the Research and Theory of R.S. Lazarus. An Analysis of Historical and Perennial Issues* (S. 70-85). United States of America: Lawrence Erlbaum Associates.
- Mummendey, H. (2003). *Die Fragebogen-Methode. Grundlagen und Anwendung in Persönlichkeits-, Einstellungs- und Selbstkompetenzforschung* (4. Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Nordlohe, E. (1992). *Die Kosten jugendlicher Problembewältigung. Alkohol-, Zigaretten –und Arzneimittelkonsum im Jugendalter*. Weinheim: Juventa Verlag.

Patel, N. (2016). *Die kleine Yoga-Schule*. München: Dorling Kindersley.

Porst, R. (2011). *Fragebogen. Ein Arbeitsbuch. Studienskripten zur Soziologie*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Prossowsky, P. (2000). *Yoga für Kindergruppen*. Freiburg: Herder.

Prossowsky, P. (2007). *Kinder entspannen mit Yoga. Von der kleinen Übung bis zum kompletten Kurs*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.

Raab-Steiner, E. & Benesch, M. (2015). *Der Fragebogen. Von der Forschungsidee zur SPSS-Auswertung* (4. aktual. u. überarb. Aufl.). Wien: Facultas.

Rasser, O. (2014). *Das praktische Yogabuch für Körperübungen. Das Hatha-Yoga Übungsbuch für den Alltag* (2. Aufl.). Hamburg: Books on Demand.

Salbert, U. (2016). *Das Kinderyoga Spielebuch. Mit Maus und Biene nach Indien: Spannende Abenteuergeschichten, fantasievolle Yoga-Übungen und 14 komplette Stundenbilder* (4. Auflage). Aachen: Ökotopia.

Schröder, H. (1997): Die Gefühle sind immer dabei: Emotionalität des Menschen als Regulations- und Interventionsziel bei Abhängigkeitserkrankungen. In H. Petermann; K. Reschke & M. Weyandt (Hrsg.), *Von der Technoparty zur Sucht* (S.149-169). Regensburg: Roderer-Verlag.

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK). (2007). Einheitliche Terminologie für den Bereich der Sonderpädagogik. Definition Heilpädagogische Früherziehung
Zugriff am 6.11.2017 unter
https://edudoc.ch/static/web/arbeiten/sonderpaed/terminologie_d.pdf

- Singleton, M. (2004). *Yoga mit Kindern. Spielerische Freude an gemeinsamen Übungen mit kompetenter Anleitung Step by Step*. Wien: Nymphenburger Verlag.
- Sriram, R. & Becker-Oberender, K. (2015). *YOGA für Kinder und Jugendliche*. Petersburg: Via Nova.
- Stück, M. (2011). *Wissenschaftliche Grundlagen zum Yoga mit Kindern und Jugendlichen*. Berlin: Schibri.
- Strack, F. (1994). Zur Psychologie der standardisierten Befragung. Kognitive und kommunikative Prozesse. In Albert, D.; Pawlik, K; Stapf, K.-H. & Stroebe, W. (Hrsg.). *Lehr- und Forschungstexte Psychologie*. Heidelberg: Springer.
- Tietke, M. (2007). *Der Stammbaum des Yoga. 5000 Jahre Yoga. Tradition und Moderne*. Bielefeld: Thesus.
- Trökes, A. (2017). *Das grosse Yogabuch* (8. Auflage). München: Gräfe und Unzer.
- Von Oy, C. & Sagi, A. (2011). *Lehrbuch der heilpädagogischen Übungsbehandlung. Hilfe für das Kind mit Entwicklungsstörung oder Behinderung* (14., vollständig, überarbeitete und erweiterte Aufl.). Heidelberg: Universitätsverlag.
- Weishaupt, S. & Dinges, S. (2008). Ein Überblick über die Entwicklung der Kinderyogaforschung in Deutschland. *Yoga Vidya Journal* 19/2008, 18-19.
- Williams, N. (2013). *Yogatherapie für Kinder mit Behinderung. Förderung in vertrauter Umgebung*. Tübingen: dgvt Verlag.
- Wirthensohn, M. (2012): Praxisorientierte Lehrmittelevaluation. *Babylonia*, 01, 39-43.

11 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Entwicklungsziel.....	10
Tabelle 2: Erwarteter Nutzen	11
Tabelle 4: Ordnerinhalt	66
Tabelle 5: Kriterienkatalog nach Levanto (vgl. Wirthensohn, 2012, S. 40).....	68
Tabelle 6: Übersichtstabelle der Antworten	88

12 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF (vgl. Hollenweger & Kraus de Camargo, 2011, S. 46)	8
Abbildung 2 : Der Baum (vgl. Trökes, 2017, S. 159)	20
Abbildung 3 : Das Boot (vgl. Trökes, 2017, S. 154).....	21
Abbildung 4: Der herabschauende Hund (vgl. Trökes, 2017, S. 131)	21
Abbildung 5: Der Schmetterling (vgl. Trökes, 2017, S. 83).....	22
Abbildung 6: Aspekte menschlicher Regulationsaktivität (Schröder 1997).....	28
Abbildung 7: Kompetenzen Heilpädagogische Früherziehung , (Hochschule für Heilpädagogik (HfH) Zürich, 2016, S.5)	50
Abbildung 8: Inhalt der Sternenzauber-Yoga Tasche	80
Abbildung 9: Ablauf einer Yogaeinheit.....	84
Abbildung 10: Yogakarten mit Bildern und Fotos der Yogastellungen	85
Abbildung 11: Ausschnitt aus den Videoanleitungen.....	86
Abbildung 12: Anwendbarkeit in der Heilpädagogischen Früherziehung	89
Abbildung 13 : Aufwand der Vorbereitung	90
Abbildung 14: Anpassung an die speziellen Bedürfnisse	90
Abbildung 15: Anpassung an verschiedene Altersgruppen	91
Abbildung 16: Anpassung des Schwierigkeitsniveaus.....	91
Abbildung 17: Verständlichkeit des Theorieteils	92
Abbildung 18: Passung der Theorieinhalte	92
Abbildung 19: Passung der Theorieinhalte für die Umsetzung.....	93
Abbildung 20: Korrektheit der geschriebenen Inhalte	93
Abbildung 21: Logik des Aufbaus	94
Abbildung 22: Klarheit und Eindeutigkeit der Anleitungen.....	94
Abbildung 23: Vorhandensein der Vertiefungsmöglichkeiten	95
Abbildung 24: Bewertung des Materials	95
Abbildung 25: Übersichtlichkeit und Strukturierung des Ordnerinhalts.....	96
Abbildung 26: Stabilität des Materials.....	96
Abbildung 27: Spinnennetzdiagramm zu den verschiedenen Teilbereichen	98

13 Anhang

Brief für die Heilpädagogischen Früherzieherinnen und Früherzieher

Anfrage zur Teilnahme am neuentwickelten Yogaprogramm für die HFE

Sehr geehrte Heilpädagogische Früherzieherinnen und Heilpädagogische Früherzieher

Nach zahlreichen Studien über die positiven Wirkungen von Yoga auf die Gesundheit von Erwachsenen, stellten sich Forscher die Frage, ob ähnliche Wirkungen von Yoga auch für Kinder erzielt werden können. Mittlerweile konnten auch da Erfolge wissenschaftlich nachgewiesen werden. Yoga stärkt die Wahrnehmung und verbessert die Konzentrationsfähigkeit. Weiter konnten positive Effekte auf das visuelle Erinnerungsvermögen und Veränderungen in Wohlbefinden, psychischer Stabilität sowie ein besseres Sozialverhalten nachgewiesen werden.

Wir, zwei Studentinnen der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich untersuchen in unserer Masterarbeit, ob und wie Yoga auch in der Heilpädagogischen Früherziehung umsetzbar ist. Dazu suchen wir interessierte Früherzieherinnen und Früherzieher (mit und ohne Yogaerfahrung), die bereit wären, während circa vier bis fünf Fördereinheiten, ein von uns entwickeltes Yogaprogramm für die HFE auszuprobieren und auszuwerten. Das Programm kann mit einem oder mehreren Kindern angewendet werden. Für die Umsetzung und Auswertung wäre die Zeit zwischen dem 15. Mai und dem 7. Juli 2017 geplant.

Um den Aufwand möglichst gering zu halten wird Ihnen alles Material inklusive Videoanleitungen zur Verfügung gestellt und als kleines Dankeschön zum Schluss dürfen Sie die ganzen Unterlagen behalten.

Bitte melden Sie sich bis spätestens am Freitag, 12. Mai 2017 mit dem unten angefügten Talon an und schicken diesen per Mail zurück oder geben ihn persönlich ab.

Wir würden uns sehr über Ihr Interesse und Ihre Teilnahme freuen und bedanken uns heute schon für Ihre grosse Unterstützung!

Gerne geben wir Ihnen weitere Informationen und Auskunft zu Ihren Fragen, unter folgenden Nummern:

- Corinne Nägeli, 079 546 09 26
- Carina Sidler, 079 737 16 06.

Freundliche Grüsse

Corinne Nägeli und Carina Sidler

Hiermit melde ich mich für die Anwendung des Yogaprogramms in der HFE im Rahmen der Masterarbeit der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) von Corinne Nägeli und Carina Sidler an.

Vorname: _____

Nachname: _____

Dienststelle: _____

E-Mail: _____

Unterschrift: _____

Evaluation des Yogaprogramms „Sternenzauber-Yoga“

Evaluation des Yogaprogramms „Sternenzauber-Yoga“

Allgemeine Informationen (eventuell mehrere Angaben beim Kind):

Name (freiwillig): _____

Dienststelle: _____

Alter des Kindes: _____

Geschlecht des Kindes: _____

Diagnose des Kindes (falls vorhanden): _____

Anzahl der Anwendungen: _____

Fragen zum pädagogisch-didaktischen Bereich

	Trifft ganz zu	Trifft eher zu	Trifft eher nicht zu	Trifft überhaupt nicht zu
Das Programm ist in der Heilpädagogischen Früherziehung gut anwendbar.				
Der Aufwand für die Vorbereitung war angemessen.				
Das Programm kann gut an die Bedürfnisse des Kindes angepasst werden.				
Das Material ist passend für verschiedene Altersgruppen.				
Das Schwierigkeitsniveau kann an das Kind / die Kinder angepasst werden.				

Fragen zum thematisch-inhaltlichen Bereich

	Trifft ganz zu	Trifft eher zu	Trifft eher nicht zu	Trifft überhaupt nicht zu
Der Inhalt des Theorieteils ist gut verständlich.				
Die gewählten Theorieinhalte sind passend.				
Die Theorieinhalte sind ausreichend für die Umsetzung.				
Die geschriebenen Inhalte sind korrekt und fehlerfrei.				
Der Aufbau ist logisch.				
Die Anleitungen sind klar und eindeutig.				
Vertiefungsmöglichkeiten des Yogaprogramms sind vorhanden.				

Fragen zum formal-gestalterischen Bereich

	Trifft ganz zu	Trifft eher zu	Trifft eher nicht zu	Trifft überhaupt nicht zu
Das Material (alles, ausser der Ordner und dessen Inhalt) ist ansprechend.				
Die Darstellung des Ordnerinhalts ist übersichtlich und gut strukturiert				
Das Material ist stabil.				

Offene Fragen

1. Was hat Dir besonders gefallen?

2. Was hat Dir beim Yogaprogramm gefehlt? Was wäre noch hilfreich gewesen?

3. Kreuze an:

- „Ich würde das „Sternenzauber-Yoga“ in meinem Berufsalltag einsetzen, weil...“
- „Ich würde das „Sternenzauber-Yoga“ in meinem Berufsalltag nicht einsetzen weil...“

4. Wenn Du das „Sternenzauber-Yoga“ in Deinem Berufsalltag einsetzen würdest, wie würdest Du dies tun (zum Beispiel: Wie häufig? In welcher Phase (Einstieg, Abschluss der Stunde)?, Mit welchen Kindern? In welchem Alter?...)?

5. Konntest Du im Verhalten des Kindes nach dem Einsatz des Yogaprogramms Veränderungen beobachten? Wenn ja, welche und wann traten diese auf.

6. Welche Anmerkungen zum Yogaprogramm „Sternenzauber-Yoga“ möchtest Du uns mitteilen?

Schlussfrage:

Wie viele Sterne würdest Du dem Programm geben? 1 Stern = schlecht, 5 Sterne = hervorragend.

Vielen herzlichen Dank für die Durchführung und die ehrliche Bewertung des Yogaprogramm Sternenzauber-Yoga!

Codebuch SPSS

Screenshot of the SPSS Codebook window showing variables 1 through 23. The interface includes a toolbar at the top and a navigation bar at the bottom with 'Datenansicht' and 'Variablenansicht' tabs.

	Name	Typ	Breite	Dezimal...	Beschreibung	Werte	Fehlend	Spalten	Ausrichtung	Messniveau	Rolle
1	Nummer	Numerisch	5	0		Keine	Keine	5	Rechts	Nominal	Eingabe
2	Geschlecht	Numerisch	5	0		{1, weiblich}...	Keine	8	Rechts	Nominal	Eingabe
3	Dienst	Numerisch	8	0		{1, HFD Nid...	Keine	8	Rechts	Nominal	Eingabe
4	PD1	Numerisch	8	0	Das Programm ist in der Heilpädagogischen Früherziehung gut angewend...	{1, trifft ga...	999	8	Rechts	Nominal	Eingabe
5	PD2	Numerisch	8	0	Der Aufwand für die Vorbereitung war angemessen.	{1, trifft ga...	999	8	Rechts	Nominal	Eingabe
6	PD3	Numerisch	8	0	Das Programm kann gut an die Bedürfnisse des Kindes angepasst werd...	{1, trifft ga...	999	8	Rechts	Nominal	Eingabe
7	PD4	Numerisch	8	0	Das Material ist passend für verschiedene Altersgruppen.	{1, trifft ga...	999	8	Rechts	Nominal	Eingabe
8	PD5	Numerisch	8	0	Das Schwierigkeitsniveau kann an das Kind / die Kinder angepasst werd...	{1, trifft ga...	999	8	Rechts	Nominal	Eingabe
9	TI1	Numerisch	9	0	Der Inhalt des Theorieteils ist gut verständlich.	{1, trifft ga...	999	8	Rechts	Nominal	Eingabe
10	TI2	Numerisch	8	0	Die gewählten Theorieinhalte sind passend.	{1, trifft ga...	999	8	Rechts	Nominal	Eingabe
11	TI3	Numerisch	8	0	Die Theorieinhalte sind ausreichend für die Umsetzung.	{1, trifft ga...	999	8	Rechts	Nominal	Eingabe
12	TI4	Numerisch	8	0	Die geschriebenen Inhalte sind korrekt und fehlerfrei.	{1, trifft ga...	999	8	Rechts	Nominal	Eingabe
13	TI5	Numerisch	8	0	Der Aufbau ist logisch.	{1, trifft ga...	999	8	Rechts	Nominal	Eingabe
14	TI6	Numerisch	8	0	Die Anleitungen sind klar und eindeutig.	{1, trifft ga...	999	8	Rechts	Nominal	Eingabe
15	TI7	Numerisch	8	0	Vertiefungsmöglichkeiten des Yogaprogramms sind vorhanden.	{1, trifft ga...	999	8	Rechts	Nominal	Eingabe
16	FG1	Numerisch	8	0	Das Material (alles, ausser der Ordner und dessen Inhalt) ist anspreche...	{1, trifft ga...	999	8	Rechts	Nominal	Eingabe
17	FG2	Numerisch	8	0	Die Darstellung des Ordnerinhalts is übersichtlich und gut strukturiert.	{1, trifft ga...	999	8	Rechts	Nominal	Eingabe
18	FG3	Numerisch	8	0	Das Material ist stabil.	{1, trifft ga...	999	8	Rechts	Nominal	Eingabe
19	FormalGest...	Numerisch	8	2		{1,00, gut a...	999,00	8	Rechts	Nominal	Eingabe
20	Pädagogisc...	Numerisch	8	2		{1,00, gut a...	Keine	8	Rechts	Nominal	Eingabe
21	Thematisch...	Numerisch	8	2		{1,00, gut a...	Keine	8	Rechts	Nominal	Eingabe
22	Gesamtbew...	Numerisch	8	0		{1, 1 Stern}...	Keine	8	Rechts	Nominal	Eingabe
23	Geschlecht...	Numerisch	8	0		{1, weiblich}...	999	8	Rechts	Nominal	Eingabe

Screenshot of the SPSS Codebook window showing variables 24 through 46. The interface includes a toolbar at the top and a navigation bar at the bottom with 'Datenansicht' and 'Variablenansicht' tabs.

	Name	Typ	Breite	Dezimal...	Beschreibung	Werte	Fehlend	Spalten	Ausrichtung	Messniveau	Rolle
24	Diagnosede...	Numerisch	8	0		{1, Spinabifi...	999	8	Rechts	Nominal	Eingabe
25	AlterdesKin...	Numerisch	8	2		{999,00, feh...	999,00	8	Rechts	Nominal	Eingabe
26	EinKindoder...	Numerisch	8	0		{1, 1 Kind}...	999	8	Rechts	Nominal	Eingabe
27	AnzahlderA...	Numerisch	8	0		Keine	999	8	Rechts	Nominal	Eingabe
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											

Ordnerinhalt

STERNENZAUBER-YOGA

Eine Reise ins Zauberland mit magischen
Yogaübungen für Kinder ab 3 Jahren

Inhaltsverzeichnis

1. Theoretischer Hintergrund Yoga
2. Informationen zum Inhalt des Zauber yoga-Programm
3. Yoga für Kinder mit speziellen Bedürfnissen
4. Praxisteil
5. Literaturangaben
6. Anhang

Theoretischer Hintergrund des Yogaprogramms

Was ist Yoga?

Yoga ist seit ungefähr 3500 Jahren bekannt, wurde in Indien praktiziert und weiterentwickelt. Das Wort „Yoga“ kommt aus der Gelehrtensprache Sanskrit und heisst „Joch“ und meint das „Anschirren eines Jochs zwischen Pferd und Wagen“. Es wird damit bildhaft beschrieben, dass Yoga ein Werkzeug ist, um den Körper (Wagen), den Verstand (Wagenlenker) und die Sinne (Wagen) miteinander zu verbinden.

Über die Jahrhunderte hinweg entwickelten sich diverse Yoga-Richtungen unter anderem das Hatha-Yoga. Hatha Yoga wird oft übersetzt als Yoga der Kraft. Das Ziel dabei ist, einen beweglichen Körper, einen ruhigen Atem und einen klaren Geist zu bekommen. In diesem Programm wird diese Art von Yoga umgesetzt und mit bedarfsgerechter Didaktik und Methodik an die Kinder angepasst (vgl. Salbert 2016, S. 112).

Was ist GroovyKids Yoga?

Dieses Yoga Programm orientiert sich an GroovyKids Yoga. Greville Henwood entwickelte und gründete das GroovyKids Yoga und reist heute mit seiner grossen Erfahrung rund um die Welt und unterrichtet Kindern an Schulen und Kursen.

Das Ziel ist es, Kinder zu stärken, zu ermutigen und zu unterstützen. Dadurch entwickeln die Kinder Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Konzentrationsfähigkeit, Gleichgewicht, Beweglichkeit und andere wichtige Fähigkeiten. Die Methode ist beziehungs-fokussiert, was heisst, dass das Zusammenspiel von Schüler und Lehrer, in diesem Programm Kind und Heilpädagogischer Früherzieher oder Heilpädagogische Früherzieherin, im Vordergrund steht.

Zum erfolgreichen Yoga-Unterricht gibt es sieben Schlüssel.

1. Jedes Kind ist groovy
2. Bewegung
3. Stille
4. Sei die Veränderung - und das mit Spass

5. Am Ende wird alles gut
6. Kein Leistungsdruck
7. Spielen - die universelle Sprache

Im Folgenden werden diese sieben Schlüssel kurz erläutert.

1. Jedes Kind ist groovy

Das heisst so viel wie, jedes Kind ist gut so wie es ist und es wird nicht darüber geurteilt, wie die Kinder die verschiedenen Yogastellungen meistern und ob sie möglicherweise auch nur zu schauen. Es wird nicht zwischen gut und schlecht eingeteilt. Das Ziel ist es im Moment zu sein und bei einer Aktivität keine festgelegten Ziele erreichen zu müssen. Jedes Kind macht die Yoga-Stellungen so gut es kann und wird dabei **nicht** korrigiert.

2. Bewegung

Schnelle Bewegungen sind eine Möglichkeit die natürliche Energie von Kindern zu bündeln. Mit Bewegungen werden Koordination, Balance und das Gedächtnis verbessert. Dadurch fällt Lernen einfacher. Bewegung ist eine universelle Sprache, so können Kindern auch teilnehmen ohne die Wörter zu verstehen.

3. Stille

Stille wird im GroovyKids Yoga durch das Innehalten zwischen den Bewegungen mit dem tiefen Durchatmen genutzt. Es ist damit nicht gemeint, dass die Kinder während dem Yoga nicht sprechen dürfen.

4. Sei die Veränderung - und das mit Spass

Mit diesem Punkt ist gemeint, dass wir als „Yogalehrperson“ oder „Früherzieher/in“ ein Vorbild für die Kinder sind. Wir machen den Kindern vor, was wir gerne von ihnen hätten.

5. Am Ende wird alles gut

Bei dieser Aussage geht es darum, dass alles was nicht gut ist, nicht das Ende ist. Es ist gemeint, dass es kein Problem ist, wenn man die Yogastellung noch nicht so ausführen kann, wie sie schlussendlich aussehen sollte. Yoga ist ein Prozess. Niemand ist darin perfekt.

6. Kein Leistungsdruck

5. Am Ende wird alles gut
6. Kein Leistungsdruck
7. Spielen - die universelle Sprache

Im Folgenden werden diese sieben Schlüssel kurz erläutert.

1. Jedes Kind ist groovy

Das heisst so viel wie, jedes Kind ist gut so wie es ist und es wird nicht darüber geurteilt, wie die Kinder die verschiedenen Yogastellungen meistern und ob sie möglicherweise auch nur zu schauen. Es wird nicht zwischen gut und schlecht eingeteilt. Das Ziel ist es im Moment zu sein und bei einer Aktivität keine festgelegten Ziele erreichen zu müssen. Jedes Kind macht die Yoga-Stellungen so gut es kann und wird dabei **nicht** korrigiert.

2. Bewegung

Schnelle Bewegungen sind eine Möglichkeit die natürliche Energie von Kindern zu bündeln. Mit Bewegungen werden Koordination, Balance und das Gedächtnis verbessert. Dadurch fällt Lernen einfacher. Bewegung ist eine universelle Sprache, so können Kindern auch teilnehmen ohne die Wörter zu verstehen.

3. Stille

Stille wird im GroovyKids Yoga durch das Innehalten zwischen den Bewegungen mit dem tiefen Durchatmen genutzt. Es ist damit nicht gemeint, dass die Kinder während dem Yoga nicht sprechen dürfen.

4. Sei die Veränderung - und das mit Spass

Mit diesem Punkt ist gemeint, dass wir als „Yogalehrperson“ oder „Früherzieher/in“ ein Vorbild für die Kinder sind. Wir machen den Kindern vor, was wir gerne von ihnen hätten.

5. Am Ende wird alles gut

Bei dieser Aussage geht es darum, dass alles was nicht gut ist, nicht das Ende ist. Es ist gemeint, dass es kein Problem ist, wenn man die Yogastellung noch nicht so ausführen kann, wie sie schlussendlich aussehen sollte. Yoga ist ein Prozess. Niemand ist darin perfekt.

6. Kein Leistungsdruck

Wie bei dem vorigen Punkt schon beschrieben, ist Yoga prozessorientiert. Das heißt, der Weg ist das Ziel. Yoga soll kein Wettbewerb sein. Die Kinder entscheiden selber, wann und wie sie mitmachen möchten.

7. Spielen

Spielen heißt frei sein. Das Kind soll das Yoga Programm als Spiel ansehen können. Die Vorstellungskraft der Kinder soll miteinbezogen werden (vgl. Henwood, 2004, S. 3ff).

Was muss beim Yoga mit Kindern beachtet werden?

Wie beim GroovyKids Yoga schon erklärt wurde, geht es beim Kinderyoga darum, die Kinder für die Yogaübungen zu begeistern. Dies gelingt mit einer freud- und fantasievollen Lernatmosphäre, in welcher die Kinder spielend und ohne Leistungsdruck lernen können. Dazu erfüllt man als Früherzieher oder Früherzieherin eine wichtige Vorbildfunktion. Ein wertschätzendes, verlässliches und empathisches Verhalten gegenüber den Kindern ist wichtig. Die Übungen werden dem Alter und der Tagesform der Kinder angepasst. Ebenfalls ist es erwünscht, Ideen und Wünsche der Kinder aufzunehmen und einzubauen. Die Kinder lernen durch Ausprobieren, Wiederholen und Spielen und entdecken die Yogaübungen mit allen Sinnen.

Beim Erwachsenenyoga verbleibt man möglichst lange in den einzelnen Stellungen. Beim Kinderyoga (Alter) werden die einzelnen Stellungen ungefähr 5 bis 10 Sekunden gehalten. Die Übungen dürfen den Kindern nicht wehtun.

Es ist wichtig zu schauen, dass die Wirbelsäule keine Abweichung der Vertikalachse zeigt und Scharniergelenke wie Finger, Ellbogen und Knie nicht überstreckt werden. Das gleiche gilt für den Nacken. Auf eine Anspannung folgt eine Entspannung und wann immer eine Übung eine Drehung zu einer Seite beinhaltet, muss eine Gegenübung mit der Drehung zur anderen Seite erfolgen (vgl. Gulden & Scheer 2017, S. 11).

Warum Yoga in der Heilpädagogischen Früherziehung?

Dieses Programm wurde entwickelt, um Yoga in der Früherziehung anwenden zu können. Was die genauen Aufgaben der Heilpädagogischen Früherziehung sind, wird in dieser Einleitung nicht erwähnt.

Wichtig ist zu sehen, dass in der Früherziehung mit verschiedensten Kindern und Familien gearbeitet wird. Viele Kinder die Heilpädagogische Früherziehung in Anspruch nahmen, haben Verhaltensauffälligkeiten und Schwierigkeiten in den Bereichen

Konzentration und Aufmerksamkeit. In der Früherziehung werden alle Kinder spielerisch gefördert und genau dies, kann durch Yoga getan werden. Studien (welche im 3. Kapitel „Yoga mit Kindern mit speziellen Bedürfnissen“, genauer erläutert wird) besagen, dass durch Yoga Selbstbewusstsein, Konzentrationsfähigkeit, Beweglichkeit, Gleichgewicht und viele andere Fähigkeiten und Fertigkeiten gefördert werden.

Wie schon erwähnt wurde, ist Bewegung eine universelle Sprache. Da es in der Heilpädagogischen Früherziehung zusehends Kinder mit Migrationshintergrund gibt die nur wenig oder kein Deutsch verstehen kann das Programm auch mit diesen durchgeführt werden (vgl. Jung, Rechberger & Perkhofner, 2016, S. 12).

Informationen zum Programm

Auch wer noch nie Yoga gemacht hat, kann dieses Yogaprogramm mit einem oder mehreren Kindern in der Heilpädagogischen Früherziehung durchführen. Die einzelnen Yogastellungen werden genau beschrieben, in den Tonaufnahmen Schritt für Schritt erklärt und auf den Fotos anschaulich dargestellt.

Die Eltern und Geschwister sind herzlich dazu eingeladen mitzumachen. Wenn möglich, sollte das Yogaprogramm nicht mit vollem Magen durchgeführt werden und die Übungen sollten bar-Fuss gemacht werden. Ansonsten braucht es nur genug Platz, bequeme Kleidung und los kann es gehen.

Die Kinder haben ein grosses und buntes Vorstellungsvermögen. Aus diesem Grund wurde für dieses Programm das Thema Zauberland gewählt. Die Kinder können sich in verschiedene Tiere verwandeln und sich verzaubern (vgl. Salbert 2016, S. 12,13). Das Programm beinhaltet Übungen zur Körperwahrnehmung, verschiedene Körperhaltungen (Yogastellungen), eine Atemübung und einzelne kleine Meditationsübungen. Das Programm dauert ungefähr 20 Minuten und ist für Kinder zwischen drei und sechs Jahren geeignet. Dieses Programm wird dann immer wieder, wie ein Ritual wiederholt. Besonders Kinder brauchen Rituale, um sich in der Welt wohl zu fühlen und in ihr Orientierung zu finden. In einer Zeit, in der der familiäre Alltag auseinander zu laufen droht, geben Rituale Kindern ein Gefühl von Sicherheit, Dazugehörigkeit und Geborgenheit. Kleine Änderungen vom Ablauf der Geschichte

können vorgenommen oder zusätzliche Übungen können als Weiterführungen gerne ausprobiert werden.

Zauberstabspiel

Die erste Übung, bei welchem die Körperteile verzaubert werden, dient dem Aufwärmen des Körpers und soll die Körperwahrnehmung stärken. Die Bewegungen können schnell und dynamisch sein. Ebenfalls können in dieser Übung feinmotorische Bewegungen eingebaut werden.

Zaubergeschichte

Die Zaubergeschichte kann unterschiedlich erzählt werden:

1. Im Hörspiel werden die Bewegungen beschrieben. Es eignet sich gut, wenn man nicht mit den einzelnen Yogastellungen vertraut ist. Das Hörspiel gibt es auf Schweizerdeutsch und auf Deutsch, in Einzelaufnahmen (jede Yogastellung und die dazugehörige Geschichte als ein Teilstück) und als Gesamtheit (alle Yogastellungen und die gesamte Geschichte in einem Stück). Die Bewegungen werden eher langsam beschrieben. Der Link dazu wäre:

<https://www.dropbox.com/sh/ffk2826bf6t5co/AAD03S9tizmNTj33CBF6sGgxa?dl=0>

2. Geschichte selber erzählen und mit dem Tempo variieren.

3. Bilder mit Tieren und Yogastellungen ziehen und so eine Zufallsgeschichte erzählen. Die entsprechenden Karten sind im Ordner enthalten.

- * Wenn man möchte, darf man die Geschichte auch von einer Fee, einer Hexe oder einem anderen zauberhaften Wesen erzählen.
- * Das Tempo darf dem Kind angepasst werden. Bei aktiven Kindern können die Bewegungen schnell und dynamisch ausgeführt werden.
- * Die Tierstellungen dürfen jederzeit mit den Tiergeräuschen ergänzt werden.

- * Die Geschichte darf jederzeit ausgeschmückt oder verkürzt werden (mindestens sechs Yogastellungen sollten vorkommen).
- * Im Anhang des Programms gibt es eine Liste der einzelnen Yogastellungen, in der die Ziele und die Sanskritnamen der einzelnen Stellungen aufgeführt sind.

Zusätzliche Übungen

Wenn ihr wollt, dürft ihr gerne noch weitere Übungen zum Thema Yoga durchführen oder Übungen anhängen, welche im weiteren Sinne etwas mit Yoga zu tun haben. Diese Übungen findet ihr anschliessend zum Yogaprogramm.

Yoga für Kinder mit speziellen Bedürfnissen

Wissenschaftliche Yogastudien:

In den letzten Jahrzehnten ist Yoga auch in Europa angekommen und hat sich bei Erwachsenen immer mehr etabliert. Es wird vor allem als Entspannungsmethode gegen Stress eingesetzt. Was für Erwachsene positive Effekte erzeugt, sollte auch bei Kindern funktionieren. In den letzten Jahren wurden daher immer mehr Yogaprogramme und Studien zur Wirkung von Yoga bei Kindern entwickelt und durchgeführt.

Folgend sind einige Forschungsarbeiten zum Thema Yoga mit Kindern aufgelistet (vgl. Stück, 2011, S.66-70).

- * Entspannungstraining mit Yogaelementen für Kinder-EMYK, Stück, 1997
- * Körperorientiertes Programm (KOP), Augenstein, 2002
- * Training zur Förderung der Aufmerksamkeit und Konzentration (TAK), Goldstein, 2002

- * Pilotstudie mit Kindern, welche mit ADHS diagnostiziert wurden (Haffner u.a. 2006). Die Studie vergleicht die Effektivität von Yoga und herkömmlichen Übungen zur Verbesserung der Motorik. Das Ergebnis -> Yoga ist effektiver.
- * Yoga in einer Gruppe von geistig behinderten Menschen als Rehabilitationsmethode von Telles und Naveen (1997). Das Ergebnis -> Verbesserung der motorischen Koordination, der sozialen Kompetenz und der geistigen Fähigkeit.

Yoga bei bestimmten Störungen und Symptomen:

Wenn bei zwei Kindern mit einer geistigen Behinderung eine Diagnose erstellt wurde, bedeutet das nicht automatisch, dass sie die gleichen Symptome zeigen (trifft auch auf andere Diagnosen zu). Wenn man sich für ein Kind entscheidet, mit welchem man das Yogaprogramm durchführen möchte ist folgender Abschnitt wichtig und ermöglicht eine Anpassung durch diese speziellen Hinweise.

Ein Teil des Sternenzauber-Yogaprogramms wurde bereits unter der Berücksichtigung visuelle Strukturhilfen und dem Entwicklungsalter entsprechend zusammengestellt.

Atembeschwerden:

Das bewusste Atmen ist ein wichtiger Schlüssel, um verspannte oder schmerzhaft Bereiche des Körpers zu lösen. Gleichmässiges Atmen wirkt entspannend.

Das Kind sollte daher daran erinnert zu werden zu atmen. (vgl. Williams, 2010. S. 154).

Modifikationen:

Es wird empfohlen, dass Menschen mit Atembeschwerden einen Arzt konsultieren, bevor sie mit Yoga beginnen. Stellungen, bei denen die Arme über dem Kopf sind, sollten nur begrenzt eingesetzt werden.

Yoga-Fokus:

- * Schmetterling
- * Halbmond

Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS):

Wenn möglich sollte die Umgebung frei von vielen visuellen, auditiven und taktilen Ablenkungen sein. Die Yogamatte definiert den persönlichen Raum des Kindes. (vgl. Williams, 2010. S. 155). Klare Regeln und Strukturen sind das A und O.

Modifikationen:

Das Kind kann zum Beispiel drei Übungen, welche gemacht werden, selber aussuchen (Mitbestimmung). Besonders wichtig ist es, das Kind zu loben und nicht zu korrigieren.

Yoga-Fokus:

- * Atemübung
- * Alle Yoga-Positionen des Programms
- * Massage (nicht für alle Kinder geeignet)

Autismus-Spektrum-Störungen:

Um es für Kinder mit Autismus-Spektrums-Störungen einfacher zu machen, könnten verschiedene Karten in Kombination mit akustischen Signalen (Geräusch oder Gong) helfen. Auf diese Weise können die Kinder gleichzeitig den Lehrer hören und die Karte, auf der die jeweilige Yogastellung abgebildet ist, ansehen.

Weiter ist für ein Kind mit Autismus der Einzelunterricht sehr hilfreich.

Durch das wiederholte Üben der gleichen Abfolge dieses Programmes, fühlt sich das Kind sicher und kann sich mit den Inhalten vertraut machen. (vgl. Williams, 2010, S. 156).

Modifikationen:

Es kann helfen die Bildkarten mit den Yogastellungen zu benutzen.

Yoga-Fokus:

- * Viel Ausprobieren (was funktioniert gut, was weniger...)

Cerebrale Bewegungsstörung:

Yoga kommt durch die dehn- und kraftaufbauenden-Übungen den komplexen Bedürfnissen eines Kindes mit Cerebralparese entgegen. Die Atemarbeit ist besonders wichtig, da der Körper dadurch mit Sauerstoff versorgt wird (vgl. Williams, 2010, S. 156).

Modifikationen:

Dem Kind Hilfestellungen bieten, sanfte Bewegungsabläufe einbauen und die Übungen den Fähigkeiten des Kindes anpassen.

Yoga-Fokus:

- * Streckübungen im Liegen (Fisch)
- * Atemübung

Trisomie 21:

Das Halten der Stellungen ermöglicht, es den Kindern Kraft aufzubauen. Dies kann besonders bei Kindern mit Trisomie 21, welche einen tiefen Tonus haben, helfen (vgl. Williams, 2010, S. 156).

Modifikationen:

Wenn das Kind Herzprobleme hat, sollten die Umkehrstellungen, beispielsweise der Hase, der Handstand oder der Kopfstand (also Stellungen, wo der Kopf der tiefste Punkt des Körpers ist), reduziert oder ganz weggelassen werden. Erinnern sie das Kind daran, durch die Nase zu Atmen.

Yoga-Fokus:

- * Einatmen durch die Nase
- * Kräftigende Yogastellungen: Katze, Hund, Boot
- * Augen -Übungen: Zusatzübungen -> Folge dem Zauberstab

Entwicklungsverzögerung:

Die Übungen in diesem Programm folgen dem normalen Entwicklungsprozess. Es fördert entwicklungs-typische Körperhaltungen und Bewegungen. Da Yoga auf sämtliche Entwicklungsbereiche wirkt, ist es für ein Kind mit Entwicklungsverzögerungen gut einsetzbar (vgl. Williams, 2010, S. 160).

Modifikation:

Das Programm kann so belassen werden.

Yoga-Fokus:

- * Das gesamte Programm

Hemiparese:

Es ist wichtig, dass das Kind mit Hemiparese viele Möglichkeiten erhält, bilaterale Aktivitäten auszuführen. Yoga stimuliert beide Körperhälften.

Modifikationen:

Beobachten sie das Kind bei den Stützübungen (z.B. Katze, Hund) und geben sie ihm sanfte Hilfestellungen.

Yoga-Fokus Hemiparese:

- * Spiele mit Hilfsmittel (Ball, Tücher, Schaumstoff)

- * Hund, Katze

Positive Effekte von Yoga konnten auch bei folgenden Störungen und Symptomen festgestellt werden:

- * Emotionale Empfindlichkeit wird durch Entspannung und Ausgeglichenheit gefördert.
- * Hilft bei hohem und niedrigem Muskeltonus, da der Körper gedehnt und gestärkt wird.
- * Sensorische Integrationsstörungen (vgl. Williams, 2010, S. 161-174).

Yoga hat viele positive Wirkungen, die auf ganz natürliche und automatische Weise geschaffen werden.

Wichtig zu erwähnen ist es, dass dieses speziell entwickelte Programm keine Therapien oder andere Massnahmen ersetzen kann. Das Programm soll in erster Linie dem Kind und dem Heilpädagogischen Früherzieher und der Heilpädagogischen Früherzieherin, Freude bei der Durchführung bereiten und ein Moment ohne Druck schaffen. Es wird das gemacht, was man sich selbst und den Kindern zutraut.

Viel Spass beim Ausprobieren und Namasté!

Musik- Stopp- Spiel mit Yogastellungen

Zeit	Ablauf	Material	Sonstiges
Ca. 5min	Die HFE spielt Musik (oder ein Instrument). Das Kind bewegt sich dazu im Raum. Sobald die HFE die Musik stoppt, soll das Kind eine Yogaposition einnehmen. Die Übung kann entweder vorgegeben werden, das Kind darf selbst wählen oder es wird eine Yogakarte gezogen...	<ul style="list-style-type: none"> ★ Musik ★ Yoga-Karten 	

Massage

Zeit	Ablauf	Material	Sonstiges
Ca. 5min	Das Kind legt sich mit dem Bauch auf die Matte. Die HFE streicht mit dem Häschen über den Rücken / Körper, läuft, rollt, hüpfert herum usw. Vielleicht versteckt es sich auch mal irgendwo.	<ul style="list-style-type: none"> ★ Pompon Hase 	Diese Übung nur durchführen, wenn das Kind einverstanden ist.

Seerose

Zeit	Ablauf	Material	Sonstiges
Ca. 10min	<p>Das Kind darf eine Papierblume ausschneiden. Danach werden die Blütenblätter in die Mitte gefaltet. Ein Behälter (Schüssel, „Brünneli“) wird mit Wasser gefüllt. Die Papierblüte wird auf das Wasser gelegt.</p> <p>Beobachten, ob etwas Magisches passiert.</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Papier * Schere * Schüssel/ * Brünneli * Wasser 	<p>Vorlage Blume im Anhang vorhanden</p> <p>Die Blume darf gerne bemalt werden.</p>

Memory Partnerübungen

Zeit	Ablauf	Material	Sonstiges
Ca. 5min	<p>Die Yogakarten werden ausgelegt. Die HFE oder das Kind zeigt eine Position vor. Welches ist die passende Yogakarte?</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Yoga-karten 	<p>Die Yogakarten können auf die Seite der Yogastellungen ausgelegt werden oder erschwert auf der Rückseite mit dem Tier gesucht werden.</p>

Mandala legen

Zeit	Ablauf	Material	Sonstiges
Ca. 5-10min	Mit verschiedenen Materialien darf das Kind ein Mandala legen. (z.B. in einem Hula-Hopp-Reifen) Glitzersteine kommen immer gut an. Es dürfen auch Naturmaterialien verwendet werden. In der Mitte legt die HFE einen Ausgangspunkt.	<ul style="list-style-type: none"> * Gong * Reifen /Seil * Diverses Lege-material 	

Mandala ausmalen

Zeit	Ablauf	Material	Sonstiges
Ca. 10	Das Kind darf ein Mandala ausmalen (evtl. zu Entspannungs-Musik)	<ul style="list-style-type: none"> * Mandala * Stifte * Entspannungs-Musik 	<p>Material im Anhang</p> <p>Verschiedene Schwierigkeits-Stufen vorhanden</p>

Spiegelbild

Zeit	Ablauf	Material	Sonstiges
Ca. 5	Die HFE zeigt eine Yoga-Position vor. Das Kind macht diese Übung gegenübergestellt nach (wie Spiegelbild). Die Rollen dürfen getauscht werden. Die Bewegungen können ganz langsam beginnen (mit Pausen), danach können die Bewegungen immer schneller werden.	* Yoga-Karten	

Augen-Übung

Zeit	Ablauf	Material	Sonstiges
Ca. 5min	Dies Übung wird nur mit den Augen ausgeführt. Die HFE leitet das Kind an den Zauberstab so gut es geht nur mit seinen Augen zu verfolgen.	* Zauberstab	Lassen sie es soweit wie möglich nach unten Blicken, dann von einer Seite zur anderen.

Aufwärm-Übungen

Zeit	Ablauf	Material	Sonstiges
Ca. 5- 10min	<p>Die HFE zeigt verschiedene Übungen zum Aufwärmen vor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Auf dem Mattenrand entlang laufen... 2. ...mit den Zehenspitzen 3. ...mit den Versen 4. ...Rückwärts 5. Mehrmals von der Matte neben/ hinter/ vor/ die Matte hüpfen 6. Sich in der Yogamatte eindrehen 7. Ideen der Kinder mit einbauen 8. Matte an eine Wand legen, Yoga-stellung „der Hund“ einnehmen, (mit den Füßen an die Wand,) danach die Wand hochlaufen. 	* Yoga- matte	<p>Übung Nr.8 sollte erst mit Kindern ab 4 Jahren durchgeführt. Zudem sollte es der HFE selbst behagen die Übung aus zu probieren, wenn man es nicht möchte, lieber bleiben-lassen. Die Eltern mit-entschieden lassen.</p>

Literaturverzeichnis

- Goldstein, N. (2006). *Hyperaktiv-na und...?. Yoga-Übungen für überaktive Kinder*.
Dortmund: borgmann publishing
- Gulden, E. & Scheer, B. (2017). *Fröhliche Verse zum Kinder-Yoga. Übungsanleitungen und Entspannungsideen* (3. Auflage). München: Don Bosco.
- Henwood, G. (2004). *GroovyKids Yoga Trainingshandbuch für Lehrer: Level 1 und 2* o.O.
- Jung, S., Rechberger, G. & Perkhofner, U. (2016). Arbeiten im interkulturellen Kontext.
Mitgliedermagazin des BVF, 89, 12-16.
- Prossowsky, P. (2007). *Kinder entspannen mit Yoga. Von der kleinen Übung bis zum kompletten Kurs*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
- Salbert, U. (2012). *Das Kinderyoga Spielbuch. Mit Maus und Biene nach Indien: Spannende Abenteuergeschichten, Fantasiervolle Yoga-Übungen und 11 komplette Stundenbilder*. Aachen: Ökotopia.
- Stück, M (2011). *Wissenschaftliche Grundlagen zum Thema Yoga mit Kindern und Jugendlichen*. Berlin: Schnibi-Verlag
- Williams, N. (2013). *Yogatherapie für Kinder mit Behinderungen. Förderung in vertrauter Umgebung*. Tübingen: dgvt-Verlag

Internet:

- * <http://yogajournal.de>
- * <http://www.yoga-Aktuell.de>
- * <http://www.Kinderyoga.de>
- * <http://www.Yogatherapy4kids.com> (englisch)
- * <http://www.mandala-bilder.de>

Thema:	Eine Reise ins Zauberland mit magischen Yogaübungen				
Ziel:	Yogastellungen kennenlernen, Selbstvertrauen stärken, Konzentration- und Aufmerksamkeit erweitern				
Inhalt:	Vers, Tier-Yogastellungen, Atemübung, Übungen zur Körperwahrnehmung				
Material:	Zauberstab	Glitzer	Yogamatte	Gong	Pompon Hase

Zeit:	Ablauf:	Material:	Sonstiges:
Ca. 5min	<p>Einstieg:</p> <p>REISE INS ZAUBERLAND MIT VERS</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>Chumm gimmer dini Hand, mir reiset jetzt is Zauberland (Glitzer) Drü mal klatsche, drü mal patsche Auge zue (bling mit Gong), Auge uf (bling mit Gong) ...und zum Schluss e tüüfe Schnuf!</p> </div> <p>ZAUBERSTABSPIEL: Die HFE und das Kind stehen sich gegenüber. Der Zauberstab wird hervor genommen. Die HFE zeigt auf ein Körperteil (evtl. zuerst bei sich vorzeigen). Dazu wird folgender Spruch gesagt: <i>„Hokus Pokus Rüttle, dini (Hand / Füess/usw.) tüend jetzt Schüttle!“</i> Das angezeigte Körperteil wird dann bewegt. Wenn die HFE <i>„Hokus Pokus Popp, Stop!“</i> sagt, sollte das Kind mit der Bewegung aufhören. Es darf auch ein Rollenwechsel durchgeführt werden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ★ Glitzer ★ Gong ★ Zauberstab 	<p>Genauere Anleitung Vers → siehe Anhang</p> <p>Wenn das Kind die Körperteile kennt, kann es diese benennen. Sonst genügt das Berühren des Zauberstabes.</p> <p>Erhöhung des Schwierigkeitsgrads: Mehrere Körperteile gleichzeitig bewegen.</p>
Ca. 15min	<p>Hauptteil:</p> <p>DIE ZAUBERGESCHICHTE</p> <p>Zu Beginn der Geschichte setzen wir uns auf die Matte. Es war einmal ein Zauberer.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ★ Yogamatte ★ „Kärtli“ Yogastellungen 	<p>Die Übungen müssen nicht alle durchgeführt werden und können auch in der Reihenfolge beliebig variieren.</p>

<p>Früh am Morgen stand er auf und ging nach draussen. Die Sonne schien. Der Zauberer sah die Sonne und sagte: „ Oh, ich möchte auch eine Sonne sein!“ Er nahm seinen Zauberstab hervor, machte damit eine Kreis-Bewegung und hui, verwandelte er sich in eine Sonne.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div> <ul style="list-style-type: none"> ★ Der Baum: Im Stand beginnen, Hände vor dem Herzen zusammenlegen, das Gewicht auf ein Bein verlagern, das Bein heben und den Fuss an die Innenseite des anderen Beines anlehnen, Arme heben (eventuell auch zum ausbalancieren brauchen) und versuchen stehen zu bleiben, anschliessend die Seite wechseln. ★ Zur Entspannung: Hinsetzen und tief durchatmen. <p>Der Zauberer verwandelte sich zurück und ging weiter. Er sah eine Katze. „ Oh, ich möchte auch eine Katze sein!“ dachte er, nahm seinen Zauberstab hervor, machte damit eine Kreis-Bewegung und hui, verwandelte er sich in eine Katze.</p>	<p>(Anhang)</p> <ul style="list-style-type: none"> ★ Tonaufnahmen, freiwillig 	<p>Ausnahme: Die Anfangsstellung (die Sonne) und die Schlussstellung (der Mond) der Geschichte.</p> <p>Tipp: Schon im Voraus passende Übungen aussuchen, welche man für das betreffende Kind geeignet hält oder einfach alles mal ausprobieren ☺</p>
---	--	--

- * **Die Katze:** In den Vierfüßlerstand gehen, einen Katzenbuckel machen, das Kinn zur Brust ziehen, den Brustkorb senken, die Schulterblätter nach hinten leicht zusammen ziehen, den Kopf leicht in den Nacken legen.
- * **Zur Entspannung:** Hinsetzen und tief durchatmen.

Der Zauberer verwandelte sich zurück und ging weiter.
Er sah einen Hund. „Oh, ich möchte auch ein Hund sein!“ dachte er, nahm seinen Zauberstab hervor, machte damit eine Kreis-Bewegung und hui, verwandelte er sich in einen Hund.

- * **Der herabschauende Hund:** Im Vierfüßlerstand die Zehenballen aufsetzen und das Gesäss nach oben heben, bis Arme, Oberkörper, und Beine einen rechten Winkel bilden. Anschliessend in den Vierfüßlerstand zurückkommen.
- * **Zur Entspannung:** Auf den Rücken legen, Beine über dem Bauch anwinkeln und leicht hin- und herschaukeln und anschliessend im Sitzen tief durchatmen.

Der Zauberer verwandelte sich zurück und machte sich auf den Weg.
Er sah einen Hasen. „Oh, ich möchte auch gerne ein Hase sein!“ dachte er, nahm seinen Zauberstab hervor, machte damit eine Kreis-Bewegung und hui, verwandelte er sich in einen Hasen.

- * **Der Hase:** Fersensitz, die Finger hinter dem Rücken verschränken. Nach vorne beugen, das Gesäss von den Fersen lösen und die Stirn auf die Unterlage legen (Ausatmen). Die Arme und Hände (Hasenohren) nach oben strecken. Zurück in den Fersensitz kommen. (Einatmen).
- * **Zur Entspannung:** Auf den Rücken legen und anschliessend tief durchatmen.

Der Zauberer verwandelte sich zurück und machte sich auf den Weg.
Er sah ein Boot. „Oh, ich möchte auch ein Boot sein!“ dachte er, nahm seinen Zauberstab hervor, machte damit eine Kreis-Bewegung und hui, verwandelte er sich in ein Boot.

- * **Das Boot:** Die Füße im Sitzen vor dem Gesäss aufstellen und beide Arme nach vorne strecken. Den Oberkörper leicht nach hinten bewegen, die Füße abheben und die Beine schräg nach vorne oben strecken. Mit den Augen einen Punkt fixieren. Nach einem Atemzug die Bewegung in umgekehrter Reihenfolge wieder auflösen.
- * **Zur Entspannung:** Fersensitz, die Stirn auf die Matte legen, Arme neben dem Rücken ablegen und anschliessend im Sitzen tief durchatmen.

Der Zauberer verwandelte sich zurück und machte sich auf den Weg.
Er sah einen Fisch. „Oh, ich möchte auch ein Fisch sein!“ dachte er, nahm seinen Zauberstab hervor, machte damit eine Kreis-Bewegung und hui, verwandelte er sich in einen Fisch.

- * **Der Fisch:** In der Rückenlage die Beine grätschen, die Fußsohlen nach vorne dehnen, die Handflächen vor der Brust aneinander legen, so dass die Daumen das Brustbein berühren. Die Ellbogen nach aussen dehnen und wie Fischflossen auf und ab bewegen.
- * **Zur Entspannung:** Auf den Rücken legen und anschließend im Sitzen tief durchatmen.

Der Zauberer verwandelte sich zurück und machte sich auf den Weg.
Er sah einen Schmetterling. „Oh, ich möchte auch ein Schmetterling sein!“ dachte er, nahm seinen Zauberstab hervor, machte damit eine Kreis-Bewegung und hui, verwandelte er sich in einen Schmetterling.

- * **Der Schmetterling:** Auf dem Boden sitzen, die Fußsohlen so nah wie möglich vor dem Körper zusammenführen, Rücken gerade halten und die Knie zu Boden sinken lassen. Die Hände umschliessen entspannt die Füße, die Beine stellen die Schmetterlingsflügel dar. Beine leicht auf und ab bewegen.
- * **Zur Entspannung:** Fersensitz, die Stirn auf die Matte legen, Arme neben dem Rücken ablegen und anschließend im Sitzen tief durchatmen.

Der Zauberer verwandelte sich zurück und machte sich auf den Weg.
Er sah eine Taube. „Oh ich möchte auch eine Taube sein!“ dachte er, nahm seinen Zauberstab hervor, machte damit eine Kreis-Bewegung und hui, verwandelte er sich in eine Taube.

- * **Die Taube:** Im Vierfüßlerstand beginnen, das rechte Bein beugen, das Knie so zwischen die Hände legen, dass der rechte Fuss unter den linken Oberschenkel gelegt werden kann. Das linke Bein weit nach hinten ausstrecken und den Fußrücken auf den Boden legen, den rechten Fuss unter die linke Leiste legen und den Oberkörper aufrichten (anschliessend umkehren).
- * **Zur Entspannung:** Auf den Rücken legen und Beine über dem Bauch anwinkeln, und leicht hin- und her schaukeln und anschließend im Sitzen tief durchatmen.

Der Zauberer verwandelte sich zurück und machte sich auf den Weg.
Er sah einen Löwen. „Oh, ich möchte auch ein Löwe sein!“ dachte er, nahm seinen Zauberstab hervor, machte damit eine Kreis-Bewegung und hui, verwandelte er sich in einen Löwen.

- * **Der Löwe:** Fersensitz, die Beine leicht spreizen, den Oberkörper schräg nach vorn neigen und die Hände auf der Unterlage aufstützen. Durch die Nase einatmen, Augen und Mund weit aufreissen und fauchend durch den Mund ausatmen und dazu „WHAAAAA...“ fauchen und die Zunge weit rausstrecken.
- * **Zur Entspannung:** Auf den Rücken legen und anschließend im Sitzen tief durchatmen.

Der Zauberer verwandelte sich zurück und machte sich auf den Weg. Es war dunkel geworden und der Mond schien am Himmel. „Oh, ich möchte auch ein Mond sein!“ dachte er, nahm seinen Zauberstab hervor, machte damit eine Kreis-Bewegung und hui, verwandelte er sich in einen Mond.

Sternenmandala I

Sternenmandala 2

Sternenmandala 3

	Name		Wie geht es?	Entspannung
	In der Hocke beginnen, langsam aufrichten und gleichzeitig die gestreckten Arme seitlich nach oben strecken, kurz so verbleiben, dann langsam senken und gleichzeitig die Arme seitlich nach unten senken.	Tief durchatmen.		
	Im Stand beginnen, Hände vor dem Herzen, das Gewicht auf ein Bein verlagern, das Bein heben und den Fuss an die Innenseite des anderen Beines anlehnen, Arme heben (eventuell auch zum Ausbalancieren brauchen) und versuchen stehen zu bleiben, anschließend die Seite wechseln.	Tief durchatmen.		
	In den Vierfüßlerstand gehen, einen Katzenbuckel machen, das Kinn zur Brust ziehen, den Brustkorb senken, die Schulterblätter nach hinten leicht zusammen ziehen, den Kopf leicht in den Nacken legen	Tief durchatmen.		
	Im Vierfüßlerstand die Zehenballen aufsetzen und das Gesäss nach oben heben, bis Arme, Oberkörper, und Beine einen rechten Winkel bilden. Anschließend in den Vierfüßlerstand zurückkommen.	Auf den Rücken legen und Beine über dem Bauch anwinkeln, und leicht hin- und her schaukeln und anschließend im Sitzen tief durchatmen.		
	Auf den Fersen sitzen und die Finger hinter dem Rücken verschränken. Nach vorne beugen, das Gesäss von den Fersen lösen und die Stirn auf die Unterlage legen (Ausatmen). Die Arme und Hände (Hasenohren) nach oben strecken. Zurück in den Fersensitz kommen (Einatmen).	Auf den Rücken liegen und anschließend im Sitzen tief durchatmen.		

	<p>Die Füße im Sitzen vor dem Gesäss aufstellen und beide Arme nach vorne strecken. Den Oberkörper leicht nach hinten bewegen, die Füße abheben und die Beine schräg nach vorne oben strecken. Mit den Augen einen Punkt fixieren. Nach einem Atemzug die Bewegung in umgekehrter Reihenfolge wieder auflösen.</p>	<p>Auf die Fersen setzen, die Stirn auf die Matte legen, Arme neben dem Rücken ablegen und anschließend im Sitzen tief durchatmen.</p>		
	<p>In der Rückenlage die Beine grätschen, die Fusssohlen nach vorne dehnen, die Handflächen vor der Brust aneinander legen, so dass die Daumen das Brustbein berühren. Die Ellbogen nach aussen dehnen und wie Fischflossen auf und ab bewegen.</p>	<p>Auf den Rücken liegen und anschließend im Sitzen tief durchatmen.</p>		
	<p>Auf dem Boden sitzen, die Fusssohlen so nah wie möglich vor dem Körper zusammenführen, Rücken gerade halten und die Knie zu Boden sinken lassen. Die Hände umschliessen entspannt die Füße, die Beine stellen die Schmetterlingsflügel dar. Beine leicht auf und ab bewegen.</p>	<p>Auf die Fersen setzen, die Stirn auf die Matte legen, Arme neben dem Rücken ablegen und anschließend im Sitzen tief durchatmen.</p>		
	<p>Im Vierfüßlerstand beginnen, das rechte Bein beugen und das Knie so zwischen die Hände legen, dass der rechte Fuss unter den linken Oberschenkel gelegt werden kann. Das linke Bein weit nach hinten ausstrecken und den Fussrücken auf den Boden legen, den rechten Fuss unter die linke Leiste legen und den Oberkörper aufrichten (anschliessend umkehren).</p>	<p>Auf den Rücken legen und Beine über dem Bauch anwinkeln, und leicht hin- und her schaukeln und anschließend im Sitzen tief durchatmen.</p>		

	<p>Auf die Fersen sitzen, die Beine leicht spreizen, den Oberkörper schräg nach vorn neigen und die Hände auf der Unterlage aufstützen. Durch die Nase einatmen, Augen und Mund weit aufreissen und fauchend durch den Mund ausatmen und dazu „HAAAAAA... fauchen und die Zunge weit rausstrecken</p>	<p>Auf den Rücken liegen und anschliessend im Sitzen tief durchatmen.</p>		
	<p>Faustbreit auseinanderstehen. Beide Arme über die Seite nach oben heben und die Fingerspitzen aneinander legen (Einatmen). Das Becken nach links beugen und den Oberkörper nach rechts (Ausatmen). Zurück in die Mitte kommen (Einatmen). Das Becken nach rechts beugen und den Oberkörper nach links (Ausatmen) zurück in die Mitte kommen (Einatmen).</p>	<p>Auf den Rücken liegen und anschliessend im Sitzen tief durchatmen.</p>		

Zaubervers

Chumm gimmer dini Hand, mir reiset jetzt is Zauberland	Ein bisschen Glitzer auf die Handinnenfläche des Kindes streichen
Drü mal klatsche, drü mal patsche	3x Klatschen, 3x Patschen auf Oberschenkel
Auge zue (bling) Auge uf (bling)	Augen zu, Gong schlagen, Augen auf, Gong schlagen
...und zum Schluss e tüüfe Schuf!	Tief ein- und ausatmen

1

Evaluation des Yogaprogramms „Sternenzauber-Yoga“

Fragen zum pädagogisch-didaktischen Bereich

	Trifft ganz zu	Trifft eher zu	Trifft eher nicht zu	Trifft überhaupt nicht zu
Das Programm ist in der Heilpädagogischen Früherziehung gut anwendbar.		X		
Der Aufwand für die Vorbereitung war angemessen.		X		
Das Programm kann gut an die Bedürfnisse des Kindes angepasst werden.	X			
Das Material ist passend für verschiedene Altersgruppen.	X			
Das Schwierigkeitsniveau kann an das Kind / die Kinder angepasst werden.	X			

Fragen zum thematisch-inhaltlichen Bereich

	Trifft ganz zu	Trifft eher zu	Trifft eher nicht zu	Trifft überhaupt nicht zu
Der Inhalt des Theorieteils ist gut verständlich.	X	X		
Die gewählten Theorieinhalte sind passend.		X		
Die Theorieinhalte sind ausreichend für die Umsetzung.		X		
Die geschriebenen Inhalte sind korrekt und fehlerfrei.				
Der Aufbau ist logisch.	X			
Die Anleitungen sind klar und eindeutig.		X		
Vertiefungsmöglichkeiten des Yogaprogramms sind vorhanden.		X		

Fragen zum formal-gestalterischen Bereich

	Trifft ganz zu	Trifft eher zu	Trifft eher nicht zu	Trifft überhaupt nicht zu
Das Material (alles, ausser der Ordner und dessen Inhalt) ist ansprechend.	X			
Die Darstellung des Ordnerinhalts ist übersichtlich und gut strukturiert		X		
Das Material ist stabil.		X		

Offene Fragen

1. Was hat Dir besonders gefallen?

- der einfache Ablauf, der schnell zum Ritual wird.
(Versu, Sprüche etc.)
- die Unterstützung durch Bildkarten

2. Was hat Dir beim Yogaprogramm gefehlt? Was wäre noch hilfreich gewesen?

- Wissen woher die einzelne Yogaübung gut ist / Stärkung der Rumpfmuskulatur, Körperstimmung, Entspannung etc.)

3. Kreuze an:

- Ich würde das „Sternenzauber-Yoga“ in meinem Berufsalltag einsetzen, weil...“
 „Ich würde das „Sternenzauber-Yoga“ in meinem Berufsalltag nicht einsetzen weil...“

- es leicht umzusetzen ist und ein guter Ausgleich zum arbeiten am Tisch etc.
- Körperbewusstsein stärkt

4. Wenn Du das „Sternenzauber-Yoga“ in Deinem Berufsalltag einsetzen würdest, wie würdest Du dies tun (zum Beispiel: Wie häufig? In welcher Phase (Einstieg, Abschluss der Stunde)?, Mit welchen Kindern? In welchem Alter?...)?

- eben am Schluss der Stunde / schöner Ausklang durch Entspannung
- ab 3 1/2 - 4 Jahren

2
5. Konntest Du im Verhalten des Kindes nach dem Einsatz des Yoga Programms Veränderungen beobachten? Wenn ja, welche und wann traten diese auf.

- Ein Kind mit Gleichgewichtsproblemen wollte immer wieder den Boden probieren. Nach 4 funktionellen Kontakten ist schon das er sich verbessert hat. Auch er hat sich darüber geheut.
 - In der letzten Stunde als ich das Yoga Programm nicht mehr mitgenommen habe, war das Mädchen ganz enttäuscht und hat gefragt warum wir heute nicht turnen.
6. Welche Anmerkungen zum Yoga Programm „Sternenzauber-Yoga“ möchtest Du uns mitteilen?
- Das Gitter hat zu stark abgelenkt
- Die Matten waren rutschig
- Bei der Übung mit dem Häschen waren beide Kinder eher angespannt damit beschäftigt das Häschen auf und ab zu bewegen. Haben sich nicht auf die Atmung konzentriert.

Schlussfrage:

Wie viele Sterne würdest Du dem Programm geben? 1 Stern = schlecht, 5 Sterne = hervorragend.

Vielen herzlichen Dank für die Durchführung und die ehrliche Bewertung des Yoga Programm Sternenzauber-Yoga!

Evaluation des Yogaprogramms „Sternenzauber-Yoga“

Fragen zum pädagogisch-didaktischen Bereich

	Trifft ganz zu	Trifft eher zu	Trifft eher nicht zu	Trifft überhaupt nicht zu
Das Programm ist in der Heilpädagogischen Früherziehung gut anwendbar.		X		
Der Aufwand für die Vorbereitung war angemessen.	X			
Das Programm kann gut an die Bedürfnisse des Kindes angepasst werden.	X			
Das Material ist passend für verschiedene Altersgruppen.		X		
Das Schwierigkeitsniveau kann an das Kind / die Kinder angepasst werden.		X		

Fragen zum thematisch-inhaltlichen Bereich

	Trifft ganz zu	Trifft eher zu	Trifft eher nicht zu	Trifft überhaupt nicht zu
Der Inhalt des Theorieteils ist gut verständlich.	X			
Die gewählten Theorieinhalte sind passend.	X			
Die Theorieinhalte sind ausreichend für die Umsetzung.		X		
Die geschriebenen Inhalte sind <u>korrekt</u> und fehlerfrei.		kann ich nicht beurteilen		
Der Aufbau ist logisch.	X			
Die Anleitungen sind klar und eindeutig.		X		
Vertiefungsmöglichkeiten des Yogaprogramms sind vorhanden.		X		

Fragen zum formal-gestalterischen Bereich

	Trifft ganz zu	Trifft eher zu	Trifft eher nicht zu	Trifft überhaupt nicht zu
Das Material (alles, ausser der Ordner und dessen Inhalt) ist ansprechend.		X		
Die Darstellung des Ordnerinhalts ist übersichtlich und gut strukturiert	X			
Das Material ist stabil.		X		

Offene Fragen

1. Was hat Dir besonders gefallen?

- Die klare Struktur mit der Zauberland-Geschichte.
 - Die Möglichkeit zu variieren.
 - Es würde "lebendiger" die Yogaübungen mit zwei Kindern zu machen (jüngerer Bruder machte mit)

2. Was hat Dir beim Yogaprogramm gefehlt? Was wäre noch hilfreich gewesen?

Konkretes Anschauungsmaterial per Video

3. Kreuze an:

- „Ich würde das „Sternenzauber-Yoga“ in meinem Berufsalltag einsetzen, weil...“
 „Ich würde das „Sternenzauber-Yoga“ in meinem Berufsalltag nicht einsetzen weil...“

Andere Idee den motorischen Teil einzusetzen oder eure Ideen ich würde aber nicht das Wort Yoga benutzen. Ich bin zu wenig professionel - bräuchte selber einen Kurs.

4. Wenn Du das „Sternenzauber-Yoga“ in Deinem Berufsalltag einsetzen würdest, wie würdest Du dies tun (zum Beispiel: Wie häufig? In welcher Phase (Einstieg, Abschluss der Stunde)?, Mit welchen Kindern? In welchem Alter?...)?

- Zu Beginn - so kann ich soviel Zeit mit dem Kind nehmen wie es stimmig ist.
 - Wenn es geht mit mehreren Kinder zusammen (Geschwister)
 - Eher mit älteren Kinder (KG). Das Hinsetzen und tief durchatmen war eine große Herausforderung.

5. Konntest Du im Verhalten des Kindes nach dem Einsatz des Yogaprogramms Veränderungen beobachten? Wenn ja, welche und wann traten diese auf.

Kind 1: Nein - müsste ev. über längere Zeit durchgeführt werden. War für das K. schwierig sich hinzusetzen + tief durchatmen.
Kind 2: Beginn die Geschichte nach zu sprechen* (Auskinder Kinder)
Er konnte sich schnell die Übungen merken + hat sie seinem Bruder vorgezeigt. War sehr stolz darauf. * nach dem 2x.

6. Welche Anmerkungen zum Yogaprogramm „Sternenzauber-Yoga“ möchtest Du uns mitteilen?

Leider haben die Mütter beider Kinder nicht mitgemacht. Sie fanden die Übungen und diese am Boden zu machen zu schwierig.

Schlussfrage:

Wie viele Sterne würdest Du dem Programm geben? 1 Stern = schlecht, 5 Sterne = hervorragend.

Vielen herzlichen Dank für die Durchführung und die ehrliche Bewertung des Yogaprogramm Sternenzauber-Yoga!

3

Evaluation des Yogaprogramms „Sternenzauber-Yoga“

Allgemeine Informationen (eventuell mehrere Angaben beim Kind):

[Redacted area]

Fragen zum pädagogisch-didaktischen Bereich

	Trifft ganz zu	Trifft eher zu	Trifft eher nicht zu	Trifft überhaupt nicht zu
Das Programm ist in der Heilpädagogischen Früherziehung gut anwendbar.		X		
Der Aufwand für die Vorbereitung war angemessen.	X			
Das Programm kann gut an die Bedürfnisse des Kindes angepasst werden.		X		
Das Material ist passend für verschiedene Altersgruppen.		X		
Das Schwierigkeitsniveau kann an das Kind / die Kinder angepasst werden.		X		

Fragen zum thematisch-inhaltlichen Bereich

	Trifft ganz zu	Trifft eher zu	Trifft eher nicht zu	Trifft überhaupt nicht zu
Der Inhalt des Theorieteils ist gut verständlich.	X			
Die gewählten Theorieinhalte sind passend.	X			
Die Theorieinhalte sind ausreichend für die Umsetzung.	X			
Die geschriebenen Inhalte sind korrekt und fehlerfrei.	X			
Der Aufbau ist logisch.	X			
Die Anleitungen sind klar und eindeutig.	X			
Vertiefungsmöglichkeiten des Yogaprogramms sind vorhanden.	X			

Fragen zum formal-gestalterischen Bereich

	Trifft ganz zu	Trifft eher zu	Trifft eher nicht zu	Trifft überhaupt nicht zu
Das Material (alles, ausser der Ordner und dessen Inhalt) ist ansprechend.	X			
Die Darstellung des Ordnerinhalts ist übersichtlich und gut strukturiert	X			
Das Material ist stabil.		X		

Offene Fragen

1. Was hat Dir besonders gefallen?

+ Vers. „Reise ins Zauberland“ - dabei fanden die Kinder auch super!
+ Bildkarten zu den einzelnen Übungen - sind schön gestaltet.

2. Was hat Dir beim Yogaprogramm gefehlt? Was wäre noch hilfreich gewesen?

Ein Musik-CD mit 2-3 ruhigen Liedern - Entspannungsmusik für den Schluss.

3. Kreuze an:

- „Ich würde das „Sternzauber-Yoga“ in meinem Berufsalltag einsetzen, weil...“
 „Ich würde das „Sternzauber-Yoga“ in meinem Berufsalltag nicht einsetzen weil...“

- es die Körperwahrnehmung fördert
 - es die Gleichgew. fördert (leicht gewicht....)
 - Instinkt ist mit dem Zaubern

4. Wenn Du das „Sternzauber-Yoga“ in Deinem Berufsalltag einsetzen würdest, wie würdest Du dies tun (zum Beispiel: Wie häufig? In welcher Phase (Einstieg, Abschluss der Stunde)?, Mit welchen Kindern? In welchem Alter?...)?

Einmalig oder Abschluss
 Alter: zwischen 3 und 5 Jahren
 Phase: (5-6 Min - Pause und dann wieder eine Phase)

5. Konntest Du im Verhalten des Kindes nach dem Einsatz des Yogaprogramms Veränderungen beobachten? Wenn ja, welche und wann traten diese auf.

Nein - ich denke die Phasen waren noch zu kurz.

6. Welche Anmerkungen zum Yogaprogramm „Sternenzauber-Yoga“ möchtest Du uns mitteilen?

Glitzer beim Vers: Kinder fanden es super am Anfang, konzentrierten sich dann sehr aufs Glitzer - andere Dinge - Übungen waren weniger interessant. wollten es auch wieder abbrechen - da es ihnen mit dem Glitzer nicht mehr wohl war.

Atmung mit dem Hasen auf dem Bauch: Kinder konzentrierten →

Schlussfrage:

Wie viele Sterne würdest Du dem Programm geben? 1 Stern = schlecht, 5 Sterne = hervorragend.

5: Bei einem Kind, welches sich sehr gerne bewegt, ist es eine 5.

Vielen herzlichen Dank für die Durchführung und die ehrliche Bewertung des Yogaprogramm Sternenzauber-Yoga!

4: Bei zwei Kindern, welche sich nicht gerne auf Fremdziele einlassen und sich weniger gerne bewegen - brauchte es viel Überzeugung fertig zu „turnen“.

Vielen lieben Dank für die schönen Materialien und die guten Ideen - Ich werde das Programm gerne mit weiteren Kindern durchführen.

4

Evaluation des Yogaprogramms „Sternenzauber-Yoga“

Fragen zum pädagogisch-didaktischen Bereich

	Trifft ganz zu	Trifft eher zu	Trifft eher nicht zu	Trifft überhaupt nicht zu
Das Programm ist in der Heilpädagogischen Früherziehung gut anwendbar.		+		
Der Aufwand für die Vorbereitung war angemessen.	+			
Das Programm kann gut an die Bedürfnisse des Kindes angepasst werden.	+			
Das Material ist passend für verschiedene Altersgruppen.		+		
Das Schwierigkeitsniveau kann an das Kind / die Kinder angepasst werden.	+			

Fragen zum thematisch-inhaltlichen Bereich

	Trifft ganz zu	Trifft eher zu	Trifft eher nicht zu	Trifft überhaupt nicht zu
Der Inhalt des Theorieteils ist gut verständlich.	+			
Die gewählten Theorieinhalte sind passend.		+		
Die Theorieinhalte sind ausreichend für die Umsetzung.	+			
Die geschriebenen Inhalte sind korrekt und fehlerfrei.		+		
Der Aufbau ist logisch.		+		
Die Anleitungen sind klar und eindeutig.	+			
Vertiefungsmöglichkeiten des Yogaprogramms sind vorhanden.		+		

Fragen zum formal-gestalterischen Bereich

	Trifft ganz zu	Trifft eher zu	Trifft eher nicht zu	Trifft überhaupt nicht zu
Das Material (alles, ausser der Ordner und dessen Inhalt) ist ansprechend.		+		
Die Darstellung des Ordnerinhalts ist übersichtlich und gut strukturiert	+			
Das Material ist stabil.		+		

Offene Fragen

1. Was hat Dir besonders gefallen?

- Das die Kinder die Übungen auf Fotos sehen konnten

- Das die Reihenfolge variabel war

- Ideen der Kinder gut integriert werden konnten

2. Was hat Dir beim Yogaprogramm gefehlt? Was wäre noch hilfreich gewesen?

- Für meine Bedürfnisse war es ausreichend

3. Kreuze an:

- „Ich würde das „Sternenzauber-Yoga“ in meinem Berufsalltag einsetzen, weil...“
- „Ich würde das „Sternenzauber-Yoga“ in meinem Berufsalltag nicht einsetzen weil...“

- die Übungen dann doch relativ viel Zeit der HFE Stunde in Anspruch nehmen

- Die Kinder ab der 3-4 Stunde teilweise weniger motiviert waren, eher Lust auf etwas anderes hatten

- ich denke, es als eigenes Angebot sinnvoller ist, als Teil einer HFE Stunde

4. Wenn Du das „Sternenzauber-Yoga“ in Deinem Berufsalltag einsetzen würdest, wie würdest Du dies tun (zum Beispiel: Wie häufig? In welcher Phase (Einstieg, Abschluss der Stunde)?, Mit welchen Kindern? In welchem Alter?...)?

- ich denke es wäre vielleicht eine gute Option in der Arbeit mit Gruppen mit Kindergartenkindern in der HFE und dann als Einstieg

- als Ideen und Programm für die Eltern und das Kind zu Hause

5. Konntest Du im Verhalten des Kindes nach dem Einsatz des Yogaprogramms Veränderungen beobachten? Wenn ja, welche und wann traten diese auf.

- insgesamt eher weniger, teilweise konnten sie sich erstaunlich lange auf die Übungen einlassen.
Wobei ich das eher der Tagesform, als den Übungen zuordnen würde....

6. Welche Anmerkungen zum Yogaprogramm „Sternenzauber-Yoga“ möchtest Du uns mitteilen?

- Den Kindern hat die Idee mit dem Zauberer und dem Zauberstab sehr gut gefallen.
Das machte die Einführung des Programms einfach
- Dass der Hase kaum erkennbare Augen hat, hat alle Kinder gestört!

Schlussfrage:

Wie viele Sterne würdest Du dem Programm geben? 1 Stern = schlecht, 5 Sterne = hervorragend.

↳ Einfach ihm loben zu HILFE.

Vielen herzlichen Dank für die Durchführung und die ehrliche Bewertung des Yogaprogramm Sternenzauber-Yoga!

Evaluation des Yogaprogramms „Sternenzauber-Yoga“

28 -
Reaktivität

	Trifft ganz zu	Trifft eher zu	Trifft eher nicht zu	Trifft überhaupt nicht zu
Die Umsetzung des Programms hat mir Spass gemacht.	X			
Das Kind/die Kinder hat/haben gut mitgemacht.		X		
Der Aufwand für die Vorbereitung war zu gross.			Zu Beginn intensiv;	Später X
Das Programm konnte gut an die Bedürfnisse des Kindes angepasst werden.	X			
Das Schwierigkeitsniveau konnte an das Kind / die Kinder angepasst werden.	X			

Fragen zum thematisch-inhaltlichen Bereich

	Trifft ganz zu	Trifft eher zu	Trifft eher nicht zu	Trifft überhaupt nicht zu
Der Inhalt des Theorieteils war gut verständlich.	X			
Die gewählten Theorieinhalte waren passend und ausreichend für die Umsetzung	X			
Die geschriebenen Inhalte waren korrekt und fehlerfrei.		X		
Der Aufbau war unlogisch.				X
Die Anleitungen waren klar und eindeutig.				X
Vertiefungsmöglichkeiten des Yogaprogramms waren vorhanden.	X			?

2

Fragen zum formal-gestalterischen Bereich

	Trifft ganz zu	Trifft eher zu	Trifft eher nicht zu	Trifft überhaupt nicht zu
Das Material (alles, ausser der Ordner und dessen Inhalt) war ansprechend.	X			
Die Darstellung des Ordnerinhalts war übersichtlich und gut strukturiert	X			
Das Material war passend für die Altersgruppe der Kinder ausgewählt.	X			
Die Gestaltung des Ordners hat die Inhalte unterstützt.	X			
Das Material war instabil.			Hase Schleimstoffmatte X	

Offene Fragen

2. Was hat Dir beim Yogaprogramm gefehlt? Was wäre noch hilfreich gewesen?

1. Was hat Dir gefallen?
 Glitzer / Thema "Zaubern" in Phantasiewelt eintreten / Rituale, die Struktur + Sicherheit geben.
 Möglichkeit der Anpassung an Fähigkeiten, Stimmung des Kindes
 Arbeit ohne Druck, Freiraum selber kochen - melieren oder weinigen, gut variabel
 Wechsel von lehrer / Kind / Erwachsener gut möglich
 Bewegung und Rahmen trotzdem vorhanden

Kurze ca: X ja = weil

3. Würdest Du das „Sternenzauber-Yoga“ in Deiner Berufspraxis gerne einsetzen? Begründe Deine Antwort.

In verkürztem Mass ja. Das ganze Programm braucht viel Zeit von den ca. 45 Min., die wir in der HFE haben.

4. Wenn Du das „Sternenzauber-Yoga“ in Deinem Berufsalltag einsetzen würdest, wie würdest Du dies tun (zum Beispiel: Wie häufig? In welcher Phase (Einstieg, Abschluss der Stunde)?, Mit welchen Kindern? In welchem Alter...)?

Unterschiedlich; ich kann mir Ende u. Anfang vorstellen
 Mit Geschick eher ältere Kinder ab 4 Jahre
 Mit jüngeren Kind, mit eigenem einfacheren Text, weniger ...
 Muss im Verständnis des Ablaufes arbeiten sein, da keine Gruppe vorhanden,
 eigene Handlung zählt stärker als sich in Gruppe bewegen

5. Konntest Du im Verhalten des Kindes/der Kinder nach dem Einsatz des Yogaprogramms Veränderungen beobachten? Wenn ja, welche und wann traten diese auf.

Wann die Kinder es geschafft haben, sich in das Programm ganz einzulassen, (Ordnung einhalten, den Lehrer (Angst, Unsicherheit, Ausbreiten) weichen aus dem Ablauf; keine Konzentration und Ruhe in Handlungen und Verfassung des Kindes.

6. Welche Erfahrungen hast du mit dem Kind/den Kindern mit seiner/ihren Diagnose oder seinen speziellen Bedürfnissen gemacht? Was war dabei speziell zu beachten und was war besonders hilfreich oder was wäre noch hilfreich gewesen?

- Kinder, die Probleme haben sich einzurichten, Ablängen längerer Zeit zu folgen, fanden gute Gelegenheiten zu üben; exklusive Funktionen und Inputkontrolle, ...
- Möglichkeit für die Kinder, eigene Ideen einzubringen und im Wechsel (Turn taking) zu arbeiten, Marke, die Partnerin zitiert

7. Hast Du sonstige Anmerkungen zum Yogaprogramm „Sternenzauber-Yoga“?

- gute Möglichkeiten, das Thema zu vertiefen, erweitern
- Basteln, Spielen, eigene Ideen der Kinder aufnehmen
Hemmlische und dem Hässchen was für die Kinder schwierig umzusetzen, wenig Zugang! ein Kind (2/1/2) hatte Angst dafür.

Schlussfrage:

Wie viele Sterne würdest Du dem Programm geben? 1 Stern = schlecht, 5 Sterne = hervorragend.

Vielen herzlichen Dank für die Durchführung und die ehrliche Bewertung des Yogaprogramm Sternenzauber-Yoga!

Herzlichen Dank für das Angebot!

Mit lieben Gruss,

Yvonne

6

Evaluation des Yogaprogramms „Sternenzauber-Yoga“

Fragen zum pädagogisch-didaktischen Bereich

	Trifft ganz zu	Trifft eher zu	Trifft eher nicht zu	Trifft überhaupt nicht zu
Das Programm ist in der Heilpädagogischen Früherziehung gut anwendbar.		X		
Der Aufwand für die Vorbereitung war angemessen.	X			
Das Programm kann gut an die Bedürfnisse des Kindes angepasst werden.		X		
Das Material ist passend für verschiedene Altersgruppen.	X			
Das Schwierigkeitsniveau kann an das Kind / die Kinder angepasst werden.		X		

*bei Notwendigkeit
es mir nicht ganz, so
dass sie auch beim 4. Teil
noch wirklich motiviert
geblieben wäre.*

Fragen zum thematisch-inhaltlichen Bereich

	Trifft ganz zu	Trifft eher zu	Trifft eher nicht zu	Trifft überhaupt nicht zu
Der Inhalt des Theorieteils ist gut verständlich.	X			
Die gewählten Theorieinhalte sind passend.	X			
Die Theorieinhalte sind ausreichend für die Umsetzung.		X		
Die geschriebenen Inhalte sind korrekt und fehlerfrei.		X		
Der Aufbau ist logisch.	X			
Die Anleitungen sind klar und eindeutig.	X			
Vertiefungsmöglichkeiten des Yogaprogramms sind vorhanden.	X			

Fragen zum formal-gestalterischen Bereich

	Trifft ganz zu	Trifft eher zu	Trifft eher nicht zu	Trifft überhaupt nicht zu
Das Material (alles, ausser der Ordner und dessen Inhalt) ist ansprechend.	X	Das Häftchen hat mir nicht so gefallen 😊		
Die Darstellung des Ordnerinhalts ist übersichtlich und gut strukturiert		X	sich würde eine andere Schrift wählen!	
Das Material ist stabil.	X	ich habe einen besseren für einen Klappstap gewählt.		

Offene Fragen

1. Was hat Dir besonders gefallen?

Die Auswahl der Yoga-Positionen und die Fotos der Positionen, sowie die gemachten Bilder. Ich fand die Bilder ansprechend und die kleinen Fotos auf der Rückseite hilfreich beim Durchführen der Positionen.

2. Was hat Dir beim Yogaprogramm gefehlt? Was wäre noch hilfreich gewesen?

Da ich das Programm mit mir einem d. demotiviert habe, fehlt mir noch etwas die Motivation, wie das Programm auf verschiedene Kinder wirkt. Weil das die ersten 2x gerne mitgemacht, dann ist das Interesse aber schnell abgeflacht.

3. Kreuze an:

„Ich würde das „Sternzauber-Yoga“ in meinem Berufsalltag einsetzen, weil...“

„Ich würde das „Sternzauber-Yoga“ in meinem Berufsalltag nicht einsetzen weil...“

Ich denke, dass ich weiterhin ab und zu das Sternzauber-Yoga-Programm ausprobieren werde.

4. Wenn Du das „Sternzauber-Yoga“ in Deinem Berufsalltag einsetzen würdest, wie würdest Du dies tun (zum Beispiel: Wie häufig? In welcher Phase (Einstieg, Abschluss der Stunde)?, Mit welchen Kindern? In welchem Alter?...)?

Ich kann mir das Yogaprogramm während versch. Phasen vorstellen (Einstieg, Abschluss...) Ich selbst habe das Programm mit 11-12 Jahren etwa in der Mitte des Ablaufs der Therapie-Stunde durchgeführt.

5. Konntest Du im Verhalten des Kindes nach dem Einsatz des Yogaprogramms Veränderungen beobachten? Wenn ja, welche und wann traten diese auf.

Diese Frage kann ich nicht eindeutig beantworten. Beim 1. u. 2. Mal hatte ich das Gefühl, dass N. nach dem Programm eine positive Reaktion an sich etwas zu arbeiten, was sie sonst nicht so gerne tut. Beim 3. u. 4. Mal hatte ich dieses Gefühl nicht mehr unbedingt.

6. Welche Anmerkungen zum Yogaprogramm „Sternenzauber-Yoga“ möchtest Du uns mitteilen?

Mich hat die Idee, mit Kindern in der HFE einfache Yogaübungen durchzuführen grundsätzlich sehr angeregt und interessiert. Auch die Bedienung und die Idee vom Zaubertraben uns sehr gefallen.

Nach mir einem Kind kann ich aber noch weniger beurteilen, was das Programm wirklich bringen kann. Körperwahrnehmung, verborgen, bewahren - bewegen, ausgleich schaffen...

Schlussfrage: Wie viele Sterne würdest Du dem Programm geben? 1 Stern = schlecht, 5 Sterne = hervorragend.

Vielen herzlichen Dank für die Durchführung und die ehrliche Bewertung des Yogaprogramm Sternenzauber-Yoga!

Evaluation des Yogaprogramms „Sternenzauber-Yoga“

Allgemeine Informationen (eventuell mehrere Angaben beim Kind):

Fragen zum pädagogisch-didaktischen Bereich

	Trifft ganz zu	Trifft eher zu	Trifft eher nicht zu	Trifft überhaupt nicht zu
Das Programm ist in der Heilpädagogischen Früherziehung gut anwendbar.			X	
Der Aufwand für die Vorbereitung war angemessen.			X	
Das Programm kann gut an die Bedürfnisse des Kindes angepasst werden.			X	
Das Material ist passend für verschiedene Altersgruppen.			X	
Das Schwierigkeitsniveau kann an das Kind / die Kinder angepasst werden.			X	

Fragen zum thematisch-inhaltlichen Bereich

	Trifft ganz zu	Trifft eher zu	Trifft eher nicht zu	Trifft überhaupt nicht zu
Der Inhalt des Theorieteils ist gut verständlich.		X		
Die gewählten Theorieinhalte sind passend.		X		
Die Theorieinhalte sind ausreichend für die Umsetzung.			X	
Die geschriebenen Inhalte sind korrekt und fehlerfrei.		X		

7

Der Aufbau ist logisch.		X		
Die Anleitungen sind klar und eindeutig.		X	X	
Vertiefungsmöglichkeiten des Yogaprogramms sind vorhanden.		X		

Fragen zum formal-gestalterischen Bereich

	Trifft ganz zu	Trifft eher zu	Trifft eher nicht zu	Trifft überhaupt nicht zu
Das Material (alles, ausser der Ordner und dessen Inhalt) ist ansprechend.		X		
Die Darstellung des Ordnerinhalts ist übersichtlich und gut strukturiert		X		
Das Material ist stabil.			X	

Offene Fragen

1. Was hat Dir besonders gefallen?

2. Was hat Dir beim Yogaprogramm gefehlt? Was wäre noch hilfreich gewesen? •

- mehr Hintergrundwissen!
- zu viel Aufwand für 1. Kind

3. Kreuze an:

- „Ich würde das „Sternzauber-Yoga“ in meinem Berufsalltag einsetzen, weil...“
- „Ich würde das „Sternzauber-Yoga“ in meinem Berufsalltag nicht einsetzen weil...“

4. Wenn Du das „Sternzauber-Yoga“ in Deinem Berufsalltag einsetzen würdest, wie würdest Du dies tun (zum Beispiel: Wie häufig? In welcher Phase (Einstieg, Abschluss der Stunde)?, Mit welchen Kindern? In welchem Alter?...)?

5. Konntest Du im Verhalten des Kindes nach dem Einsatz des Yogaprogramms Veränderungen beobachten? Wenn ja, welche und wann traten diese auf.

6. Welche Anmerkungen zum Yogaprogramm „Sternzauber-Yoga“ möchtest Du uns mitteilen?

Schlussfrage:

Wie viele Sterne würdest Du dem Programm geben? 1 Stern = schlecht, 5 Sterne = hervorragend.

Vielen herzlichen Dank für die Durchführung und die ehrliche Bewertung des Yogaprogramm Sternzauber-Yoga!

Ich habe das Programm abgewandelt
weil ich das Gefühl hatte, dass der
Einsatz des Zauberers und
einige Übungen zu abstrakt bzw.
zu schwierig gewesen wären

Bei dem Hündchen wollte ich zum
Einmal Übungen nehmen, die Tiere
darstellen, die sich mit Gebärden
Bildes darstellen lassen und ich
wollte den Pod mal versuchen als
Kommunikationsergänzung
einzusetzen.

Das Hündchen hat sich dazu
sehr stark mit dem Pod beschäftigt
und war für den Inhalt nur noch
bedingt zugänglich

Es ist sicher. sehr von Vorteil, wenn
man selber Yoga-Erfahrungen hat.
Ich habe es auf relativ aufwendig
empfunden (habe Null Ahnung von
Yoga) - der Aufwand lohnt sich
weil man Erachten nach, wenn (da
ich dieses Programm) vielfältig
abwandeln kann, sodass ich es
bei mehreren Kindern einsetzen
könnte. Für 1 Kind zu aufwendig

Fernsehzeit = 3 Jahre

②

Entwicklungsalter 3 Jahre?

Für kleine Kinder ist das Material
vielleicht zu abstrakt

Trifft eher zu		Trifft eher nicht zu	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Offene Fragen

1. Was hat Dir besonders gefallen?

2. Was hat Dir beim Yogaprogramm gefehlt? Was wäre noch hilfreich gewesen?

3. Bitte an:

Ich würde das „Stimmkultur-Yoga“ in meinem Beratungsangebot einsetzen, weil

Ich würde das „Stimmkultur-Yoga“ in meinem Beratungsangebot nicht einsetzen, weil

4. Wenn Du das „Stimmkultur-Yoga“ in Deinem Beratungsangebot einsetzen möchtest, wie würdest Du es tun? (zum Beispiel: Wie häufig? In welcher Phase? Einmal? Anlässlich der Sitzungen?)

5. Welchen Kindern in welchem Alter?